

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Begabungsförderlicher Unterricht

Ressourcen im Fokus

Abbildung 1: Titelbild

eingereicht von: Jessica Hauschild

Begleitung: Seline Soom

Datum der Abgabe: 07.07.19

Abstract

Begabungsförderung ist eine prinzipielle Aufgabe der Volksschule und sollte von den Lehrkräften im Sinne eines adäquaten Umgangs mit Heterogenität wahrgenommen werden. Diese Arbeit geht der Frage nach, inwiefern alle Kinder von einem begabungsförderlichen Unterricht profitieren können. Dafür wurden sieben leitfadengesteuerte Expert*innen Interviews mit Lehrpersonen der Unterstufe und dem Kindergarten sowie mit Fachpersonen, welche in der Begabungs- und Begabtenförderung tätig sind, durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass bereits ein Unterricht mit einigen begabungsförderlichen Aspekten eine mögliche Antwort auf die Heterogenität im Klassenzimmer ist. Dabei spielt die ressourcenorientierte Haltung eine wichtige Rolle.

Abkürzungsverzeichnis

ADL: Altersdurchmishtes Lernen

CAS: Certificate of Advanced Studies

HfH: Hochschule für Heilpädagogik

IQ: Intelligenzquotient

FHNW: Fachhochschule Nordwestschweiz

SEM: Schulisches Enrichment Modell

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Abkürzungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
1 Vorwort.....	1
2 Einleitung	2
2.1 Relevanz der Arbeit.....	2
2.2 Ausgangslage.....	4
2.3 Fragestellung.....	5
2.4 Aufbau der Arbeit	5
3 Begriffsdefinitionen	6
3.1 Begabung und Hochbegabung	6
3.2 Intelligenz	7
3.3 Die neun Intelligenzen nach Howard Gardner.....	8
3.4 Begabten- und Begabungsförderung.....	8
3.5 Zusammenhang.....	9
3.6 Neuorientierung am neuen Begabungsverständnis	10
4 Theoretischer Bezugsrahmen I	10
4.1 Modelle von Begabung/ Hochbegabung.....	10
4.1.1 Das Drei-Ring-Modell von Renzulli (1978).....	10
4.1.2 Triadisches Interdependenzmodell von Mönks (1986)	11
4.1.3 Das Münchner Hochbegabungsmodell von Heller, Perleth & Hany (1994)	12
4.1.4 Ökologisches Begabungsmodell von Müller-Oppliger (2009/ 2014)	13
4.2 Folgerungen aus dem theoretischen Bezugsrahmen I.....	15
5 Theoretischer Bezugsrahmen II	16
5.1 Unterrichtskonzepte für einen begabungsförderlichen Unterricht.....	16
5.1.1 Das Schulische Enrichment Modell	16
5.1.2 Altersdurchmisches Lernen (AdL) nach Achermann/Gehrig 2011	17
5.2 Begabungsförderlicher Unterricht	18
5.2.1 Merkmale und Prinzipien eines begabungsfördernden Unterrichts.....	18
5.2.2 Methoden zur Umsetzung.....	21
5.2.3 Lernarchitekturen zu selbstgesteuertem Lernen.....	22
5.2.4 Didaktik der Begabungsförderung	23
5.2.5 Begabungsförderung personenorientiert	24
5.3 Rolle der Lehrperson im begabungsfördernden Unterricht	27
5.4 Pädagogische Haltung im begabungsfördernden Unterricht	28
5.5 Erkennen von Begabungen.....	29
5.6 Kreativitätsförderung	30
5.7 Angebote der Begabtenförderung.....	31

5.7.1	Akzeleration	31
5.7.2	Enrichment	31
5.8	Folgerungen aus den theoretischen Bezugsrahmen II.....	33
6	Forschungsvorgehen.....	33
6.1	Qualitative Forschung	34
6.2	Verfahren qualitativer Forschung.....	34
6.3	Erhebungstechnik.....	34
6.3.1	Qualitative Interviews.....	34
6.3.2	Leitfadeninterview	35
6.3.3	Experteninterviews.....	38
6.3.4	Auswahl der Interviewpartner	38
6.3.5	Führung und Gestaltung des Interviews.....	39
6.3.6	Schweigepflicht, Datenschutz, Anonymisierung	40
6.3.7	Pretest.....	40
6.3.8	Interviewbegleitende Dokumentation	40
6.4	Aufbereitungstechnik.....	40
6.4.1	Datenaufzeichnung	40
6.4.2	Transkription	41
6.4.3	Qualitative Datenauswertung.....	41
6.5	Qualitative Inhaltsanalyse	41
7	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	43
7.1	Hauptkategorie: Merkmale eines begabungsförderlichen Unterrichts	44
7.1.1	Prinzipien.....	44
7.1.2	Zusammenfassung und Diskussion.....	44
7.2	Hauptkategorie: Methoden und Konzepte eines begabungsförderlichen Unterrichts	46
7.2.1	Methoden, Konzepte und Umsetzung	46
7.2.2	Zusammenfassung und Diskussion.....	47
7.3	Hauptkategorie: Begabtenförderung.....	47
7.3.1	Formen, Bedingungen und Notwendigkeit	48
7.3.2	Zusammenfassung und Diskussion.....	49
7.4	Hauptkategorie: Die Lehrperson im begabungsförderlichen Unterricht.....	49
7.4.1	Rolle der Lehrperson und die pädagogische Haltung.....	49
7.4.2	Zusammenfassung und Diskussion.....	50
7.5	Hauptkategorie: Umsetzung des begabungsförderlichen Konzeptes.....	51
7.5.1	Schwierigkeiten und Tipps	51
7.5.2	Zusammenfassung und Diskussion.....	52
7.6	Umgang mit Begabungen	52
7.6.1	Begabungen erkennen.....	53
7.6.2	Kinder beurteilen	53
7.6.3	Zusammenfassung und Diskussion.....	53
8	Beantwortung der Fragestellung	54

8.1	Unterfragen.....	54
8.2	Hauptfragestellung	56
8.3	Reflexion der Ergebnisse	58
8.4	Bedeutung für die Praxis	59
9	Evaluation des Forschungsvorgehens	60
9.1	Erhebungstechnik.....	61
9.2	Aufbereitungstechnik.....	61
9.3	Auswertungstechnik	61
10	Ausblick	62
11	Schlusswort.....	63
	Abbildungsverzeichnis	65
	Tabellenverzeichnis	65
	Literaturverzeichnis.....	66
	Anhang.....	70

1 Vorwort

Mit dieser Masterarbeit, welche im Rahmen des Studiums an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich mit dem Studiengang Sonderpädagogik erarbeitet wird, möchte die Autorin einen Beitrag dazu leisten, dass die ressourcenorientierte Haltung vermehrt Ausgangspunkt der Unterrichtsplanung und -gestaltung wird. Wir alle sind auf einen Fokus konditioniert, der sich auf die Defizite richtet – dies müssen wir ändern. Der Impuls entstand aufgrund ihres Interesses für die Ressourcenorientierung im Unterricht und im alltäglichen Leben; die Idee, sich mit Begabungsförderung auseinanderzusetzen, folgte aus dem Gespräch mit der Begleitperson. Das Ziel der Begabungsförderung ist es nämlich, die Begabungen – oder anders ausgedrückt, die Stärken der Kinder zu finden, zu fördern und als Ausgangspunkt zu nehmen. Dies fordert von den Lehrpersonen, vom Fehlersucher zum Schatzsucher zu werden. Generell ist es der Autorin immer ein besonderes Anliegen, dass jedes Kind als Individuum wahrgenommen wird. Im begabungsförderlichen Unterricht ist die Individualität der Kinder neben der inneren und äusseren Differenzierung das zentrale Thema.

Diese Gründe führten dazu, dass sie sich dazu entschied, ihre Masterarbeit diesem Thema zu widmen, um herauszufinden, welche Möglichkeiten dieses Konzept bietet, mit der Heterogenität umzugehen. Wie in der Natur die Biodiversität wiederhergestellt werden soll, sollte die Vielfalt auch im Schulzimmer wieder als gewinnbringend und notwendig erachtet werden.

An dieser Stelle danke ich als Autorin dieser Masterarbeit Frau Seline Soom, die mich während des Arbeitsprozesses stets kompetent und unterstützend begleitet hat. Des Weiteren möchte ich allen Lehrpersonen herzlich danken, die an meiner Befragung teilgenommen haben, denn ohne deren Beteiligung wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Ein herzliches Dankeschön geht an Karin Engelkamp für die aufwändige Korrekturarbeit. Mein besonderer Dank gilt meinem Mann, der mir stets den Rücken freihielt, um mich dieser Arbeit aufmerksam widmen zu können. Auch meiner Mutter, meinen Kindern und meiner Freundin Tanja danke ich von Herzen für ihr Dasein und ihre Unterstützung.

2 Einleitung

„Jeder Mensch ist dazu bestimmt, zu leuchten. Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind, unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer ich bin, mich brillant, grossartig, talentiert, phantastisch zu nennen. Aber wer bist Du, Dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtetes daran, sich so klein zu machen, dass andere um Dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt, zu leuchten, wie es die Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem einzelnen. Und wenn wir unser Licht erscheinen lassen, geben wir anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere.“ (Williamson, 1992)

Die vorliegende Masterarbeit beginnt mit diesem Text, da es in der Begabungsförderung darum geht, die Potenziale der Kinder zu erkennen und ihnen eine Schule zu bieten, in der sie Raum bekommen, diese zu entfalten. Wie aus dem Zitat deutlich wird, geht es darum, den Fokus auf die Ressourcen oder das Licht zu richten. Dieser Blickwinkel fordert eine neue Unterrichtskultur mit einer neuen Lehrerrolle, eine Schule, in der in jedem Kind Begabungen vermutet werden. In der es nicht mehr das Ziel ist, die Kinder in gute oder schlechte Schüler einzuteilen, sondern ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ein gutes Selbstkonzept zu entwickeln, eigene Potenziale zu entdecken und diese zugunsten aller einzusetzen. Oder wie es Victor Müller-Oppliger (2019) in einem seiner Wahlmodule an der HfH sagte: «Mensch kann werden, was er sein kann!» Dieser Fokus sollte sich aber auch in der Gesellschaft etablieren. Wegen der typisch schweizerischen Bescheidenheit ist es hierzulande nicht üblich, über seine Stärken zu sprechen oder stolz zu sein, auf das, was man gut kann. Dabei geht es nicht um Angeberei, sondern um Persönlichkeiten, die ihre Stärken und Schwächen kennen, und um eine Anerkennungskultur.

In der vorliegenden Masterarbeit steht der begabungsförderliche Unterricht im Mittelpunkt. Der Ursprung der integrativen Begabungsförderung liegt in der Hochbegabtenförderung: von der Suche nach Begabten zu einer Schule, die Potenziale entdeckt. Die Begabungsförderung in der Regelklasse ist aus der Hochbegabtenförderung entstanden. Dies ist interessant. Die Autorin findet hierzu keine Begründung. Deshalb ist es legitim zu fragen, ob alle Kinder von diesem Konzept profitieren können und eine individuelle Förderung erhalten. Der begabtenförderliche Unterricht wird deshalb in dieser Arbeit auch thematisiert, da er unweigerlich mit dem begabungsförderlichen Unterricht verbunden ist.

Der Trend in der Begabungsförderung geht zu personalisiertem Lernen. Dieses baut auf dem Wandel der Zeit auf und fordert Kompetenzen, die für das 21. Jahrhundert wichtig sind.

2.1 Relevanz der Arbeit

Bei den Kantonen, Gemeinden und Schulleitungen ist Begabungs- und Begabtenförderung ein Thema geworden, das Auseinandersetzung fordert; bei einigen Gemeinden ist sie es schon seit Jahren, bei anderen steckt es noch in den Kinderschuhen. In der Stadt Zürich startet im nächsten

und übernächstes Schuljahr ein entsprechendes Pilotprojekt. Die Leitung der Schule, an der die Autorin arbeitet, befürwortet eine Teilnahme, Begabungs- und Begabtenförderung ist also ein aktuelles Thema an ihrer Schule.

Seit die Autorin mit ihrer Arbeit als schulischer Heilpädagogin vor sechs Jahren begann, sind ihr viele starke und besonders begabte Kinder aufgefallen, die in der Schule mit hoher Motivation und Engagement viel leisten. Bei diesen Beobachtungen nahm sie wahr, dass viele dieser Kinder mit einer hohen Selbstständigkeit arbeiteten, jedoch wurden sie oft mit schnellen Vorurteilen konfrontiert, zum Beispiel dass sie sich diese Stärken oder Begabungen nur dank ihrer ehrgeizigen Eltern angeeignet haben konnten. In dem Bezirk, in dem die Autorin arbeitet, neigen die Lehrpersonen dazu, wirsch auf Hinweise bezüglich einer möglichen Begabung oder Hochbegabung zu reagieren, da sie oft die Erfahrung gemacht haben, dass die Eltern ihre Kinder pushen und in der Folge von der Schule erwarten, ihre Kinder als hochbegabt zu identifizieren. Dieser Haltung möchte die Autorin in Zukunft mit Fachwissen begegnen, um Vorurteile abbauen zu können. Auch gegenüber Fragen und Unsicherheiten vonseiten Arbeitskolleginnen und -kollegen braucht es eine kompetente Haltung gegenüber dieser Thematik. Hier scheint die Tendenz der Lehrpersonen, auf die Defizite zu schauen anstatt auf die Stärken, eine mögliche Ursache zu sein, wie auch die Frage, ob es überhaupt erlaubt ist, seine Stärken zu zeigen.

In der Broschüre (2007) des Kantons Zürichs zum Thema „Begabungs- und Begabtenförderung“ wird deutlich hervorgehoben, dass die Begabungs-/Begabtenförderung neu als Teil der integrativen Förderung zählt. Die Förderung in der Klasse gehört damit klar zum Aufgabenbereich der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagogik. Die Förderangebote ausserhalb der Klassen können entweder von einer schulischen Heilpädagogin/ eines schulischen Heilpädagogen oder von einer Fachperson für Begabungs- und Begabtenförderung durchgeführt werden. Vom Kanton Zürich wird vorgegeben, dass ein Kind mit besonderer Begabung zu den Kindern mit besonderen Bedürfnissen zählt und somit gleichermassen ins Aufgabenfeld der schulischen Heilpädagogik gehört wie Kinder mit Lernschwächen oder auffälligem Verhalten. Die HfH hat in ihrer Broschüre zur integrativen Förderung ebenfalls definiert, dass besondere Begabungen in den Bereich der Sonderpädagogik und somit zum Aufgabenfeld der Heilpädagogik gehöre. Dennoch ist es interessant zu sehen, dass die HfH selber zu dieser Thematik nur Wahlmodule anbietet und es in den Pflichtmodulen kaum Inhalte zu diesem Bereich gibt.

Aufgrund des Inhalts dieser beiden Broschüren sieht es die Autorin für ihre berufliche Karriere als verpflichtend an, sich in Eigenregie mit dieser Thematik vertieft auseinanderzusetzen. Es wird von der schulischen Heilpädagogik ein breites Wissen über die Begabungs- und Begabtenförderung erwartet, jedoch findet die Autorin hier wichtig, Brunner, Gyseler und Lienhard (2005a) zu zitieren, die dafür plädieren, dass die schulische Heilpädagogik nur dann Aufgaben im Bereich Begabtenförderung übernimmt, wenn eine Entwicklungsbeeinträchtigung vorliegt oder zu befürchten ist (ebd. S. 80f). «Hochleistung ist keine sonderpädagogische Fragestellung und von einer

möglichen Entwicklungsbeeinträchtigung kann nicht die Rede sein, wenn ein Kind auf seine potenziell mögliche Hochleistung verzichtet» (Brunner et al., 2005a, S. 80).

Sonderpädagogische Fachkräfte können im Rahmen ihrer Beratungsfunktion eine wichtige Rolle übernehmen, wenn es darum geht die Lehrkräfte im Umgang mit der Heterogenität zu unterstützen und gemeinsam binnendifferenzierenden Unterricht zu planen. In diesem Verständnis kann die heilpädagogische Lehrkraft eine wichtige koordinierende und beratende Funktion übernehmen. (ebd., S. 80) Da es beim begabungsförderlichen Unterricht auch um Schulentwicklung geht, sieht die Autorin die Heilpädagogin/ den Heilpädagogen auch als Beratungsperson der Schulleitung. Sie ist der Ansicht, dass die heilpädagogische Lehrkraft Botschafterin eines begabungsförderlichen Unterrichts sein sollte und in der Zusammenarbeit mit der Fachperson zur Begabungs- und Begabtenförderung einen grossen Beitrag zur Schul- und Unterrichtsentwicklung leisten kann.

2.2 Ausgangslage

Während bis anhin vor allem die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten im Zentrum stand, wurde mit dem neuen Volksschulgesetz im Kanton Zürich und der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen erstmals explizit erwähnt, dass aufgrund ausgeprägter Begabung ein besonderes pädagogisches Bedürfnis entstehen kann. Viele Schulgemeinden haben sich in den letzten Jahren – bereits vor der gesetzlichen Festschreibung – mit Begabungs- und Begabtenförderung auseinandergesetzt. Es wurden Konzepte entwickelt und Angebote für besonders begabte Kinder eingerichtet (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 2). Die Angebote und Massnahmen richten sich an Kinder mit individuellen und besonderen Begabungen. Im Regelunterricht erfolgt die Begabungsförderung, die ein Grundauftrag der Regelschule und damit Teil der Schul- und Unterrichtsentwicklung ist. Die individuellen Begabungen und Neigungen der Kinder werden dabei berücksichtigt. Unterstützend dabei ist der Fokus auf ihre vorhandenen Ressourcen und Potenziale, um einen individualisierenden, förderorientierten Unterricht sowie die Differenzierung auf Klassen- oder Schulebene umzusetzen. Ein grosser Teil der begabten und hochbegabten Kinder kann im Rahmen des Regelunterricht gefördert werden (ebd., S. 7).

Das Ziel der Begabungsförderung ist die Entwicklung der Potenziale jedes Lernenden zur Umsetzung in konkreten Leistungen, was dem Ziel des Kompetenzaufbaus im Lehrplan 21 entspricht. Die Förderung individueller Potenziale zum Kompetenzaufbau durch differenzierenden Unterricht gehört zum grundlegenden Bildungsauftrag der Regelschule im Umgang mit Heterogenität. Eine Schule, die für beide Enden des Begabungspotenzialspektrums ein überzeugendes Angebot hat, ist eine chancengerechte Schule (vgl. LCH, 2018, S. 1).

Der Ruf der vergangenen Jahrzehnte nach „Bildungs- und Chancengleichheit“ des 20. Jahrhunderts hat sich in den neuen Anspruch auf Bildungs- und Chancengerechtigkeit gewandelt. Dabei wird unter Gerechtigkeit nun nicht mehr Gleichheit von Ungleichem verstanden, sondern das Recht des Einzelnen auf eine seinen Anlagen,

Möglichkeiten und Potenzialen entsprechende optimale (Aus-)Bildung im Bestreben, durch soziokulturelle Herkunft bedingte Benachteiligung auszugleichen. (Müller-Oppliger, 2014c, S. 116)

Die Unterrichtsforschung zeigt, dass 15 bis 20 % der Kinder fähig wären, deutlich mehr zu leisten, als sie in einer auf Durchschnittsleistungen angelegten Schule mit vorwiegend normativen Zielsetzungen erbringen. Es braucht eine dringliche Unterrichts- und Schulentwicklung. Begabungsförderung ist ein Kernelement aktueller Schulentwicklungen in Bildungsnationen. Ein grundlegender Paradigmenwandel in Schweizer Schulen und im Bildungssystem steht an. Es geht um die Umstellung eines gleichmachenden sogenannten „7G-Unterrichts“ (für alle Ungleichen das Gleiche: gleiche Übungszeit, gleiches Ergebnis, gleiche Instruktion, gleiche Hilfestellung und Unterstützung, gleicher Stoffumfang, gleiche Zugänge (Lernverfahren, Methoden) hin zu einem potenzialbezogenen und personenorientierten Unterricht. Darunter wird fähigkeitsbezogenes, altersdurchmischtes Lernen in adaptiven und differenzierenden Lernlandschaften verstanden mit individualisierter Lernbegleitung und kompetenz- und fähigkeitsbezogenen Leistungsnachweisen (vgl. Weigand et al., 2014).

2.3 Fragestellung

Im Folgenden wird die Fragestellung formuliert, die bei der Bearbeitung des Themas wegweisend sein soll:

Inwiefern können alle Kinder von einem begabungsfördernden Unterricht profitieren?
--

Die Fragestellung wird durch vier Unterfragen präzisiert:

- Welche zentralen Aspekte finden sich in einem begabungsförderlichen Unterricht?
- Welche Methoden werden im begabungsförderlichen Unterricht eingesetzt?
- Inwiefern benötigt es eine Begabtenförderung neben dem begabungsförderlichen Unterricht?
- Werden in einem begabungsfördernden Unterricht alle neun Intelligenzbereiche nach Gardner gefördert?

2.4 Aufbau der Arbeit

Um einen Überblick über die theoretischen Grundlagen zu schaffen, werden zunächst die wichtigsten Begriffe erklärt. Des Weiteren werden verschiedene Begabungsmodelle in zeitlicher Abfolge beschrieben. Anschliessend werden in Kapitel 5 die wichtigsten Aspekte herausgearbeitet, die einen begabungs- und begabtenförderlichen Unterricht ausmachen. Zur Vorbereitung der Forschungsdurchführung dient die konkrete Planung des forschungsmethodischen Vorgehens in Kapitel 6. Die gesammelten Daten werden in Kapitel 7 dargestellt, ausgewertet und interpretiert. Im

Kapitel 8 folgt die Beantwortung der Fragestellungen samt Unterfragestellungen dieser Masterarbeit und die Reflexion der Ergebnisse. Zum Schluss der Arbeit erfolgen eine kritische Reflexion des Arbeitsprozesses und anhand des Schlusswortes und eines Ausblicks werden geklärte und ungeklärte Aspekte zusammengefasst.

3 Begriffsdefinitionen

Die Begriffe, die sich in der Begabungs- und Begabtenförderung verbreitet haben, sind stark alltagssprachlich geprägt. Es ist jedoch im internationalen Diskurs hinsichtlich des Begabungsbegriffs ein Wandel wahrnehmbar, aufgrund umfassenderer Intelligenzdefinitionen und interaktiver Begabungsmodelle (Renzulli 1978, Heller u.a. 1995, Gagné 1993, Gardner 1983, 1999, Sternberg 1997, 2003). Ein Ausdruck, dass sich unsere Perspektive erweitert hat, ist die Anerkennung multipler Begabungsfaktoren als Voraussetzung für besondere Förderung durch 21 europäischen Staaten. Heute werden auch musisch-künstlerische, sportliche, handwerklich-technische und sozial-kommunikative Begabungen gleichwertig beachtet und gefördert. Die kognitiven respektive intellektuellen Begabungen stehen nicht mehr alleine im Zentrum. Begabung wird nicht mehr auf die mittels Intelligenztestung und IQ-Wert definierte kognitive Intelligenz reduziert (vgl. Stiftung für Hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2009, S. 36).

Die Schwierigkeit, Begabung und Hochbegabung begrifflich zu erfassen, führt Stamm (1999) darauf zurück, dass sie keine „beobachtbaren Phänomene“ darstellen, sondern „hypothetische Konstruktbegriffe“ sind. «Beobachtbar ist die als Leistungsprodukt realisierte Begabung (Performanz), jedoch nicht das Begabungspotenzial (Kompetenz), das sich bestenfalls in einem ausgeprägten Interesse oder einem überdurchschnittlichen Wissen manifestiert» (ebd., S. 12).

3.1 Begabung und Hochbegabung

Im Folgenden werden die Definitionen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich zitiert, die sie 2013 in ihrem Themenpapier zur Umsetzung des Volksschulgesetzes „Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen - Begabungs- und Begabtenförderung“ veröffentlicht hat. In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe mit folgenden Definitionen verwendet:

Tabelle 1: Begabungsbegriffe

Begabung	«Begabung beschreibt das Potential eines Individuums zu ungewöhnlicher oder auffälliger Leistung» (Stamm, 1999, S. 10). Begabungen können in verschiedenen Bereichen vorhanden sein. Begabung und Leistung entwickeln sich durch Einflüsse der Umwelt und sind somit veränderbar.
Besondere Begabung	Von besonderer Begabung wird gesprochen, wenn Schülerinnen und Schüler in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen ihrer Altersgruppe deutlich voraus sind.

Hochbegabung	Wenn Schülerinnen und Schüler in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen ihrer Altersgruppe in ausgeprägter Masse voraus sind, wird dieser Vorsprung als ausgeprägte Begabung oder Hochbegabung bezeichnet.
--------------	---

(vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2013, S. 3)

Die Verteilung der Begabungen, besondere Begabungen und Hochbegabungen der Bevölkerung können in Anhang A entnommen werden.

Die weit verbreitete Auffassung, Hochbegabung beginne bei einem IQ von 130, ist willkürlich gesetzt und beschränkt die Definition auf einen einzelnen Faktor (vgl. Stiftung für Hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2009, S. 37). Laut Müller-Oppliger (2017, S. 27ff) gilt die Definition von Hochbegabung anhand des IQ-Werts als veraltet und ist nicht länger haltbar. Er erwähnt zudem, dass lediglich 15-20 % der Hochleistenden sich über den IQ-Wert definieren lassen. Die unterschiedlichen Begabungsprofile können nur über verschiedene Zugänge erkannt werden. Es wäre zutreffender, vom gesamten individuellen Entwicklungs- und Förderbedarf auszugehen anstatt eine starre Grenze der Intelligenz vorzugeben. Darüber hinaus wird anerkannt, dass neben einer allgemeinen (universellen) Begabung auch partielle und domänenspezifische Hochbegabung existieren, die nur über unterschiedliche Zugänge erkannt werden können. Es gibt Kinder und Jugendliche, die bereichsspezifisch begabt sind, und andere auf mehreren Gebieten. Dazu gehört auch das Phänomen der „Twice Exceptional“. Davon ist die Rede, wenn Kinder oder Jugendliche domänenspezifisch sowohl überdurchschnittliche Begabungen aufweisen als auch Defizite in anderen Bereichen (vgl. Stiftung für Hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2009, S. 36ff.).

3.2 Intelligenz

Da neben den Begabungsmodellen auch die umfassenderen Intelligenzdefinitionen dazu beigetragen haben, Begabung neu zu definieren, wird hier kurz darauf eingegangen. Intelligenz ist wie Begabung ein vielfältig angewandter und nicht eindeutiger Begriff. Eine Definition von Intelligenz ist in der Literatur nicht auszumachen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2013) Verbreiteter Konsens besteht aber darüber, dass Intelligenz die Fähigkeit umfasst, sich Wissen anzueignen und Probleme mit Hilfe des verfügbaren Wissens in effektiver Weise zu lösen (Weinert, 1994, S. 262, zitiert nach Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2013, S. 3).

Im Bereich der Intelligenzmessung werden unter Intelligenz die Fähigkeiten eines Individuums zusammengefasst, die im Vergleich zu der restlichen Population bestimmte Typen von konstant gesetzten Aufgaben besser, d.h. umfassender, schneller und auf höherem Niveau in gleicher Zeit lösen können (vgl. Stiftung für Hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2009, S. 36f).

Howard Gardner, ein US-amerikanischer Psychologe, (1991) führt an, dass die Methoden der Intelligenzmessung nicht fein genug sind, um die Fähigkeiten einer Person abzuschätzen. Das

Problem liegt darin, dass die Tests nicht berücksichtigen, wie der Prüfende bei seinen Messungen vorgeht. Es ist jedoch nicht die Technik des Tests, die Probleme macht, sondern die bei uns tief verwurzelten Ansichten über Intelligenz. Wir müssen unsere Perspektive erweitern und unsere Sicht auf das Intellekt neu formulieren, um neue Methoden entwickeln zu können, diesen zu bewerten (vgl. ebd., 1991, S. 17f).

3.3 Die neun Intelligenzen nach Howard Gardner

Gardner entwickelte 1983 die Theorie der Multiplen Intelligenzen. Die Intelligenz des Menschen ist seiner Ansicht nach aus verschiedenen Arten zusammengesetzt. Demnach verfügt jeder Mensch über eine individuelle Komposition verschiedener Intelligenzen. Gardner geht in seinen neuesten Veröffentlichungen von neun Intelligenzen aus, die er als gleichwertig erachtet (vgl. Stöcklin-Riedlinger, 2018, S. 23). Diese neue Betrachtungsweise soll für alle Menschen, die sich mit der Förderung von Menschen befassen, Nutzen bringen (vgl. Gardner, 1991, S. 22). Gardner spricht von sprachlicher, musikalischer, logisch-mathematischer, räumlicher, körperlich-kinästhetischer, intrapersonaler, interpersonaler, naturalistischer und existentieller Intelligenz (vgl. Huser, 2007, S. 7). Die Beschreibung der neun Intelligenzen kann in Anhang B nachgelesen werden.

Indem die multiplen Intelligenzen Beachtung bekommen, werden alle Begabungen wichtig. In der Schule werden nicht mehr nur die Kinder mit mathematischer oder sprachlicher Leistung hervorgehoben, sondern auch solche, die zum Beispiel im sozialen Bereich hohe Leistungen erbringen. Deshalb eignet sich diese neue Sichtweise insbesondere für die Begabungsförderung, da eine Ausweitung der Gebiete stattfindet, die im Rahmen der Förderung von Begabungen Berücksichtigung finden sollen. Die neun Intelligenzen nach Gardner sind somit ein Vorschlag praktikabler Begrenzungen dieser Ausweitung (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 19).

Brunner et al. (2005a) kritisieren, dass Gardners Kriterien, denen eine Intelligenz genügen muss, sehr unscharf sind und somit kaum Kandidaten für eine Intelligenz aus der Liste auszuschliessen sind. In Gardners Theorie sind alle Intelligenzen auf einer Augenhöhe. Jeder Mensch weist jedoch unterschiedlich starke Ausprägungen auf, woraus sich ein individuelles Profil ergibt (vgl. Stednitz, 2009, S. 43).

3.4 Begabten- und Begabungsförderung

Der Didaktiker Victor Müller-Oppliger begründet die Begabungsförderung auf der Grundlage von Ökonomie, Ökologie und Anthropologie. Die Ökonomie meint das Erkennen der Potenziale und deren Umwandlung in optimale Leistungen. Mit Ökologie ist die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen und Selbstsorge gemeint, wobei die sogenannte Selbstaktualisierung besonders wichtig ist in einem immer schneller werdenden Wandel. Die Anthropologie beschreibt die Selbststeuerung, die Gestaltung des Selbst sowie Verantwortung, für sich und seine Handlungen zu übernehmen. Zudem wird ein positives Selbstbewusstsein dazugezählt (vgl. Müller-Oppliger, 2018, S. 16). Die

Begabungs- und Hochbegabungsförderung hat nach Margrit Stamm das Ziel, die Entfaltung von Begabungen anzuregen und zu ermöglichen (vgl. Stamm, 2012, S. 4).

Tabelle 2: Begabten- und Begabungsförderung

Begabungsförderung	Begabungsförderung erfolgt im Regelunterricht und betrifft als Grundauftrag alle Schülerinnen und Schüler. «Begabungsförderung ist eine allgemeine Aufgabe der Volksschule. Darunter wird eine allen Kindern und Jugendlichen entsprechende Förderung der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz verstanden.» (Arbeitsgruppe „Begabungsförderung“ der EDK-Ost, 2.Zwischenbericht 2000)
Begabtenförderung	Begabtenförderung meint Angebote und Massnahmen für begabte Schülerinnen und Schüler, deren Förderbedarf die Möglichkeiten des Regelunterrichts übersteigt.

(vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2013, S. 3)

Die Begriffe „Begabungsförderung“ und „Begabtenförderung“ sorgen vielerorts für eine Vermischung zwei verschiedener Sachverhalte. Häufig kommt es vor, dass Kinder, deren Begabungen offensichtlich sind, unter dem Begriff Begabungsförderung speziell unterstützt werden, was aber nicht korrekt ist – hier wäre Begabtenförderung die richtige Wortnennung.

Und zum Teil wird Begabungsförderung sowohl für die Unterstützung bereits erkannter Begabungen als auch für das Herausschälen von noch verborgenen Begabungen verwendet, was ebenfalls irreführend ist. Präziser ist der Begriff „Umgang mit Heterogenität“, womit die gesamte Bandbreite an individueller Förderung aller Kinder abgedeckt ist. (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 63).

3.5 Zusammenhang

Laut Böckelmann und Hug (2004, S. 18ff) besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Angebot und der Umsetzung der Begabungsförderung in der Regelklasse und der Notwendigkeit der Begabtenförderung. Je individualisierender und differenzierender der Unterricht gestaltet wird, desto weniger werden spezifische Massnahmen zur Begabtenförderung nötig. Als Grundlage für Begabtenförderung ist die Begabungsförderung als allgemeines Unterrichtsprinzip zu verstehen. Ersteres setzt dort an, wo die Förderung im Regelunterricht nicht mehr möglich ist. Damit dies gelingt, ist es wichtig, den Unterricht individualisiert, differenziert, förder- und ressourcenorientiert zu gestalten. Auf diesen Zusammenhang weist auch die Broschüre der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007) hin und ergänzt, dass das Nichtvorhandensein besonderer Massnahmen nicht bedeutet, dass ein Kind nicht gefördert wird. Bei der Begabungsförderung geht es somit nicht um Massnahmen, die einem einzelnen Kind oder einer ausgewählten Gruppe zugutekommen, sondern um ein grundlegendes Prinzip der Schule: «Orientierung an den vorhandenen Ressourcen und dem unterschiedlichen Vorwissen der Kinder und deren konsequenter Einbezug in den Unterricht, um nächste individuelle Entwicklungs- und Lernschritte anschliessen zu können» (ebd. S. 12).

3.6 Neuorientierung am neuen Begabungsverständnis

Historisch verständlich beinhaltet das Wort Begabung den Begriff „Gabe“, er indiziert also, dass darunter etwas von Natur aus gegeben ist. Dies entspricht aber nicht mehr dem heutigen Gebrauch dieses Wortes. Begabung ist nicht eine feste Konstante, sondern unterliegt dem Lern- und Entwicklungspotenzial eines Menschen in Beziehung zu seiner Umwelt. Es herrscht eine sogenannte Plastizität in der lebenslangen Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt und umgekehrt. Darin entwickelt sich das Leistungsvermögen, also die Begabung eines Menschen. Begabung ist demnach generell als Leistungsvermögen zu verstehen. (vgl. Fischer, Fischer-Ontrup, Käpnick, Mönks, Scheerer, Solzbacher, 2012, S. 68)

Die folgenden Begabungsmodelle ermöglichen dieses erweiterte Spektrum des Begabungsverständnisses.

4 Theoretischer Bezugsrahmen I

Die Vorstellung, dass mit einer hohen Intelligenz überdurchschnittliche Leistungen erbracht werden, änderte sich 1957, als die damalige Sowjetunion vor der USA die ersten Satelliten Sputnik I und II in die Umlaufbahn der Erde schossen. Nach diesem Ereignis stellte man sich die Frage, welche Faktoren neben der Intelligenz Voraussetzungen sind, um herausragende, gesellschaftliche Leistungen vollbringen zu können. Seither wird der Blick vermehrt auf innovative Leistungen gerichtet. Eine weitere Voraussetzung besteht demnach in der Fähigkeit zu kreativem Denken (Brunner, et al., 2005a, S. 12f).

4.1 Modelle von Begabung/Hochbegabung

Die Wissenschaft, insbesondere die Psychologie, beschäftigt sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts – u.a. auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der ersten Intelligenztests um 1920 – mit Hochbegabung. Lange Zeit galt der Intelligenzquotient als Massstab für Lernerfolg und Kriterium für Hochbegabung. Die heutigen Modelle zur Hochbegabung sind jedoch komplexer. Hohe Intelligenz gilt als notwendiges, aber nicht hinreichendes Merkmal für Hochbegabung (vgl. Brunner et. al, 2005a, S. 12). Im Folgenden werden fünf Modelle näher betrachtet.

4.1.1 Das Drei-Ring-Modell von Renzulli (1978)

Mit der Frage, welche Merkmale einer Person neben der Intelligenz Voraussetzung für das Erbringen herausragender Leistungen sind, beschäftigte sich u.a. der US-amerikanische Psychologe Joseph S. Renzulli. (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 14). In seinen Studien untersuchte er die Biographien verschiedener Persönlichkeiten. Bei der Analyse dieser Biographien konnte bei allen Persönlichkeiten eine überdurchschnittliche Fähigkeit auf ihrem Gebiet, eine grosse Motivation (Task Commitment oder besser übersetzt: Aufgabenbezogenheit) und eine hohe Kreativität festgestellt werden. Im Drei-Ring-Modell werden diese drei Voraussetzungen für innovative Leistungen modellhaft dargestellt. Die Schnittmenge dieser drei Bedingungsfaktoren wird nun nicht

als Hochbegabung, sondern als hochbegabtes Verhalten bezeichnet. Renzulli verdeutlicht mit diesem Modell, dass eine Person nicht hochbegabt geboren wird, sondern hochbegabtes Verhalten entwickeln kann. Voraussetzung dafür ist das optimale Zusammenspiel dieser drei Faktoren (ebd., S. 14).

Abbildung 2: Drei-Ring-Modell von Renzulli

Das Drei-Ringe-Modell stellt das Wechselspiel dar zwischen den individuellen nicht-kognitiven Eigenschaften und der sozialen Umwelt eines Menschen; diese Eigenschaften kennzeichnen begabtes Verhalten. Nicht-kognitive Persönlichkeitsmerkmale sind ausschlaggebend dafür Begabungen in soziales Kapital umzusetzen (vgl. Müller-Oppliger, 2017).

Brunner et al., (2005a, S. 15) kritisieren, dass es in Förderprogrammen, denen das Drei-Ringe-Modell zugrunde liegt, um die Leistungsfähigkeit begabter Kinder, um Hoch- und Höchstleistungen geht und nicht um ein allgemeines Fördern spezifischer und unterschiedlicher Begabungen im Sinne der Gesamtpersönlichkeitsentwicklung. Jedoch betont Brunner (2007), dass sich aus dem Begabungsmodell Konsequenzen auf methodisch-didaktischer Ebene ergeben, die für alle Kinder von Bedeutung sind. Die geforderte Motivation fordert einen Lerninhalt, der für die Kinder relevant ist und sie interessiert. Im Bereich der Kreativität werden Aufgaben verlangt, die nicht nur eine Lösung oder einen Lösungsweg zulassen (vgl. ebd., S. 28f).

4.1.2 Triadisches Interdependenzmodell von Mönks (1986)

Franz J. Mönks, ein niederländischer Psychologe, nahm Renzullis Idee auf und entwickelte das Modell weiter. Er geht davon aus, dass sich eine hohe Begabung nur dann entfalten kann, wenn die drei äusseren Faktoren Schule, Familie und Freunde und die drei inneren Fähigkeitsbereiche Motivation, Kreativität und hohe intellektuelle Fähigkeiten günstig ineinandergreifen. Hochbegabung wird als ein dynamischer, lebenslanger Prozess verstanden, der beeinflussbar und veränderlich ist (vgl. Brunner, 2007, S. 28). Mit diesem Modell werden die Umweltfaktoren aufgezeigt, die einen Einfluss auf die Entwicklung von hochbegabtem Verhalten haben können, wobei daraus nicht

hervorgeht, wie sich die hemmenden oder förderlichen Umweltfaktoren darauf auswirken. Es ist auch nicht geklärt, wie sich andere Eigenschaften wie zum Beispiel Lernstrategien oder das Selbstwertgefühl auf die Entwicklung hochbegabten Verhaltens auswirken (ebd., S. 17). Ähnlich wie bei Renzulli werden nach den drei Kriterien kaum Hochbegabte identifiziert. Die Frage, ob Underachiever als hochbegabt bezeichnet werden, ist nicht eindeutig beantwortet.

Abbildung 3: Triadisches Interdependenzmodell von Mönks

4.1.3 Das Münchner Hochbegabungsmodell von Heller, Perleth & Hany (1994)

Das weltweit bedeutsame Münchner Hochbegabungsmodell knüpft an die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner an. In diesem Modell geht es – ähnlich wie im triadischen Interdependenz-Modell von Mönks – nicht um Hochbegabung im Speziellen, sondern überhaupt um Variablen, die für das Umsetzen von Begabung in Leistung verantwortlich sind. Um 1960 wurde das deutsche Bildungssystem kritisiert und angezweifelt. In der Hochbegabungsforschung stellte man sich die Frage, wie personale und soziale Bedingungsfaktoren die Leistungsentwicklung beeinflussen. In einer Studie wurden durchschnittlich und hoch leistende Kinder in Bezug auf Persönlichkeits- und Umweltmerkmale miteinander verglichen. Im Münchner Modell, das mehrere Leistungsgebiete unterscheidet, sind die Resultate der Studie ersichtlich. Zu den besonders leistungsförderlichen nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmalen gehören; Stressbewältigung, Leistungsmotivation, Arbeits-/Lernstrategien, (Prüfungs-)Angst und selbstwertförderliche Kontrollüberzeugungen. Besonders leistungsförderliche Umweltmerkmale sind; familiäre Lernumwelt, Familienklima, Instruktionsqualität, Klassenklima und kritische Lebensereignisse (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 22).

Wird das Modell in der psychologischen Beratung Leistungsproblemen begabter Kinder und Jugendlicher zugrundegelegt, weist es eine gewisse Stärke auf. Hat ein Intelligenztest einen hohen IQ-Wert ergeben, der nicht mit den Leistungen des betroffenen Kindes korrespondiert, so kann man die Umwelt- sowie die nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmale heranziehen, um zugrundeliegenden Ursachen auf die Spur zu kommen (vgl. Oppliger, 2014).

Abbildung 4: Münchener Hochbegabungsmodell Heller, Perleth & Hany (1994)

Brunner (2007) kritisiert an diesem Modell, dass es in der Praxis sehr schwer ist, mit seiner Hilfe Hochbegabung zu erfassen, da unter dem Begriff Begabung sehr viele und unterschiedliche Fähigkeiten verstanden werden. Dadurch würden sehr viele Personen als hochbegabt bezeichnet werden können. Ausserdem erfolgt der Einbezug sozialer Faktoren oberflächlich, z.B. die Bedeutung eines „förderlichen Klassenklimas“. Die Umsetzung verschiedener Begabungsdomänen in entsprechende Leistungsdimensionen ist unklar. Die einseitige Orientierung an Leistungsentwicklung macht das Interpretieren von Leistungsschwierigkeiten möglich, aber nicht dasjenige von umfassenden Schulschwierigkeiten (vgl. ebd., S. 24). Jedoch bietet dieses Modell vier Möglichkeiten, Hochbegabung zu definieren (siehe dazu Anhang C).

4.1.4 Ökologisches Begabungsmodell von Müller-Oppliger (2009/ 2014)

Das ökologische Begabungsmodell ist ein erziehungswissenschaftliches Schema, welches den Blick auf eine fundierte Pädagogik und Didaktik der Begabungsförderung und auf die Bedingungsfaktoren begabungsfördernder Lernprozesse und Bildungsstrukturen eröffnet. Es verweist auf zentrale Aspekte zur Begabungsentwicklung, die aufgrund der Lern- und Expertiseforschung als relevant erachtet werden bei der Umsetzung individualisierter und sozial wertegeleiteter Begabungsförderung (Müller-Oppliger, 2015, S. 68 ff).

Abbildung 5: Ökologisches Begabungsmodell nach Müller-Oppliger

Erste Ebene: Eigensinn, Selbststeuerung und Erziehungseinflüsse im Dialog

In diesem Modell wird der Person, die mit ihrer Umwelt in Beziehung tritt eine selbstbewusste Position zugestanden. Dabei befindet sich sowohl die Person als auch ihre Umwelt in dauernder Bewegung. In dynamischen Prozessen wirken sie wechselseitig aufeinander ein und verändern sich immer wieder neu in gegenseitiger Bedingtheit. Beide, die Personenmerkmale wie auch das Umfeld, können in der Interaktion hemmend oder fördernd wirken. Einerseits nimmt das Modell Bezug auf die Systemtheorie der Persönlichkeitsentwicklung nach Bronfenbrenner (1981), andererseits hat es zudem ökologischen Charakter, weil es nachhaltig das lebenslange Lernen unterstützt und steuert (vgl. Müller-Oppliger, 2011).

Zweite Ebene: Das Selbstkonzept als Schlüssel zur Hochleistung

Mit Person „I“ sind Wesenszüge, Personenmerkmale, Potenziale und die individuellen Möglichkeiten einer Person gemeint. Als „ME“ wird das soziale Selbst bezeichnet, also das Bild, das andere von einer Person haben, sowie das Selbstbild. Das „SELF“ ist die englische Übersetzung für das „SELBST“. Aus der Wechselwirkung von „I“ und „ME“ erfolgen weitere Handlungen und Entwicklungen der Person. Dies wird auch als Selbstgestaltung bezeichnet. An das Selbstkonzept referieren auch die von Renzulli postulierten „co-kognitiven Personenmerkmale“ (2002; 2008) (siehe hierzu Kapitel 5.3); diese stehen in engem Zusammenhang mit dem Selbstkonzept des Menschen.

Dritte Ebene: Fünf Faktoren begabungsfördernder Lernprozesse (lernpsychologische Grundlagen)

Betrachten wir das Begabungsmodell von der lerntheoretischen Seite aus und aus der Optik der Lehrpersonen, sind die Aspekte „Emotionen“ (angstfrei und respektvoll), „Motivation und Volition“ (Selbstwirksamkeit), „Kognition“ (Anschlussfähigkeit in der Zone nächster Entwicklung) und „Reflexion“ (Selbstbewusstsein über das eigene Fühlen, Denken und Handeln) für das Gelingen nachhaltiger Lern- und Verstehensprozesse von zentraler Bedeutung. Die Volition wie auch die Motivation gelten als wichtige Basis für das Lernen und die Entwicklung einer Hochleistung. Um

lebenslanges Lernen zu fördern, ist die positive Lerneinstellung sehr wichtig. Zudem sind die Denk- und Handlungsfähigkeiten, die Eigenwahrnehmung sowie Reflexionen des eigenen Denkens und Handelns der Schlüssel zu selbstbewusstem, lebenslangem Lernen. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Modells ist das Vorwissen. Wie Victor Müller-Oppliger schreibt, belegen neuere Lerntheorien in „Übereinstimmung mit neuropsychologischen Erkenntnissen“ die Wichtigkeit von Vorwissen (vgl. Müller-Oppliger, 2014a).

Das vorliegende Modell versteht Hochleistungen in breiterem Sinne. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass sich Hochleistungen sowohl als sachbezogene und fachliche, als auch als soziale und/oder personale Leistungen manifestieren können. Damit erweitert sich die Perspektive der (Hochbegabungs-)Förderung auf Bereiche wie Fürsorge und Solidarität in der Gesellschaft (z. B. Mutter Theresa, Henri Dunant) oder der sozialen oder politischen Begabungen und Mitverantwortung (Mahatma Gandhi, Eva Peron, Nelson Mandela u. a.) (vgl. Müller-Oppliger, 2014b).

4.2 Folgerungen aus dem theoretischen Bezugsrahmen I

Die verschiedenen Modelle von Begabung und Hochbegabung zeigen auf, wie sich das Verständnis in der Gesellschaft in den letzten fünfzig Jahren stetig verändert hat und immer komplexer wurde. Das Drei-Ringe-Modell von Renzulli wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas oberflächlich, jedoch hat er damit das Bild von Begabung/Hochbegabung neu geprägt. Er war der Erste, der noch andere Aspekte als einen hohen IQ für eine besondere Begabung voraussetzte. Die weiteren Modelle bauen alle auf diesem Drei-Ring-Modell auf. Die multiplen Intelligenzen Gardners (1991) tragen dazu bei, das Konstrukt Begabung auszudehnen, verschiedene Begabungen als gleichwertig zu betrachten und nicht allein auf kognitive Fähigkeiten zu beziehen. Diese Breite des Begabungsbegriffs ermöglicht, jedes Kind als individuell begabt zu beschreiben.

Als Fazit lässt sich sagen, dass weder Begabung noch Hochbegabung unter einem bestimmten IQ gefasst werden kann. Eine Begabung ist mehr als nur ein hoher IQ und als ein dynamischer Prozess zu verstehen. Es wird nicht mehr davon ausgegangen, dass jemand hochbegabt ist, nur weil er oder sie über eine überdurchschnittliche Intelligenz verfügt, und es besteht nicht mehr die Vorstellung, wer hochbegabt ist, erbringt in aller Regel überdurchschnittliche Leistungen. Mehrere Begabungsmodelle wie das Drei-Ring-Modell oder das Münchner Hochbegabungsmodell beschreiben, dass Hochleistungen und somit auch Hochbegabungen nicht stetig gezeigt werden können. Um diese sichtbar zu machen, müssen verschiedene Bedingungen optimal zusammenspielen: persönliche Voraussetzungen, das soziale Umfeld wie die Familie und auch die Erwartungen von aussen. Dadurch wird ersichtlich, dass Begabung ein sehr komplexes Thema und von vielen Faktoren und multifaktoriellen Einflüssen abhängig ist. Beim ökologischen Begabungsmodell von Müller-Oppliger steht die Person im Zentrum und es wird eine mehrdimensionale Betrachtungsweise von Hochleistung möglich. Die Persönlichkeitsentwicklung,

Persönlichkeitsfaktoren, Selbstlernaktivitäten, Reflexionen über das eigene Denken und Handeln sowie das Selbstbewusstsein spielen dabei eine wichtige Rolle und werden berücksichtigt.

Mit Ansätzen, die auf einem breiten und dynamischen Begabungsverständnis beruhen, in dem sich Begabungen ein Leben lang entwickeln und verändern, können individuelle Entwicklungsspielräume aller Kinder besser gesehen und berücksichtigt werden. Dies ist für den Unterricht und für die Förderung von Bedeutung, denn nur wenn ein ganzheitliches Verständnis vorhanden ist, kann auch eine ganzheitliche Förderung stattfinden.

5 Theoretischer Bezugsrahmen II

Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass nur bedingt genetische Voraussetzungen vorliegen müssen, um Begabungen erfolgreich umsetzen zu können. Für eine gelingende Begabungsentwicklung sind vielmehr günstige Umweltfaktoren verantwortlich (vgl. Stedtnitz, 2009, S. 105). Begabungen entwickeln sich in den unterschiedlichen Bereichen (sprachlich, logisch mathematisch, kreativ, musisch, künstlerisch, sozio-emotional, praktisch, psychomotorisch) nicht konstant, da dies in Abhängigkeit von der Persönlichkeit und ihrer Umwelt geschieht (vgl. ÖZBF, 2017). Das bedeutet für die Begabungsförderung, dass eine entsprechend förderliche Umwelt geschaffen werden muss (ebd.). Da Begabungen nicht immer sichtbar sind oder erkannt werden können, muss die Förderung und nicht das Suchen von Begabungen im Vordergrund stehen. Für das Erkennen versteckter Potenziale müssen der Unterricht und die Schulstrukturen so gestaltet werden, dass Entwicklung von Hochleistung möglich wird (vgl. Stiftung für Hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2009).

5.1 Unterrichtskonzepte für einen begabungsförderlichen Unterricht

In diesem Kapitel werden zwei Konzepte vorgestellt, welche hilfreich sein können, begabungsförderlichen Unterricht umzusetzen. Die Autorin möchte an dieser Stelle auf zwei weitere Unterrichtskonzepte hinweisen, die sie auch als bedeutend und geeignet erachtet. Aus Platzgründen werden dies hier nicht näher beschrieben. Dies wären das „dialogische Lernen“ von Ruf und Gallin (2008) und das „forschende Lernen“ von Brunner (2007). Diese Aufzählung wurde nicht der Literatur entnommen, sondern auf Basis einer Literaturrecherche sowie durch die Studie.

5.1.1 Das Schulische Enrichment Modell

Das Konzept des Schulischen Enrichment Modells (SEM) von Renzulli und Reis stand seit jeher Pate für viele Schulen, die sich in Sachen Begabungsförderung auf den Weg machen wollten. Es beruht auf der Auffassung, dass grundsätzlich alle Kinder zu Hochleistungsverhalten ermutigt werden sollten. Förderprogramme sollen Chancen bieten, dieses zu entwickeln statt eine Begabung lediglich zu diagnostizieren und mit einem Etikett zu versehen (vgl. Stiftung für Hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2009, S. 16). Nachfolgend werden einzelne Elemente, die sich sowohl auf der Ebene der Klasse und des Fachunterrichts wie auch innerhalb einer Schule umsetzen lassen, in einer Tabelle vorgestellt. Der Enrichment-Unterricht gliedert sich im SEM in drei

Aktionsformen, die miteinander im Prozess der Bereicherung in wechselseitiger Beziehung stehen. Renzulli (1997) bezeichnet dies als Enrichment-Triade (Triad Model).

Tabelle 3: Dreistufiger Enrichment-Unterricht

<p>Typ I: Generelle explorative und Interessen weckende Aktivitäten (Anregungsphase):</p>	<p>In diesem Förderangebot bekommen die Kinder eine Auswahl an Schnuppermöglichkeiten, die es ihnen erlauben, eigene Interessen zu entdecken. Die Inhalte sind nicht zwangsläufig an die des Basislehrplans gebunden. Das Typ-I-Enrichment bietet einen Grundstein für vertieftes eigenständiges Lernen und eigene Projekte. Somit ist es eng verbunden mit Typ II und Typ III. Typ-I-Enrichment verfügt zudem über längerfristige Vorteile. So kann es für eine Reihe von Kindern als Brücke ins Berufsleben angesehen werden (vgl. Renzulli, Reis, Sally, Stednitz, 2001, S. 85).</p>
<p>Typ II: Aufbau von Grundfertigkeiten (Befähigungsphase):</p>	<p>Typ-II-Enrichment umfasst das Erlernen spezifischer Fertigkeiten, die oftmals für die Bearbeitung eines bestimmten Typ-III-Projekts nötig sind. Einige allgemeine Kategorien dieses Enrichmenttyps sind z.B. kognitive Trainings, sozial-emotionale Trainings, Lern- und Arbeitstechniken, fortgeschrittenes Recherchieren und Kommunikationsfertigkeiten (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 97).</p>
<p>Typ III: Individuelle und eigenständige Projekte (Realisierungsphase):</p>	<p>Hierbei handelt es sich um eigenständige Projekte von Kindern. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist fast grenzenlos. Ein wichtiges Merkmal ist die Echtheit der Problemstellung, die mit möglichst professionellen Methoden angegangen werden muss. Ein wesentlicher Punkt, der bei eigenständigen Projekten von grosser Bedeutung ist, ist das Teilen der Ergebnisse mit der Gruppe (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 113).</p>

(vgl. Müller-Oppliger, 2008c)

Das SEM eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten für die Umsetzung von Begabungsförderung im Alltag. Für den alltäglichen Unterricht bieten sich vor allem Typ II und Typ III, welche hilfreiche Hinweise für die Unterrichtsgestaltung mit sich bringen und daher für die Erarbeitung eines Hilfsmittels zur Integration von Begabungsförderung in den Regelklassenunterricht wertvoll sind. Alle drei Bereiche eröffnen unterschiedliche Möglichkeiten der Förderung. Dabei gilt, dass nicht eine Massnahme pauschal einer anderen vorgezogen wird, sondern vielmehr der Kontext entscheidend ist, in dem sie verwendet wird (vgl. Schmid, 2014b, S. 160ff.). Die oben aufgeführten Elemente verstehen sich als eine Didaktik der Begabungsförderung und sind Teil des vollständigen Modells, welches in einem Würfel dargestellt wird. Dieser befindet sich in Anhang D.

5.1.2 Altersdurchmisches Lernen (AdL) nach Achermann/Gehrig 2011

Anstelle von Jahrgangsklassen werden altersdurchmischte Abteilungen/ Klassen/ Gruppen geführt. Die individuelle Förderung unterschiedlicher Begabungen und Entwicklungsstadien kann dadurch organisatorisch unterstützt werden. Die Jüngeren können von den Älteren lernen und umgekehrt (vgl. Müller-Oppliger, 2017). Das Ziel des AdL ist, den Kindern ein Lernumfeld zu bieten, welches

ihnen ein gutes, nachhaltiges und ganzheitliches Lernen für ihr Leben ermöglicht. Das AdL nach Edwin Achermann/Heidi Gehrig beinhaltet fünf Unterrichtsbausteine. Im *Kurs* bauen die Kinder, angeleitet von einer Lehrperson, Wissen und Können auf. Das *Thema* bietet Gelegenheit für fächerverbindendes Lernen, da sich die Gruppe während mehrerer Wochen gemeinsam und differenziert mit einem Thema beschäftigt. Beim *Plan* arbeiten die Kinder an den Basiszielen gemäss Lehrplan und an persönlichen Zielen mit ihren Plänen. Die *Gemeinschaft* fordert die Kinder dazu auf, eine Arbeit für die ganze Gruppe zu übernehmen und somit einen aktiven Beitrag für alle zu leisten. In der *freien Tätigkeit* erhalten die Kinder Raum, selbstgesteuert tätig zu sein, Gelerntes zu vertiefen und Neues zu entdecken (vgl. Achermann & Gehrig, 2015).

5.2 Begabungsförderlicher Unterricht

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Aspekte und mögliche Methoden eines begabungsförderlichen Unterrichts aufgezeigt. Weiter werden Lernarchitekturen, die eine Weiterführung der erweiterten Lernformen sind, vorgestellt und eine Didaktik der Begabungsförderung erläutert. Danach folgt die personenorientierte Begabungsförderung und dem daraus resultierten erweiterten Rollenverständnis der Lehrperson, das eine bestimmte Haltung verlangt. Zum Schluss werden verschiedene Angebote der Begabtenförderung aufgezeigt, bevor das Fazit gezogen wird.

5.2.1 Merkmale und Prinzipien eines begabungsfördernden Unterrichts

Begabungsförderung bedarf stetiger Unterrichtsentwicklung. Wegweisend dafür sind die folgenden Prinzipien, die als Merkmale für einen begabungsförderlichen Unterricht genannt werden können. Sie können als Anhaltspunkte für die Gestaltung begabungsförderlichen Unterrichts dienen. Dabei muss beachtet werden, dass die Prinzipien je nach Unterrichtsetting unterschiedlich viel Raum einnehmen und keinesfalls der Anspruch besteht, allen gleichsam gerecht zu werden (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S. 24f). Die genannten Merkmale werden mit weiteren Prinzipien von Brunner et. al. (2005a) und Brunner (2007) ergänzt und erweitert.

Offenheit eines Lernsettings (Freiraum)

Die Eigeninitiative der Kinder wird zugelassen. Sie werden nicht durch zu eng geführte Aufträge eingeschränkt. So entsteht Raum, in dem die Kinder ihren eigenen Interessen nachgehen zu können. Auch wird es ihnen ermöglicht, in ihrem eigenen Lerntempo zu arbeiten. Es sollen Freiräume angeboten werden, welche die Kinder selbständig und kreativ gestalten können (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.24 f.).

Offene Lernaufgaben

Offene Aufgabenstellungen bilden die Basis für begabungsförderlichen Unterricht. Sie sollen motivierend sein, realitätsnah und bedeutsam für die Kinder (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S. 24 f.). Bei einem offenen Auftrag gibt es nie nur eine richtige Lösung oder eine einzig mögliche Vorgehensweise, sondern immer eine Vielzahl von möglichen Antworten und vor allem auch eine

Menge weiterführender Fragen. Die Kinder werden dazu angeregt, ihren eigenen Lösungsweg für eine Aufgabe zu beschreiben, was Sinnzusammenhänge schafft.

Offene Aufgaben ermöglichen, dass Kinder ihre eigenen Stärken kennen lernen und sich nicht mehr an der Durchschnittsnorm messen, sondern an den eigenen Möglichkeiten. Dies ermöglicht eine natürliche Differenzierung (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 67ff). Dadurch können sowohl besonders Begabte als auch Schwächere auf ihrem Niveau die Aufgabe lösen (vgl. Brunner et al., 2005b, S. 69). Offene Aufgabenstellungen ermöglichen auch, Unterschiedlichkeiten als bereichernde Erscheinung und nicht als Abweichen von der Norm oder als Defizit zu betrachten (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 71).

Offene und echte Fragestellungen

Auf offene und echte Fragen ist eine Vielzahl von Antworten möglich. Bei echten Fragen gibt es nicht nur eine richtige Antwort, die der Lehrperson im Voraus bekannt ist, und die Lehrperson kann gespannt sein auf die vielfältigen Antworten der Kinder. Bei offenen und echten Fragen geht die Lehrperson davon aus, auch selbst etwas dazu lernen zu können (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 68). Eine eigene Frage zu klären oder zu lösen ist eine sehr viel motivierende Angelegenheit, als wenn auf fremde Fragen richtige Antworten zu suchen sind. Dabei werden Motivation und Kreativität gefördert, zwei für die Begabungsförderung äusserst wichtige Faktoren. Ausserdem soll die Schule ein Ort sein, wo die Kinder Fragen stellen dürfen und sie ermuntert werden, ihre eigenen Lernwege mit selbst entwickelten Fragen zu beschreiten (vgl. Brunner, 2007, S. 44).

Divergentes statt konvergentes Denken

Das konvergente Denken steht im Vordergrund, wenn eine Unterrichtssituation auf eine ganz bestimmte, einzig mögliche Lösung ausgerichtet ist. Die Lehrperson kennt die Lösung und möchte, dass alle Kinder zu dieser vordringen. Beim konvergenten Denken geht es um eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einer Aufgabe, die eine Vielzahl von Lösungen zulässt. Divergentes Denken wird dann gefördert und geübt, wenn die Kinder eine für sie relevante, offene Aufgabe oder Problemstellung erhalten (vgl. Brunner et. al., 2005a, S. 68).

Das Ganze und nicht nur ein Teil

Begabungsfördernder Unterricht geht vom Grossen und vom Gesamten, nicht nur von einem Teil aus. Das heisst, dass den Lernenden das Ganze eines Stoffes gezeigt wird und nicht nur eine Portion, wie es meistens im traditionellen Unterricht geschieht. Bruchstücke eines Stoffes vermögen kein nachhaltiges und konstantes Engagement der Lernenden zu erzeugen (vgl. Brunner et. al., 2005a, S. 68).

Aktives Lernen

«Guter Unterricht – der notabene auch begabungsfördernd ist – verlangt hohe Aktivität der Lernenden und deutlich tiefere beziehungsweise zurückhaltende Aktivitäten der Lehrperson während des Unterrichtsgeschehens» (Brunner et. al., 2005a, S. 64). Es geht beim Lernen um den aktiven Aufbau von Wissen, Strategien und Verfahren; dieser Prozess muss von den Lernenden

geleistet werden. Lernen ist anstrengend und anspruchsvoll. Ein aktiver und selbstgesteuerter Aufbauprozess verlangt von der Lehrperson neben didaktischem Können und Wissen zwingend auch entsprechende fachliche Kompetenzen (vgl. Brunner et. al., 2005a, S. 64).

✚ Metakognition

Nach Brunner (2007, S. 71f.) ist es sehr wichtig, mit allen Kindern über das Lernen nachzudenken und es zu optimieren. Kinder sollen üben, ihren eigenen Lern- und Arbeitsprozess zu reflektieren. Sie sollen ihn verstehen und eigene Konsequenzen daraus ziehen können. Lernjournale oder Lernberichte sind mögliche Instrumente für die Metakognition. Damit werden übergeordnete Lernziele bearbeitet wie das Erproben, der Austausch, der Vergleich und die Reflexion eigener Lernstrategien.

✚ Verdichten und Anreichern

Die entscheidende Frage bei diesen Prinzipien ist, inwieweit es der Lehrperson gelingt, die Kinder den Pflichtstoff in ihrem eigenen Tempo durchlaufen zu lassen und Platz für inhaltliche Anreicherung im Unterricht zu schaffen. Sie unterstützt die Kinder dabei, ein Wissensgebiet selbstständig zu erschliessen. Anreicherung sollte nicht darin bestehen, die Kinder mit Übungsblättern zu beschäftigen. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, sich mit einem Gebiet vertieft auseinander zu setzen (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S. 25).

✚ Das Prinzip Anschauung – zu überdenken für Begabte

Die didaktische Dreistufung nach Bruner (1974) - enaktiv > ikonisch > symbolisch - sollte nicht in einer strengen Hierarchie eingesetzt werden. Vom Einhalten der Reihenfolge der drei Darstellungsebenen oder ihrem vollständigen Abarbeiten ist nicht nur bei Begabten abzusehen (vgl. Brunner et. al., 2005a, S. 72f).

✚ Individualisierung

Eine Individualisierung ist nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Strukturierung der Lernwege wichtig. Der Einsatz individualisierender Unterrichtsformen wie z.B. Werkstattunterricht, Projektunterricht oder Wochenplänen ist hierbei hilfreich. Es ist jedoch sinnvoll, nicht nur eine Methode anzuwenden, sondern situationsangepasst mehrere Möglichkeiten miteinander zu kombinieren (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S. 25). Individualisierung als pädagogisches Prinzip ermöglicht die Anpassung des Unterrichts an die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder. Dabei kommen verschiedene binnendifferenzierende Massnahmen zur Anwendung. Unter innerer Differenzierung oder Binnendifferenzierung werden alle methodischen oder didaktischen Unterrichtsformen verstanden, die möglichst alle Lernenden unterstützen sollen (vgl. Walt, 2014, S. 9).

✚ Rolle der Lehrperson

Die Lehrperson fungiert anstelle einer Stoffvermittlerin als Bindeglied zwischen Kind und Stoff. Sie begleitet die Kinder auf ihrem eigenen Lernweg. Aufgaben wie Beraten, Anregen oder Initiieren ergänzen das traditionelle Belehren (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S. 25). Die Lehrerin bzw. der

Lehrer ist Fachperson für das Lernen und übernimmt nicht in erster Linie eine Auskunftsfunktion für einen bestimmten Stoff. Den Anspruch an die Pädagogin/ den Pädagogen, alles zu wissen oder zumindest wissen zu sollen, wird aufgehoben. Sie oder er wird auch als Lernende verstanden, was Lernen zu einem Erlebnis werden lässt (vgl. Brunner et. al., 2005a, S. 72). Die Lehrperson steht nicht mehr im Zentrum des Geschehens. Sie arrangiert die Lerngegenstände so, dass die Kinder sich darin als eigenständige und aktive Lernende erfahren können (vgl. ebd., 2005a, S. 64).

✚ Gemeinschaftsbildende Aktivitäten

Hierbei handelt es sich um den Aufbau einer Kultur im Klassenzimmer, in der unterschiedliche Voraussetzungen und Lernwege auf Akzeptanz stossen. Um den Zusammenhalt trotz hoher Individualität zu stärken, sind gemeinschaftsbildende Aktivitäten von grosser Bedeutung (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S. 25, Brunner, 2007, S. 44).

✚ Formen der Unterrichtsorganisation

Schulen mit Mehrjahrgangsklassen oder Formen der Grund- oder Basisstufe weisen im Zusammenhang mit Begabungsförderung verschiedene Vorteile auf. Durch die Altersmischung ist die Heterogenität bereits auf natürliche Weise gegeben und die Lehrperson geht quasi „von selbst“ auf unterschiedliche Begabungsniveaus ein (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S. 25).

5.2.2 Methoden zur Umsetzung

Um Begabungen im Unterricht zu fördern, werden verschiedene Methoden als wirksam erlebt. Als inhaltlich offenste Lernform sind etwa die Freiarbeit nach Freinet (1979) oder der offene Projektunterricht nach Dewey und Kilpatrick (1935) vielerorts bekannt. Bei den sogenannten „erweiterten Lernformen“ (ELF) wie Werkstattunterricht, Wochenplan, differenzierter Postenarbeit oder individualisierender Lernumgebungen ist es entscheidend, dass deren Lernaufgaben begabungsgerecht differenzierend ausgearbeitet sind (vgl. Müller-Oppliger, 2014f, S. 133). Im Folgenden werden vier Methoden beschrieben.

❖ Freiarbeit

Die Freiarbeit ist die offenste Form des individualisierenden Unterrichts, denn die Lernenden bestimmen das Thema, die Methode, die Sozialform und den Umfang ihrer Arbeit weitgehend selbst. Die Lehrperson bietet eine didaktisch gestaltete Lernumgebung mit unterschiedlichen Materialien an und steht den Kindern beratend zu Seite. Die Kinder wählen ihre Lernaufgabe selbst aus, überprüfen ihre Arbeit und präsentieren ihre Ergebnisse (vgl. Paradies & Linser, 2010, S. 37). Diese begabungs- und interessensabhängige Arbeitsform kann fachspezifisch oder fächerübergreifend angelegt sein und in speziellen Freiarbeitsstunden, aber auch während der normalen Unterrichtsstunden erfolgen (vgl. Klippert, 2010, S. 100).

❖ Projektunterricht

Lernende entscheiden sich in der Projektarbeit ausgehend von ihren Interessen und Fähigkeiten für ein Projektthema. Eine Projektarbeit wird meist während mehrerer Wochen durchgeführt. Ein

Leitfaden für das Vorgehen sowie klare Vorgaben geben den Kinder Sicherheit. Sie versuchen in dieser Zeit, möglichst selbstständig zu planen, zu organisieren, zu reflektieren, zu recherchieren und Probleme zu bewältigen. Dabei lassen sie ihr Ziel nicht aus den Augen. Durch das Einbringen der eigenen Stärken und durch die Kooperation eröffnet sich in heterogenen Gruppen die Chance, dass sich verschiedene Lerntypen finden, die sich in unterschiedlicher Art und Weise einbringen und darstellen können (vgl. Klippert, 2010, S. 115).

❖ Werkstattunterricht

Der Werkstattunterricht ist eine Form des offenen Unterrichts. Die Lernenden arbeiten dabei individuell an einer Auswahl verschiedenster Lernangebote zu einem vorgegebenen Thema oder Themenbereich. Die Reihenfolge der Auftragsbearbeitung dürfen die Lernenden frei wählen, teilweise liegt sogar die Zeiteinteilung in ihrer Hand. In einer Werkstatt können neue Entdeckungen gemacht und Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben oder gefestigt werden. Der Werkstattunterricht verbindet systematisches Lernen mit Eigenaktivität und unterschiedlichen Sozial- und Lernformen (vgl. Walter-Laager & Fasseing Heim, 2002, S. 251).

❖ Planarbeit/Wochenplanunterricht

In der Planarbeit wird der zu erledigende Lernstoff der Schülerinnen und Schüler in einem differenzierten Lernplan festgehalten. Es ist ein verbindlicher Zeitrahmen vorgegeben. Inhalte des Plans sollen einerseits spezielle Begabungen, aber auch den individuellen Förderbedarf berücksichtigen. Im Allgemeinen stehen sie stark mit dem Fachunterricht in Zusammenhang. Durch die Arbeit mit Lernplänen werden Lernprozesse strukturiert, Lernentwicklungen dokumentiert und reflektiert (vgl. Paradies & Linser, 2010, S. 41).

5.2.3 Lernarchitekturen zu selbstgesteuertem Lernen

Diese sogenannten „Erweiterten Lernformen“ tragen viel Potenzial zum Erlernen personaler und sozialer Fähigkeiten in sich. Leider werden sie allzu oft lediglich als Organisationsform eingesetzt und nicht unter den ihnen ursprünglich zugrunde liegenden Gesichtspunkten von eigenständigem und selbstverantwortendem Lernen. Deshalb hat der Studienschwerpunkt „Integrative Begabungs- und Begabtenförderung“ (IBBF) der Pädagogischen Hochschule der Nordwestschweiz in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen begonnen, begabungsfördernde, differenzierende Lernarchitekturen zu entwickeln (vgl. Müller-Oppliger, 2014c).

Lernarchitektur meint ein didaktisches Setting, in dem Kinder selbstverantwortlich lernen; dabei stehen ihnen gegebene oder offene Themenbereiche zur Auswahl, jedoch inhaltlich nicht beliebig oder ohne jede Steuerung. Es handelt sich nicht um „Selbstbedienungsläden“. Sie sind themen- und inhaltsbezogen und streben Kompetenzerwerb an. Dennoch erhalten die Kinder grösstmöglichen Raum, um die Lernfelder zu bearbeiten; der Eigensinn des Lernens (einen eigenen Sinn geben und erfahren, Selbstverantwortung und entsprechendes Handeln sowie die Reflexion des eigenen Lernens hat darin Platz. Den SchülerInnen wird damit ein Raum geboten, indem sie sich als Akteure

ihres eigenen Lernens erfahren und es findet keine unreflektierte Anpassung oder Unterwerfung statt, kein sinnleeres Auswendiglernen. (vgl. Müller-Oppliger, 2014c, S. 118).

Es müssen leistungsdifferenzierende Leistungs- und lernstil-differenzierenden Lernumgebungen Lernarrangements entwickelt werden, die Lernen auf unterschiedlichen Niveaus, in der jeweiligen „Zone nächster Entwicklung“ der einzelnen Kinder ermöglichen. Es braucht Lernarrangement, in denen es keine Unter- und Überforderung gibt, da das Lernen an den jeweiligen individuellen Möglichkeiten des Einzelnen anschliesst, individuelle Unterschiede und Bildungspotenziale berücksichtigt und deren Entfaltung ermöglicht werden. Deshalb muss vom normativen Unterricht für die ganze Klasse - sogenannter 7-G-Unterricht (gleiche Ziele, gleiche Übungszeit, gleiches Ergebnis, gleiche Instruktion, gleiche Hilfestellung und Unterstützung, gleicher Stoffumfang, gleiche Zugänge) - Abstand genommen werden. Dies kann in Lernarrangements gelingen, die unterschiedliche Zugänge zu den gegebenen Inhalten anbieten, individualisierte Lernwege und Übungszeiten ermöglichen, offen sind für eigene Fragestellungen und Interessen der Lernenden und eine unterschiedliche Art der Auseinandersetzung mit den Lerninhalten ermöglichen (je nach Fähigkeiten und Anspruchshaltungen der Lernenden) (vgl. Müller-Oppliger, 2014c, S.116ff).

Hier sieht die Autorin eine Verbindung zu den Aspekten von Walt (2014). Für einen individualisierenden Unterricht sind nach Walt folgende Aspekte von Bedeutung: Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit, Differenzierung des Übungspensums, Differenzierung des Lerntempos, Differenzierung der Lernwege, Individuelle Hilfestellungen und Fehleranalysen, verschiedene Bezugsnormen und differenzierte Rückmeldung (vgl. ebd., S. 9). Es sind genau diese sieben Punkte, die in einem normativen Unterricht (7-G-Unterricht) für alle gleich gelten.

Die Selbstlernarchitektur sieht vor, dass didaktisch aufbereitete Lerninhalte vorliegen, denen sich die SchülerInnen auf verschiedene Weisen nähern und diese bearbeiten können. Die sogenannten multimodalen Zugangsweisen sind möglich bei Problemstellungen, die verschiedene Abstraktionsniveaus bieten und die Lerntypen berücksichtigen. Sie schliessen an verschiedene Vorwissensstufen an oder behandeln Bekanntes und Vertrautes aus den unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten (vgl. Oppliger-Müller, 2012).

5.2.4 Didaktik der Begabungsförderung

Begabungs- und Begabtenförderung auf der Grundlage von Individualisierung und Differenzierung orientiert sich an folgenden didaktischen Leitlinien für die Unterrichtsplanung und -gestaltung (vgl. Müller-Oppliger, 2008c).

Tabelle 4: Didaktische Leitlinien

Binnendifferenzierung:	Offene und erweiterte Lernformen, offene Problemstellungen, lerntypengerechtes Lernen, multimodale Lern-/Ausdrucksformen, individuelle Lernzeitgestaltung, Ermöglichung von Profilbildung
------------------------	---

Lernzieldifferenzierung:	Individualisierte Lernziele, „Zone nächster Entwicklung“ (Vigotsky, 1978), Förderpläne, Lernzielvereinbarungen
Komplexe Problemstellungen:	Anspruchsvolle weiterführende Aufgaben und Problemstellungen (Lernziel-Taxonomien nach Bloom, 1984)
Interessenleitung:	Raum für eigenständige Interessen mit Zielsetzung, Lernbegleitung, Selbstwirksamkeit, Eigen-Sinn
Selbststeuerung und Lernbegleitung	Entwicklung von Selbststeuerungsfähigkeiten, eigenes Lernen und Verhalten positiv gestalten, selbstsorgendes Lernen
Zugang zu Wissensressourcen	Freier Zugang zu Informationsressourcen, Anschluss an lokale und nationale Wissenszentren/-sammlungen, (Ressourcen-)-Räume zum Arbeiten an individuellen Projekten
Modulartige Aufbereitung von Lerninhalten	Möglichkeit zu eigenständiger Erarbeitung und Einübung (z.B. Matheplan)
„Keine Warteräume“ (Freistellungen/Compacting)	Arbeiten an eigenen Projekten, Erweitern von Fähigkeiten und Fertigkeiten (Enrichment)
Erweiterte Leistungserfassung und -beurteilung	Erweiterte und formative Leistungsbeurteilung: <ul style="list-style-type: none"> - über den Lehrplan hinaus führend - in allen Begabungsdomänen - fachliche und überfachliche Kompetenzen - Beurteilung orientiert sich an Kriterien - weist personenspezifische Profilbildung aus
Entwicklungs- und/ oder Talentportfolio	Dokumentation individueller Leistungen und Reflexionen. Das Portfolio ist Ausgangspunkt individueller Lerndiagnostik und Förderung, aber auch der Lernplanung.

(vgl. Müller-Oppliger, 2008c)

Die Begabungs- und Begabtenförderung muss sich aktuell im pädagogischen Diskurs neu positionieren, insbesondere bezüglich eines neuen Lernverständnisses, in dem die Lernenden als heterogen und divers wahrgenommen werden und ihre Grundausbildungen lebenslangen Lernprozessen und ihrer Potenzialentfaltung dienen (Müller-Oppliger, 2012). «Hochleistungen entstehen nicht nur aufgrund von Potenzialen und externalen Bildungsangeboten, sondern vor allem dann, wenn die Person ihre Fähigkeiten erkennt und entscheiden kann, diese selbst zu aktivieren» (ebd., 2014d, S. 38). Lernprozesse müssen deshalb personalisiert werden.

5.2.5 Begabungsförderung personensorientiert

In den neuen didaktischen Ansätzen und in der begabungsfördernden Didaktik stehen Lernprozesse im Zentrum des Lernens, die verstärkt personalisiert sind. Das heisst, dass Potenziale und individuelle Lerngeschichten für weiteres Lernen in den Fokus genommen werden. Die Lernenden

verschwinden so nicht hinter einem Stoff, den es zu vermitteln gilt. Der Anspruch ist, dass die Lerninhalte und –verfahren bedeutsam sind für die Kinder selbst, dass diese an sich für sie einen Sinn ergeben. Person und Sache gehen somit eine Verbindung ein insofern, dass die Lernenden an ihr Vorwissen anknüpfen und einen persönlichen Sinnbezug zum Lerninhalt erfahren (vgl. Müller-Oppliger, 2014c, S.115ff.).

Zu der Personorientierung gehört auch die Personalisierung der Lernprozesse. Diese werden nicht von aussen bestimmt, sondern Lernende gestalten ihre eigenen Lernprozesse mit anhand von personalisierten Lehr- und Lernformen oder personalisierten Portfolios jeweils mit. Die Qualität der Wissensaneignung steht dabei im Zentrum, um das Lernen für Prüfungen in ein Lernen für sich selbst umzuwandeln. Kurz gesagt: mit Personalisierung wird die Anpassung an individuelle Ausgangslagen oder Bedürfnisse bezeichnet. Bei der Personorientierung wird kreatives Mitdenken, kritisches Querdenken sowie ethisches Vordenken gefördert (vgl. Schmid, 2014b).

Vier aufeinander bezogene Grundwerte ermöglichen in der personorientierten Begabungsförderung eine optimale Förderung von Schülerinnen und Schülern: Selbstbestimmung, Beteiligung, Verantwortung und Leistung.

Selbstbestimmung:

Lernende haben ein Recht auf eigenständige Bildungs- und Lernprozesse, auf ein offeneres Schulsystem unter Berücksichtigung individueller Stärken und Schwächen. So sind sie zu eigenen Entscheidungen fähig, unterschiedliche Voraussetzungen, Interessen und Vorkenntnisse wird somit Rechnung getragen. Dies trägt zu einem neuen Rollenverständnis zwischen Lernenden und Lehrenden bei, die Beziehung verändert sich. Selbstbestimmte Lernformen gelingen eher, wenn Vertrauen in die Gestaltungsfähigkeit des Lernprozesses durch die Lernenden selbst vorhanden ist.

Beteiligung:

Die SchülerInnen beteiligen sich an der Lernmethode, wirken bei der Themen- und Projektauswahl mit, reflektieren kritisch das eigene Lernen (LehrerInnen- und SchülerInnenfeedback), beteiligen sich politisch an der Gestaltung und organisieren das Schulleben mit. Lernende haben so ein Recht auf Mitwirkung am Lernen und am Schulleben und gleichzeitig tragen sie Verantwortung mit. Dies funktioniert nur mit offenen Lernfeldern, in denen Entscheidungen direkte Folgen aufweisen. Eine personorientierte Schule segmentiert ihren Lernort also sowohl mit obligatorischen Sequenzen als auch mit solchen der freien Entscheidung.

Verantwortung:

Die Lernenden tragen die Verantwortung selbst für ihre Gesundheit, ihre Gefühle, für ihr eigenes Lernen und auch für ihre Mitwelt. Der Bereich ihres Lebens, den sie beanspruchen und die Menschen darin fällt somit in ihre Verantwortung. Auch die Umwelt und globale Prozesse im Sinne einer ökologischen Welt gehört ebenso dazu. Daraus resultiert eine individuelle ethische Haltung.

Leistung:

Alles am personenorientierten Schulort bekommt eine Sinnhaftigkeit durch eine Verknüpfung von Quantität, Qualität, Perfektion in der Kreativität, dadurch, dass es möglich ist, mitzuwirken und die Dinge umsetzen zu können. Hier kommt eine Weitung des schulischen Leistungsverständnisses zum Ausdruck, was das Lernen komplex macht, ein spezifisches Merkmal der Begabungsförderung. Wichtige Lerninhalte müssen zeitlich und qualitativ intensiv bearbeitet werden (vgl. Hackl, 2014, S. 50ff.).

Die Personalisierung der Lernprozesse wird als Bedingung für co-kognitives Lernen verstanden (vgl. Oppliger-Müller, 2010).

5.2.5.1 „Co-Kognitive Kompetenzen“

Das Selbstkonzept des Menschen und wie er zu den eigenen Fähigkeiten steht, sind äusserst wichtig für die Entstehung von Hochleistungen bzw. für die Umsetzung der Potenziale in Erfolg oder Expertise; dies wird deutlich, indem Lernprozesse zunehmend personalisiert sind. (Dixon, 1998; Dweck, 1999, Renzulli, 2002). «Die „co-kognitiven Personenmerkmalen“ sind mitentscheidend wie sich die Begabungspotenziale einer Person entwickeln und an welchen Wertvorstellungen sich deren Ausgestaltung orientiert. Sie sind sowohl individuelle Ausgangslage als auch die Zielsetzung reflektierter Begabtenförderung» (Müller-Oppliger, 2014c, S.125).

Co-kognitive Merkmale interagieren mit den kognitiven Ressourcen, die sie fördern oder behindern können:

- ❖ Optimismus: Befriedigung nach Leistungen
- ❖ Mut: intellektuelle Unabhängigkeit moralische Überzeugungen
- ❖ Hingabe an ein Thema: Passion
- ❖ Sensibilität für menschliche Belange: Einfühlvermögen
- ❖ körperliche und geistige Energie: Charisma und Neugier
- ❖ Zukunftsvision: Das Gefühl, eine Bestimmung zu haben und Dinge bewirken zu können.

(vgl. Müller-Oppliger, 2014e)

5.2.5.2 Überfachliche Kompetenzen

Der Lehrplan 21 beschreibt die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen als überfachlich. Diese sind neben den fachlichen Kompetenzen auch im Unterricht zu fördern. Die überfachlichen Kompetenzen bilden im begabungsförderlichen Unterricht das zentrale Curriculum (vgl. Müller-Oppliger, 2014e).

Personale Kompetenzen: Selbstvertrauen, Selbständigkeit, Leistungseinstellungen, Kreativität, Flexibilität, Entscheidungsfähigkeit, Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und Reflexionsfähigkeit

Soziale Kompetenz: Kommunikationsfähigkeit, Fähigkeit mit Konflikten umzugehen, Team-, Kollaborations- und Kooperationsfähigkeit, Fähigkeit im Umgang mit Multi- und Transkulturalität, Integrationsfähigkeit, Empathie und Solidarität, Verantwortungsbewusstsein

Methodenkompetenz: Problemlösungsfähigkeit, zielgerichtetes Handeln, strukturiertes und vernetztes Denken, Arbeitsorganisation und gezielte Anwendung von Methoden und Strategien, Zeitmanagement und Planungs- und Organisationskompetenz (ebd., 2014e)

In einer „Schule der Person“, in der das individuelle Kind im Zentrum steht, rückt die sichtbare Rolle der Lehrenden in den Hintergrund (vgl. Schmid, 2014a, S. 100).

5.3 Rolle der Lehrperson im begabungsfördernden Unterricht

Die Lehrperson ist nicht in erster Linie Wissensvermittlerin oder Allwissende und auch nicht lediglich Lernberaterin oder Moderatorin, sondern sie hilft den Kindern mit geschickter kognitiver Aktivierung weiter (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 65). Sie vertraut darauf, dass die Kinder selbst Interessantes und Lohnendes herausfinden und eigenständig Lösungen entwickeln können. Damit die Lehrperson im Unterricht die dafür notwendige Zurückhaltung üben kann, ist im Vorfeld ein intensiver eigener Arbeitsprozess notwendig. Sie muss sich intensiv mit dem Stoff und der Fragestellung auseinandersetzen (vgl. ebd., 2005a, S. 67). Sie unterstützt jedes Kind auf seinem individuellen Lernweg und versucht in die Gedankengänge des Kindes einzutauchen. Die Lehrperson ist selbst Lernende und fragt nach, wenn sie etwas nicht verstanden hat oder eine weitere Präzisierung oder Erklärung benötigt. Sie versucht, jedes einzelne Kind seinen individuellen Möglichkeiten entsprechend herauszufordern und ihm damit Gelegenheit zu geben, Neues zu wagen und auszuprobieren (vgl. Brunner, 2007, S. 44).

Lehrpersonen sind auch Arrangeurinnen/Arrangeure kluger Lernumgebungen, in denen Kinder individualisiert und stärkenorientiert lernen können. Es sollen anregende und herausfordernde Lernsituationen geschaffen werden, in denen personale und soziale Kompetenzen, ein Bewusstsein für das eigene Lernen und für die eigenen Lerneinstellungen angeregt und unterstützt werden. Diese explizite Auseinandersetzung der Kinder mit ihrer eigenen Motivation, ihrem Lernen, ihren Selbsttechniken und ihrer Situation in der Lerngemeinschaft verändert den Unterricht grundlegend. Die Lernberatung nimmt dabei eine bedeutsame Stellung ein. Müller-Oppliger (2014c) unterscheidet zwischen fachlicher und überfachlicher Lernberatung.

Fachliche Lernberatung: In den fachlichen Beratungsgesprächen geht es um die Klärung von Sachfragen. Die Lernenden werden aufgefordert, ihre Arbeiten, ihr Verständnis des Gelernten und dazugehörige Fragen darzulegen. So können die Lehrpersonen erfahren, was die Kinder von den Lerninhalten verstanden haben, und die Kinder selbst erfahren, dass die Lehrperson Interesse an ihren individuellen Lernpfaden, Lösungen und Gedanken hat (vgl. ebd., S. 123f).

Überfachliche Lernberatung: Hier geht es darum, die Kinder im Aufbau von Lerntechniken, Lernverhalten und Lerneinstellungen (Motivation, Selbstvertrauen) und in ihrem Selbstbewusstsein bezüglich ihrer Begabungen und deren Umsetzung zu unterstützen. Als Vorbereitung und in der Gestal-

tung der Lernberatung leisten Lernjournale zur Reflexion des Gelernten und Portfolios als Lernergebnissammlungen wichtige Dienste, anhand derer die Lehrpersonen mit den Kindern ihren individuellen Entwicklungsverlauf anschauen können. Im Lerndialog treffen sie gemeinsam weitere Lernzielvereinbarungen (vgl. ebd., S. 124).

Im sogenannten „Modelling“ besteht eine weitere Möglichkeit, reflexives Verhalten anzuregen. Indem die Lehrperson ihre eigenen Arbeiten, Gedanken und Schwierigkeiten inklusive eigener Vermutungen, Fehlüberlegungen und Berechtigungen sowie ihre Lösungsansätze, bezogen auf die Lernaufgabe, modellhaft kommentiert, lernen die Kinder am Vorbild und können die Praktik der Selbstüberprüfung adaptieren (vgl. ebd., S. 125).

5.4 Pädagogische Haltung im begabungsfördernden Unterricht

Brunner (2007) schreibt in ihrem Buch, dass die Aufforderung zur Vielfalt die einzig mögliche pädagogische Grundhaltung ist, die für die Umsetzung aller begabungsfördernder Massnahmen steht. Weiter ergänzt sie, dass die Begabungsförderung eine Frage der Haltung sei und erläutert die Wichtigkeit des Umgangs mit Kinderfragen und die Reaktion darauf (ebd., S. 11ff.). Im Folgenden werden fünf Punkte von Brunner (2007) aufgezeigt, welche die pädagogische Haltung beschreiben, die für einen begabungsförderlichen Unterricht notwendig sind:

Individualität und Vielfalt: Lehrpersonen freuen sich grundsätzlich über die Vielfalt im Klassenzimmer. Sie begrüssen individuelle Wege, eine Aufgabe zu lösen, und erwarten für die gleiche Aufgabe verschiedene Lösungen, mannigfaltige Vorgehensweisen und unterschiedliche Tempi. Es wird dabei von einer Vielfalt von Produkten ausgegangen.

Begabungen würdigen: Die Lehrperson vertritt die Ansicht, dass alle Kinder einer Klasse über individuelle Begabungen verfügen. Alle Kinder haben das Bedürfnis nach angemessener Förderung ihrer Begabungen innerhalb und ausserhalb der Schule.

Stärken entdecken: Lehrpersonen orientieren sich an den vorhandenen Stärken und Ressourcen jedes einzelnen Kindes und nicht an dessen Defiziten. Dafür ist es notwendig, dass die Lehrperson ihre individuellen Stärken kennt und sie bei ihrer Weiterentwicklung unterstützt.

Eigene Grenzen ausloten: Die Lehrperson bietet allen Kindern die Möglichkeit, eigene Stärken zu erkunden, diese anzuwenden und dabei Grenzen zu erfahren. Die Kinder können sich so immer wieder neu entdecken.

Neugierig sein: Lehrpersonen müssen in der Lage sein, sich auf Unbekanntes einzulassen. Auch das Bedürfnis, etwas Neues zu lernen, zu entdecken oder zu erkunden, ist entscheidend, um Fragen zu stellen und sich auf die Suche nach neuen Antworten zu machen. Die Lehrperson überdenkt Althergebrachtes immer wieder neu und nimmt allenfalls Anpassungen vor.

Alle lernen: Die Lehrperson achtet darauf, dass immer wieder gemeinsames Lernen ermöglicht wird. Die Kinder lernen voneinander, indem sie erfahren, wie andere ein Problem gelöst haben. Sie

tauschen sich aus und motivieren sich gegenseitig. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrperson selbst sind allesamt Lernende.

(vgl. ebd., 2007, S. 12f.).

Damit die Lernenden ihr volles Potenzial ausschöpfen können, ist es von zentraler Bedeutung, dass eine pädagogische Haltung der Fürsorglichkeit, Empathie und des Respekts herrscht. Die personenorientierte Pädagogik ist von einer positiven Fehlerkultur geprägt. Den Lernenden wird Mut gemacht, auch wenn sie einmal scheitern. Um ausgeprägte Fähigkeiten ausbauen und den grössten Mehrwert erzielen zu können, wird der Unterrichtsstoff in anderen Fachbereichen auf das Nötigste reduziert (vgl. Schmid, 2014a, S. 100ff.). Schmid (2014a) schreibt, dass diese pädagogische Haltung als wichtigste Voraussetzung für gelebte Begabungsförderung über alle Systeme, Strukturen, Methoden und Ressourcen zu stellen ist (vgl. ebd., S. 102).

5.5 Erkennen von Begabungen

Für Lehrpersonen gibt es unter www.begabungsfoerderung.ch eine reichhaltige Auswahl an Beobachtungs- und Fragebögen sowie Checklisten, anhand derer sie das Begabungspotenzial ihrer Kinder eruieren können (vgl. Müller-Oppliger, 2008b). Brunner (2007) erwähnt die Notwendigkeit, die Kinder wählen zu lassen zwischen verschiedenen Möglichkeiten, sodass sie ihre Interessen einbringen zu können; so ist es den Lehrpersonen möglich, deren Begabungen zu erkennen (vgl. ebd. S. 28). Da Begabung sich erst bei entsprechender Förderung entwickelt, muss auch „Förderung auf Verdacht“ möglich sein. Dabei gilt es, auch feine Indikatoren und wenig offensichtliche Anlagen zu entdecken. In ganz besonderem Mass trifft dies auf Kinder mit eher bildungsfernem familiärem Hintergrund zu (vgl. Stiftung für Hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2009, S. 38).

Die Leistungen im schulischen Bereich sind nicht unbedingt ein Gradmesser für Leistungspotenziale und Intelligenz, was es schwierig macht, Begabungen anhand von Schulleistungen zu erkennen. Besonders Begabte sind häufig zu nicht auf den ersten Blick erkennbaren Leistungen fähig und interessieren sich für andere Bereiche, als das, was sich im schulischen Bereich messen lässt. Das heisst, Hochbegabte sind mitunter zu viel mehr in der Lage, als Schule ans Licht fördert. Intelligenztests und IQ-Messungen sind keine geeigneten Mittel, um Hochbegabung festzustellen, auch wenn dies immer noch so gehandhabt wird; dies ist heute überholt. Begabungen sind so vielschichtig wie die Zugänge, um diese zu erkennen. Ein alles umfassendes Verfahren gibt es nicht, so ist eine Hochbegabung im kognitiven Bereich nicht mit denselben Instrumentarien zu messen wie musische, sportliche oder soziale (Müller-Oppliger, 2008b, S. 11f.).

Wenngleich das Urteil von Lehrpersonen von grosser Bedeutung ist, kann dies auch Fehler beinhalten, da es sich meist um ein Einzelurteil handelt. Somit ist es sinnvoll, darüber hinaus Fachpersonen in eine Beurteilung miteinzubeziehen und weitere Zugänge, Nominations- und Testmöglichkeiten als Optionen offen zu halten. Zu einer modernen pädagogischen Diagnostik gehören somit Lernende, Lehrpersonen, Eltern und Fachpersonen, alle Beteiligten der

Lernumgebung. Als Kriterien gelten die bisherige Lernbiographie, die Beeinflussung durch das Lernumfeld und ggf. geeignete Tests zur Potenzialanalyse. Als Modell hierfür kann die pädagogische Förderdiagnostik dienen (vgl. Müller-Oppliger, 2008b, S. 11f.).

Liegt ein Verdacht auf Minderleistung oder eine fehlerhaft entwickelte Begabungsentfaltung vor, ist es sinnvoll, den schulpsychologischen Dienst beizuziehen. Hier sollte der Fokus nicht allein auf dem IQ liegen, sondern alle Begabungsbereiche miteinbeziehen. Auch co-kognitive Voraussetzungen und wie die/der Lernende gegenüber Leistung eingestellt ist bzw. ob diese/r Leistung verweigert, sollten hierbei berücksichtigt werden (vgl. Müller-Oppliger, 2017). Testverfahren sind immer Inselsichtweisen, also auf ihre festgelegten Testinhalte beschränkt. Wissen wird abgefragt innerhalb bestimmter Grenzen. Dies wird der Komplexität der kindlichen Entwicklung, die von zahlreichen Faktoren abhängt, keineswegs gerecht (vgl. Fischer et al., 2012, S. 99).

Lernjournale und Entwicklungsportfolios der Lernenden eignen sich hervorragend, um besondere Fähigkeiten und Interessen erkennen zu können. Sie werden zunehmend als wertvolle Instrumente für Selbstverständnis erkannt, auch um individuelle Leistungen und Lernverläufe zu dokumentieren (vgl. Müller-Oppliger, 2008b, S.12).

5.6 Kreativitätsförderung

Die Kreativitätsförderung ist ein wichtiger Bestandteil der Begabungs- und Begabtenförderung. Wie in Kapitel 2 aufgeführt, spielt Kreativität eine bedeutsame Rolle bei den Modellen von Begabung/Hochbegabung. Sie ist eine Voraussetzung dafür, dass sich Hochleistungsverhalten entwickeln kann.

Huser (2004, S. 42) definiert Kreativität folgendermassen:

«In Anlehnung an Arthur Cropley verstehe ich unter Kreativität ein schöpferisches und unkonventionelles Denken und Tun, das sich auf verschiedene Intelligenzbereiche – sowohl kognitive wie musische – bezieht und das zu sozial wünschenswerten Ergebnissen führt.»

Nach Stedtnitz (2009, S. 74 f.) beinhaltet Kreativität:

- Vorstellungsreichtum, Flexibilität und Originalität im Denken
- Offenheit für Erfahrungen, Sensibilität für Neues, Irrationales oder Andersartiges
- Neugierde, Abenteuergeist und Sinn für Spiel
- Bereitschaft, in Gedanken und Taten Risiken einzugehen
- Sensibilität für Details, für ästhetische Merkmale, Ideen und Dinge

Kreativität wird in der Schule gefordert und gefördert, wenn die Aufgaben und Aufträge offen sind und grundsätzlich verschiedenste Lösungen haben können (vgl. Brunner, 2007, S. 28).

Urban (2004) hat eine Liste mit „25 allgemeinen Anregungen zur Kreativitätsförderung“ aufgestellt. Die komplette Liste kann in Anhang E nachgelesen werden.

5.7 Angebote der Begabtenförderung

Wenn Schülerinnen und Schüler mit ausgeprägter Begabung im Regelunterricht nicht genügend gefördert werden können, sind weitere Massnahmen im Bereich der Begabtenförderung notwendig, damit sie in ihrer Lern-, aber auch in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung nicht gefährdet werden. Ob und welche zusätzlichen Massnahmen ergriffen werden, muss wie bei allen sonderpädagogischen Massnahmen diagnostisch klar begründet sein (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007, S. 7).

Die Angebote der Begabtenförderung lassen sich grundsätzlich in welche zur Beschleunigung (Akzeleration) und solche zur Anreicherung (Enrichment) unterscheiden. In dieser Arbeit werden nachfolgend diejenigen Angebote, welche die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007, S. 8ff.) vorgibt, aufgelistet und mit weiterer Literatur ergänzt.

5.7.1 Akzeleration

Nach Brunner (2007) geht dieser Ansatz davon aus, dass besonders begabte Kinder den obligatorischen Schulstoff (Curriculum) beschleunigt absolvieren. Die Lernziele werden hierbei nicht angepasst, der Lernprozesses wird beschleunigt und gestrafft (ebd., S. 87).

Formen von Akzeleration sind:

- ✚ Compacting: Der Basisstoffplan wird gestrafft und durch Enrichment-Angebote erweitert. Es werden Lernziele festgelegt und vorgetestet. Werden die Lernziele weitgehend erreicht, kann der Lernstoff gestrafft und durch Ersatzaktivitäten, die an die Interessen und Stärken der Kinder anknüpfen, erweitert werden (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 73).
- ✚ Drehtürmodell: Begabte und Hochbegabte besuchen in dem Fach, in dem sie herausragende Leistungen erbringen, den Unterricht in der nächst höheren Klasse.
- ✚ Überspringen: Seit 1998 ist das Überspringen einer Klasse in der Volksschule geregelt (VSV § 38). Für viele begabte Kinder verläuft dieser Schritt erfolgreich und wird meist von allen Beteiligten positiv bewertet.
- ✚ Frühzeitige Einschulung: Kinder, deren Entwicklungsstand dies erlaubt, können vorzeitig den Kindergarten oder die erste Klasse besuchen (VSV § 3, § 38).
- ✚ Dispensation: Eine Dispensation kann in einer starken Unterforderungssituation entlastend oder ein zeitliches Gefäss sein, so dass eine adäquate, ausserschulische Förderung erfolgen kann (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007, S. 7ff.).

5.7.2 Enrichment

Enrichment ist eine Form der Differenzierung des Unterrichtsstoffes. Die Inhalte werden mit besonderen Aufgaben ausgestaltet oder ergänzt, die eigenständiges Arbeiten und ein erweitertes Lernen ermöglichen. Die Begabten beschäftigen sich mit anspruchsvollen Zusatzaufgaben zu einem Thema oder bearbeiten ein eigenes Projekt. Breite und Tiefe des Lernstoffs sind grösser, die Entwicklung eigener Interessen und Begabungen bekommt Raum (vgl. ebd., 2007, S. 9).

Formen von Enrichment:

- ✚ Individuelle Aufgaben zur Vertiefung: Innerhalb der Regelklasse umfasst Enrichment eine vertiefte und anspruchsvolle Auseinandersetzung mit dem Schulstoff. Begabte und hochbegabte Kinder bearbeiten z.B. während Übungsphasen spezielle, individuell ausgewählte Aufgaben, vertiefen dabei ihre Kenntnisse, erproben Problemlösungswege oder bearbeiten ein ergänzendes Teilgebiet.
- ✚ Klassenübergreifende Projekte: Eine Form des Enrichment ist die individuelle Bearbeitung von Themen. Ein Kind oder eine Gruppe verfolgt eigene Zielsetzungen (Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz). Klassenübergreifende Projekte ermöglichen zudem Formen des altersdurchmischten Lernens. Das schulische Enrichment Modell von Renzulli ist ein Beispiel hierfür.
- ✚ Ressourcenzimmer (Lernzentrum, Förderecke, Lerninsel, Experimentierwerkstatt):
Im Ressourcenzimmer finden Schülerinnen und Schüler Unterrichtsmaterialien (Bücher, Software, Fachzeitschriften, Experimentiermaterial...) zur selbstständigen Bearbeitung von Themen und Projekten.
- ✚ Förderung in Gruppen: Begabte Kinder arbeiten klassenübergreifend an anspruchsvollen Projekten. Sie wählen ein Angebot für sich aus oder setzen sich ihr Thema im gewählten Bereich selbst. Wie auch bei Projektarbeiten ist eine Rückkoppelung an die Regelklasse wichtig; die Präsentation oder der Einbezug der einzelnen Projekte in der Regelklasse unterstützen dies.
- ✚ Einzelförderung: Die Einzelförderung sollte von einer Fachperson durchgeführt werden und ist zeitlich beschränkt. Die Förderziele werden in einer Vereinbarung festgehalten. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 8f).
- ✚ Lernatelier: Die Kinder wählen nach ihren Stärken und Interessen einen Bereich aus und arbeiten verpflichtend einen Tag bis einige Wochen lang daran (vgl. Oswald & Weigl, 2005).
- ✚ Mentoring: Mentoren geben als erfahrene Experten und Expertinnen ihr Wissen und Können an Lernenden weiter. Das Mentoring wird in Schulen als sehr vielversprechend und wertvoll angesehen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 10).

Zu den genannten Enrichment- und Akzelerationsformen innerhalb der Schule gibt es viele ausserschulische Angebote, die der besonderen Begabung eines Kindes entsprechen können. Auf dieser Organisationsform basieren sogenannte Pull-out-Programme, die vielerorts während der ordentlichen Schulzeit in speziellen Fördergruppen angeboten werden und bezüglich Dauer oder Inhalt stark variieren. Es soll eine möglichst homogene Interessensgruppe gebildet werden, um an einem spezifischen Thema (z.B. Robotik) zu arbeiten (Brunner, 2007, S. 90). Vor allem bei sportlicher oder künstlerischer Begabung sind ausserschulische Fördermöglichkeiten zu berücksichtigen, da die Volksschule möglicherweise hier nicht ausreicht. Neben der Dispensation

kann die Schule zudem unterstützen, indem sie vermittelt und auf entsprechende Möglichkeiten hinweist wie z.B. Kinderuniversität oder Wettbewerbe (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S.10).

- Welche Methode die geeignetste ist, sollte immer vom Kind und seinen individuellen Bedürfnissen bestimmt werden. Sowohl die Akzeleration als auch das Enrichment sollten nicht nur aus Zusatzarbeitsblättern bestehen, dies ist weder für die Leistung noch für das Wohlbefinden des Kindes förderlich (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 25).

5.8 Folgerungen aus den theoretischen Bezugsrahmen II

Die erweiterten Lernformen sowie die Projekt- und die Freiarbeit eignen sich zur Umsetzung von begabungsförderlichem Unterricht. Sie sollten konsequent sein und nicht nur als Organisationsform dienen. Das selbstbestimmte und eigenständige Lernen sollte bei diesen Methoden gefordert und gefördert werden. Die Merkmale und Prinzipien eines begabungsförderlichen Unterrichts können ohne finanzielle Ressourcen in den Unterricht einfließen. Dies erfordert eine Anpassung der pädagogischen Haltung der Lehrperson. Die Vielfalt im Klassenzimmer sollte als Gewinn erachtet werden und die Orientierung an den Ressourcen der Kinder prägt die Unterrichtsvorbereitung und -führung. Die Rolle der Lehrperson verändert sich von blosser Wissensvermittlung zu Beratung und Coaching, was die Kinder mit geschickter kognitiver Aktivierung weiterbringt. Da die Förderung der überfachlichen Kompetenzen in einem begabungsförderlichen Unterricht sowie beim Lehrplan 21 von grosser Bedeutung sind, ist die Lehrperson gefordert, den Kindern eine überfachliche Lernberatung zukommen zu lassen. Sie sollten nicht nur fachliche Unterstützung erhalten, sondern auch beim Aufbau von Lernstrategien oder im Finden eines geeigneten Lernstils. Ein wichtiger Auftrag des begabungsförderlichen Unterrichts ist das Erkennen von Begabungen. Dazu braucht es eine veränderte Umgebung, in der die Kinder die Möglichkeit erhalten, ihre Begabungen und Stärken zu zeigen und zu entdecken. Kreativität wird durch die veränderte Haltung und Rolle der Lehrperson sowie durch die offene Lernumgebung gefördert. Die Angebote des Enrichments können in den begabungsförderlichen Unterricht integriert werden.

Das eigene Lernen rückt ins Zentrum. Die modernen lerntheoretischen Kenntnisse werden in der personensorientierten Begabungsförderung berücksichtigt. Das Lernen ist somit für die Lernenden bedeutsam, sinnvoll und an ihr Vorwissen angeknüpft.

6 Forschungsvorgehen

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, auf welche Weise in der vorliegenden Arbeit geforscht wurde und warum dieses Verfahren gewählt wurde. Es ist im Bereich der qualitativen Sozialforschung einzuordnen. Die Planung der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung sowie das konkrete Vorgehen werden aufgezeigt. Im Sinne eines Rückblicks werden Teile dieses Kapitels in der Vergangenheitsform formuliert.

6.1 Qualitative Forschung

Die qualitative Forschung zeichnet sich im Gegensatz zur quantitativen dadurch aus, dass sie ihren Blick mehr auf das Ganze richtet und so den Kontext herauskristallisiert. Es werden neue Sichtweisen eröffnet, indem sie Bedeutungen rekonstruiert, Sinnzusammenhänge von Handlungen aufzeigt und möglichst viel Perspektiven anschaut. (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274)

Zu diesem Zweck arbeitet die qualitative Forschung mit nicht-standardisierten Daten (wie beispielsweise Interviews) und legt diese aus (vgl. ebd., S. 158).

6.2 Verfahren qualitativer Forschung

Flick (2011, S. 257) beschreibt den qualitativen Forschungsprozess als eine Abfolge von Entscheidungen. Der Forscher realisiert das Design seiner Studie, indem er „in verschiedenen Stationen des Prozesses – von der Fragestellung über die Erhebung und Auswertung bis zur Darstellung der Ergebnisse – aus verschiedenen Alternativen“ (ebd.) auswählt. Lamnek (2005) ergänzt, dass qualitative Studien meist eine zirkuläre Strategie verfolgen. Das bedeutet, dass bestimmte aufeinanderfolgende Forschungsschritte mehrmals durchlaufen werden können und der folgende Schritt von den Ergebnissen des vorangegangenen abhängt. Zwischenergebnisse dienen in der qualitativen Forschung einer etwaigen Neuausrichtung, wenn dies nötig erscheint. Während des Forschungsprozesses ist es also möglich, die Erhebungs- und Auswertungsverfahren sowie die Auswahlheiten zu überdenken und ggf. zu ersetzen oder zu ergänzen (vgl. ebd., 2005, S. 194f).

6.3 Erhebungstechnik

In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang, das Gespräch eine besondere Rolle. Subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus Beobachtungen ableiten. «Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen: sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte» (Mayring, 2016, S. 66).

Ziel dieser Arbeit ist, die Sicht von Einzelpersonen einzuholen, weshalb sich qualitative Interviews anbieten. Bei qualitativen Interviews handelt es sich um Situationen, in denen miteinander kommuniziert wird. So erhält man die entscheidenden Daten in Gesprächssituationen mit hoher Komplexität und Subjektivität. Je nach Erhebungssituation erhält man also eine bestimmte Qualität an Daten (Erzählungen etc.), woraus sich dann die Auswertungsmöglichkeiten ergeben (vgl. Helfferich, 2011, S. 9).

6.3.1 Qualitative Interviews

Nach Helfferich (2011) gibt es „das“ qualitative Interview nicht, „sondern unterschiedliche Formen von Interviews, mit denen unterschiedliche inhaltliche Forschungsinteressen verbunden sind“ (S. 9). «Die Interviewformen unterscheiden sich darin, wie stark Interviewende in den Interviewablauf eingreifen (sollen/dürfen), indem sie fragen und indem sie auf eine bestimmte Weise fragen, die den Gesprächsverlauf und das Antwortverhalten steuert» (ebd., S. 41). Das zentrale Kriterium für die

Wahl der Interviewart ist die Gegenstandsangemessenheit. Je strukturierter die Technik der Datensammlung ist, desto unwahrscheinlicher ist das Auffinden neuer Fakten, deren Existenz vorher nicht in Rechnung gestellt wurde, oder die Entdeckung von Hypothesen, die nicht bereits vor Untersuchungsbeginn formuliert wurden (vgl. Lamnek, 2005, S. 89).

Zudem ist es wichtig, dass die Interviewform der Zielgruppe entspricht. «Nicht von allen sozialen Gruppen kann gleichermassen erwartet werden, dass sie von sich aus, am Stück und ohne weitere Vorgaben, eine substantiell für die Auswertung notwendige Menge an Erzählung produzieren...» (Helfferich, 2011, S. 46).

Das Interview ist eine Weiterführung des alltäglichen Gesprächs. Wertvoll ist daran, dass Gedanken, Einstellungen und Haltungen einbezogen und festgehalten werden. Die Befragung dient dazu, Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen kennenzulernen, um eine Situation besser zu verstehen. Damit ein Interview gelingt, muss den Befragten deutlich gemacht werden, dass ihre Aussagen von Bedeutung sind und sie dadurch ihre eigene Situation verbessern können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150 ff).

Bei qualitativen Interviews ist das zentrale Element der Leitfaden, der eine Steuerungs- und Strukturierungsfunktion erfüllt und dem beim hypothesengenerierenden Vorgehen zentrale Bedeutung zukommt (vgl. Misoch, 2015, S. 65).

6.3.2 Leitfadeninterview

Leitfadeninterviews gehören zu den sogenannten semi-strukturierten Erhebungsformen zur Ermittlung verbaler Daten. Alle Formen der Erhebung qualitativer Daten, die anhand des Einsatzes eines vorab formulierten Leitfadens durchgeführt werden, können als Leitfaden bzw. leitfadengesteuerte Interviews bezeichnet werden. Da es sich um einen Metabegriff handelt, sind alle Interviewformen, die halbstrukturiert vorgehen und einen vorab ausgearbeiteten Leitfaden verwenden, als Leitfadeninterviews zu bezeichnen (vgl. ebd., 2015, S. 65).

Die Strukturierung erfolgt hierbei durch den Forschenden mittels Leitfadens. Mit dem Ausdruck „Interviewleitfaden“ ist ein mehr oder weniger strukturiertes schriftliches Frageschema gemeint, das alle Fragen beinhaltet und Hinweise darauf gibt, wie einzelne Themen eingeleitet werden sollen. Der Leitfaden dient den Interviewenden als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze (vgl. Felbinger & Stigler, 2005, S. 129). Der Strukturierungsgrad hängt von verschiedenen Faktoren ab: von der Forschungsfrage, der gewählten Interviewmethode und dem Grad der Erfahrung des Forschenden (vgl. Misoch, 2015, S. 66). Altrichter und Posch (2007) empfehlen bei wenig Erfahrung, die Fragen auszuformulieren und die Themen und Fragenabfolge festzulegen. Der Leitfaden soll formal übersichtlich sein, damit der Interviewende seine ganze Aufmerksamkeit auf das Gespräch richten kann (ebd. S. 150 ff). Ziel ist, den Erhebungsprozess inhaltlich zu steuern, um eine Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen. Jedoch sollte der Leitfaden trotz thematischer Steuerung noch genügend Raum für neue Erkenntnisse lassen (vgl. Misoch, 2015, S. 66).

6.3.2.1 Prinzipien des Leitfadens

Nach Reinders (2005) sollte der Leitfaden drei Grundprinzipien qualitativer Forschung folgen:

Offenheit – kein hypothesengebundenes Vorgehen:

In der qualitativen Forschung sollen keine vorab festgelegten Hypothesen geprüft, sondern subjektive Erlebnisse, Handlungen, Einstellungen und deren Bedeutung für das Individuum analysiert werden. Der Leitfaden sollte demnach offen für neue Informationen und flexibel gestaltet sein. Er kann während der Studie verändert und angepasst werden. Die Reihenfolge der Themen ergibt sich spontan aus dem Gesprächsverlauf. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass alle Themen einfließen.

Prozesshaftigkeit:

Bedeutungen dürfen gemäss diesem Prinzip nicht statisch aufgefasst, sondern sollten prozesshaft verstanden werden, weil diese erst in sozialen Interaktionen ausgehandelt werden. Das Prozesshafte der Sinnzuschreibungen kann durch Fragen zur Vergangenheit und zu Veränderungen aufgedeckt werden. Weiter sind Fragen zur Rolle der sozialen Umwelt für die Entstehung von Sichtweisen als auch nach deren Veränderung angebracht.

Kommunikation:

Die Informationen aus qualitativen Interviews werden mittels Kommunikation gewonnen, wobei zur Stärkung dieser Abhängigkeit zwischen Interviewenden und Interviewten folgende Punkte zu beachten sind:

- Verständlichkeit der Fragen (keine Fachtermini verwenden ausser bei Experteninterviews, nur eine Frage zur gleichen Zeit stellen)
- Nähe zu alltäglichen Sprachregeln (offene und flexible Handhabung des Leitfadens, kein starres Nacheinander-Abfragen von Themen)
- Aushandlung über Inhalte (offen sein gegenüber dem Prozesshaften der kommunikativen Situation, relevante Inhalte können sich ergeben!)

(vgl. ebd., 2005)

6.3.2.2 Struktur eines Leitfadens

Ein Leitfaden hat neben der inhaltlichen auch eine strukturelle Ebene. So können vier verschiedene Phasen des Interviews voneinander unterschieden werden, die den Aufbau eines Leitfadens bestimmen. Die Autorin hat das Interview anhand dieser Struktur aufgebaut und durchgeführt (vgl. Misoch, 2015, S. 68f).

Tabelle 5: Aufbau eines Leitfadens und Funktionen der einzelnen Phasen im Überblick

1. Informationsphase Erlaubnis einholen, eine Tonaufnahme des Gesprächs zu machen, Zeitrahmen klären	- Informieren der Befragten zu den Zielen der Studie - Informationen zum Datenschutz - Einverständnisklärung unterzeichnen lassen
---	---

<p>2. Warm-up Eine angenehme, offene und vertrauensvolle Atmosphäre schaffen</p> <p><i>Einstiegsfrage</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gewöhnung an die Gesprächssituation - Offener Einstieg in den Themenbereich, um Scheu vor dem Interview zu überwinden
<p>3. Hauptteil</p> <p><i>Leitfadenfragen</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bestimmte, vorab festgelegte Themenbereiche ansprechen, strukturiert durch den Leitfaden. - Oft deduktive und induktive Vorgehensweise kombiniert - Modifikation des Leitfadens ggf. möglich
<p>4. Ausklang Dank und Verabschiedung</p> <p><i>Schlussfrage</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hinausbegleiten aus dem Interview und gedanklicher Abschluss - Möglichkeiten für Ergänzungen und Vertiefungen seitens des Interviewten („Gibt es von Ihrer Seite noch Dinge, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die Sie aber gerne noch hinzufügen möchten?“)

(vgl. Misoch, 2015, S. 68-69)

In Anlehnung an Helfferich (2011) wird der Hauptteil in zwei Spalten aufgeteilt, um neben den Leitfragen weitere Möglichkeiten zu notieren das Gespräch in Gang zu halten (ebd., S.186). Dazu siehe Anhang F.

6.3.2.3 Erstellung des Interviewleitfadens

Für die Erstellung eines Leitfadens empfiehlt Helfferich (2011) das SPSS-Prinzip. „Hinter dem Kürzel „SPSS“ stehen die vier Schritte „Sammeln“, „Prüfen“, „Sortieren“ und „Subsumieren““ (ebd., S. 182).

Der erste Schritt umfasst das Sammeln aller Fragen, die im Forschungszusammenhang von Interesse sein könnten. Relevanz ist hier noch kein Kriterium, «es sollen ausdrücklich möglichst viele Fragen zusammengetragen werden» (ebd.). **Im zweiten Schritt** wird die Frageliste unter den Aspekten des Vorwissens und der Offenheit geprüft, drastisch reduziert und strukturiert. Alle Fragen, die nur das Vorwissen der Forscher überprüfen, werden gestrichen. Die verbleibenden Fragen müssen offen genug sein, um Erzählungen zu produzieren. Alle Faktenfragen wie Angaben zum Alter, zur Ausbildung etc. werden besser ausgegliedert, und nach dem Interview erhoben. **Beim Sortieren** werden die übrig gebliebenen Fragen chronologisch oder nach inhaltlichen Aspekten gebündelt. **Im letzten Schritt** gilt es, «für jedes im dritten Schritt sortierte Bündel eine einzige, möglichst einfache Erzählaufforderung zu finden, unter die die Einzelaspekte „subsumiert“ (= untergeordnet) werden können» (ebd., S. 185).

Helferich (2011) empfiehlt, mit Erzählstimuli zu arbeiten, also Erzählaufforderungen (z.B. „Erzählen Sie (doch/einmal), wie..“), die zu Beginn eines Interviews eingesetzt werden können. So wird eine längere und konkrete Erzählung eingeleitet (ebd., S. 102).

Der nach oben genannten Kriterien gestaltete Interviewleitfaden ist in Anhang F zu finden.

6.3.3 Experteninterviews

Experteninterviews werden als eine Unterform von Leitfadeninterviews beschrieben. «Bei Experteninterviews handelt es sich um eine Methode, die relativ unpräzise eine bestimmte Interviewform bezeichnet...» (Misoch, 2015, S. 120). Begrifflich sind Experteninterviews nicht inhaltlich oder methodologisch bestimmt, sondern lediglich in Hinblick auf die Gruppe der zu interviewenden Person (ebd., S. 120). Experten sind Personen, die über eine „institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit“ und spezielles Sonderwissen verfügen (Hitzler, 1994 zitiert nach ebd., S.120). Sie eignen sich dieses Sonderwissen durch lange (Aus-)Bildungswege an, welche mit Zertifikaten bestätigt werden. Oder das Sonderwissen entsteht durch spezielle Tätigkeiten/ Funktionen innerhalb von Organisationen.

Normalerweise stehen die Interviewten in qualitativen Interviews als individuelle Personen im Vordergrund. In Experteninterviews fungieren sie als Funktionsvertreter und somit als spezielle Wissensträger (Misoch, 2015, S. 122).

Bei der Durchführung von Experteninterviews ist die Kompetenz und der Wissensstand des Interviewenden entscheidend. Deshalb ist neben der methodischen Vorbereitung die thematisch-inhaltliche von grosser Bedeutung. Experteninterviews werden in den meisten Fällen leitfadengesteuert durchgeführt...(ebd., S. 122).

6.3.4 Auswahl der Interviewpartner

Aufgrund der Forschungsabsicht war es der Autorin ein Anliegen, Interviewpartner*innen aus möglichst vielen verschiedenen Schulen zu gewinnen, die bereits Erfahrungen mit der Begabungs- und Begabtenförderung gemacht haben. Alle befragten Lehrpersonen arbeiten an Schulen, die mit dem LISSA-Preis ausgezeichnet wurden. Bei der Auswahl der Interviewten war die Funktion der Lehrperson sekundär. Wichtig war der Autorin vor allem die langjährige Erfahrung mit der Thematik und/oder eine fundierte Weiterbildung in diesem Bereich. Somit handelte es sich um Experteninterviews. Die Kontaktdaten wurden aus dem Buch „Begabungsförderung leicht gemacht“ sowie der Homepage der LISSA-Stiftung entnommen. Zusätzlich bekam sie über den Pro-Kiga-Verlag die Kontaktdaten der Autorin des Buches „Individualisieren Differenzieren - Begabungs- und Begabtenförderung im Kindergarten und in der Grundstufe“. Frau Verena Stöcklin-Riedlinger hat dieses Buch im Rahmen ihrer Weiterbildung verfasst und im Unterricht umgesetzt.

Die Lehrpersonen wurden mittels Mail über das Vorhaben informiert und um Teilnahme gebeten. Von acht angeschriebenen Lehrpersonen bekam die Autorin sieben Zusagen für ein persönliches Gespräch. Eines wurde gleichzeitig mit zwei Lehrpersonen durchgeführt, da sie dies so wünschten.

Ihre Antworten wurden jedoch separat ausgewertet, deshalb gilt dieses nicht als Gruppeninterview. Der Umfang der Stichprobe umfasst acht Lehrpersonen. Helfferich (2011) sagt, dass die übliche Stichprobengrösse jenseits von Einzelfallstudien mit $N = 6$ beginnt (ebd., S. 175).

Ausgezeichnete LISSA-Schulen:

Alle Kinder haben Begabungen. Für Schulen, die den Worten Taten folgen lassen, gibt es den LISSA-Preis. Seit 2004 werden Schulen, die wegweisende Projekte im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung erfolgreich umsetzen, ausgezeichnet. Die bislang 48 preisgekrönten Schulen decken ein breites Spektrum ab – vom kleinen Landschulhaus bis zur grossen städtischen Schule. Das zeigt, dass innovative, integrative Begabungs- und Begabtenförderung unter verschiedensten Rahmenbedingungen möglich ist. Mit dem LISSA-Preis wird die grosse Leistung dieser Schulen gewürdigt. Dadurch werden diese Projekte bekanntgemacht und weitere Schulen ermutigt, Begabungsförderung auf allen Ebenen zu realisieren (www.lissa-preis.ch).

6.3.5 Führung und Gestaltung des Interviews

Bei der Vereinbarung der Gesprächstermine mit den Lehrpersonen wurde über den zeitlichen Rahmen von maximal fünfzig Minuten informiert. In Absprache wurde entschieden, das Gespräch am Arbeitsplatz der jeweiligen Person durchzuführen. Interviews sollen bevorzugt an Orten durchgeführt werden, die zur Lebenswelt der Befragten gehören und ihnen nicht fremd sind, damit sie in der Datenerhebungssituation möglichst spontan, offen und unverkrampft sind (vgl. Misoch, 2015, S.209). Zu Beginn werden Absicht und Zweck des Interviews dargelegt und um Mitwirkung gebeten. Nach der Zustimmung, wird Dank ausgedrückt und auf die Bedeutung hingewiesen, sodass sich die Interviewten – zu Recht – als Forschungsteilnehmende wahrnehmen und motiviert sind. (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 154).

Die Hauptaufgabe der interviewenden Person liegt beim Zuhören. Der eigene Sprechanteil soll höchstens etwa 15 % betragen. Zuhören wird als Prozess des Mitdenkens verstanden (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S. 221). Gedankengänge sollten nicht unterbrochen werden und Erzählpausen sind auszuhalten, sie dienen häufig dem Nachdenken. Auch Äusserungen, die nicht den eigenen Ansichten entsprechen, werden angenommen; auf wertende Begriffe ist zu verzichten wie z. B. „Kuschelpädagogik“ (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S. 221). Allen Aussagen sollte eine neutrale Beachtung geschenkt werden, um möglichst vielfältige und ehrliche Antworten zu bekommen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 155).

Je offener die Fragen formuliert sind, desto mehr Raum entsteht für gehaltvolle Erzählungen. Mayring (2002) ergänzt, dass die Fragen so formuliert sein sollen, dass sie keine Antworten suggerieren (ebd. S. 69). Auch sollten nicht zu viele Fragen gestellt werden, damit genügend Zeit für ein vertieftes Gespräch bleibt. Spontan produzierte Erzählungen haben Priorität (vgl. Helfferich, 2011, S. 180).

Nachfragen sind ein wichtiges Instrument in Interviews, um Gesagtes besser zu verstehen und Interesse zu bekunden. Das Paraphrasieren ist ein wichtiges Mittel des aktiven Zuhörens, das sich

vor allem bei teilstrukturierten Interviews anbietet (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S. 221) z.B. durch das Bitten um ein Beispiel oder das Fragen nach Gründen. Bei Äusserungen von Gefühlen ist es wichtig, angemessen darauf einzugehen, sich selbst aber zurückzunehmen und generell die interviewte Person nicht zu unterbrechen (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S. 221).

6.3.6 Schweigepflicht, Datenschutz, Anonymisierung

Vor dem Interview ist dem Interviewpartner, der Interviewpartnerin immer die Vertraulichkeit sowie die Anonymität schriftlich zuzusichern. Die erhobenen Daten werden zu jeder Zeit vertraulich und diskret behandelt. Bevor ein Interview durchgeführt wird, muss das Einverständnis der zu interviewenden Person für die Durchführung und dessen Aufzeichnung eingeholt werden. Zu empfehlen ist eine schriftliche Einverständniserklärung (siehe Anhang G). Die Unterschriften sind auf der beiliegenden CD zu finden. Die Daten werden anonymisiert, um eine Zuordnung der gemachten Aussagen zu verhindern (vgl. Misoch, 2015, S. 18ff.).

6.3.7 Pretest

Ein Leitfaden sollte bezüglich seiner Brauchbarkeit getestet werden. Dieser sogenannte Pretest hat zum Zweck, den Gesprächsverlauf zu überprüfen und allfällige logische Brüche ausfindig zu machen. Die Anpassung und Veränderung des Leitfadens ist ein stetiger Prozess. Deshalb können auch nach dem Pretest noch Anpassungen durchgeführt werden, was bei rein quantitativen Erhebungen nicht der Fall ist. Ein Probeinterview kann in die Auswertung miteinbezogen werden, auch wenn der Leitfaden danach noch angepasst wird (vgl. Felbinger & Stigler, 2005, S. 132). Für diese Arbeit wurde ein Pretest durchgeführt. Die Daten wurden nicht genutzt, da danach sechs weitere Interviews stattfanden, welche transkribiert wurden.

6.3.8 Interviewbegleitende Dokumentation

Nach dem Interview wird ein Interviewprotokoll ausgefüllt, um Stichworte zur Interviewatmosphäre und zur besonderen personalen Beziehung zwischen interviewender Person und Erzählperson festzuhalten. In diesem Protokollbogen werden auch schwierige Passagen, Irritationen etc. vermerkt. Solchen Aufzeichnungen kommt in der Interpretation eine besondere Aufmerksamkeit zu. Der Protokollbogen enthält auch Informationen zum Interview wie Datum, Ort und kurze Angaben zur Erzählperson (vgl. Helfferich, 2011, S. 193). In Anhang H ist das leere Interviewprotokoll zu finden. Die Ausgefüllten befinden sich auf der beigelegten CD.

6.4 Aufbereitungstechnik

Die Aufbereitung des Materials ist ein wichtiger Zwischenschritt zwischen Erhebung und Auswertung (vgl. Mayring, 2016, S. 85).

6.4.1 Datenaufzeichnung

Um eine genaue Datenerhebung zu erhalten, wurde von den Interviews eine Tonaufzeichnung gemacht. Dies ermöglichte der Verfasserin ein lückenloses Festhalten der Aussagen. Die Aufzeichnungen bildeten die Grundlage für die Transkription.

Die Vorteile einer Tonaufnahme sind, dass man sich besser auf die Aussagen des Gesprächspartners konzentrieren kann und zuverlässiges Material erhält. Ausserdem können die Aufnahmen mehrmals angehört werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 154).

6.4.2 Transkription

Nachdem die Daten mit technischen Medien gewonnen wurden, steht als die Transkription an, also die Verschriftlichung der vorhandenen Daten (vgl. Flick, 2011, S. 252).

Für die vorliegende Arbeit transkribierte die Verfasserin sechs Leitfadeninterviews wörtlich und übersetzte sie in Standardsprache. Satzbaufehler wurden teilweise korrigiert und sprachliche Unstimmigkeiten geglättet. Dies nahm die Autorin in Anlehnung an Mayring (2002, S. 91) vor; er empfiehlt diese Technik, um eine gute Lesbarkeit der Texte zu sichern.

Ein wichtiger Bestandteil der Transkription ist die Anonymisierung der Daten. Namen, Orts- und Zeitangaben müssen unkenntlich gemacht werden (vgl. Flick, 2011, S. 253). Mit einigen gängigen Transkriptionsregeln können möglichst viele Merkmale einer Tonaufzeichnung in einfacher Form zur Geltung gebracht werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 146). Flick betont, dass es sinnvoll ist, so genau zu transkribieren, wie es die Fragestellung verlangt, dies aber nicht in übertriebenem Masse. Aufwand und Ertrag der Forschung sollen in einem guten Verhältnis stehen (vgl. Flick, 2011, S. 253). Die Datenaufbereitung basiert auf Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018) (siehe Anhang I). Die transkribierten Interviews sind auf der beiliegenden CD zu finden.

6.4.3 Qualitative Datenauswertung

Qualitative Verfahren der Datenauswertung arbeiten mit nicht-standardisierten Daten, die häufig sehr komplex sind und versuchen, diese auszulegen, zu ordnen, zu systematisieren und zu interpretieren. Die Analyse qualitativer Daten setzt immer eine intensive Auseinandersetzung mit den Daten voraus. Um der Komplexität der Daten gerecht werden zu können, muss Kontextwissen für die Auslegung beigezogen werden (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S. 274).

Innerhalb der qualitativen Auswertungsverfahren gibt es viele unterschiedliche Methoden, die einen angemessenen Umgang mit der Komplexität der Daten ermöglichen sollen. Bei der vorliegenden Arbeit wird eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse vorgenommen, welche im folgenden Kapitel erläutert wird. Die Inhaltsanalyse wurde mithilfe der MAXQDA-Software erstellt.

6.5 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse zielt auf eine systematische Strukturierung und Bündelung von umfangreichem Textmaterial, beispielsweise von transkribierten Interviews. Dabei sollen diejenigen Informationen herausgenommen werden, die für eine vordefinierte Fragestellung von Bedeutung sind (Roos & Leutwyler, 2011, S. 276). Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse besteht darin, Zusammenhänge zu verstehen, Strukturen und (Deutungs-)Möglichkeiten aufzuzeigen sowie allenfalls Hypothesen abzuleiten (ebd., 2011, S. 282).

Anhand folgender fünf Aspekte, welche Ross & Leutwyler (2011) in ihrem Buch aufführen, wird die qualitative Analyse für das gewonnene Material durchgeführt (Gläser & Laudel, 2009, S.199ff; Mayring & Brunner, 2010, S. 326ff zitiert nach ebd., 2011, S. 276ff.).

❖ Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

Bevor mit der eigentlichen Inhaltsanalyse begonnen werden kann, gilt es, einen Überblick über das gesamte Datenmaterial zu gewinnen, die relevanten Texte oder Textteile zu identifizieren und für die Analyse vorzubereiten. Dabei muss nicht das vollständige Datenmaterial in die Analyse einbezogen werden. Interviewpassagen, die bezüglich der Fragestellung wenig hergeben, können weggelassen werden. Ziel ist, Textstellen auszuwählen, die auch tatsächlich einen Beitrag zur Klärung der Forschungsfrage leisten. Das Material wurde computergestützt ausgewertet. Textmaterial wurde so bezeichnet, damit klar bleibt, um welche Daten es sich handelt (siehe beiliegende DVD: Analyse Summary und transkribierte Interviews).

❖ Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten

Die Kategorien können grundsätzlich auf deduktive oder induktive Weise entwickelt werden; häufig wird eine Kombination angewendet. Die Entwicklung der Kategorien erfolgt beim deduktiven Weg vor der Durchsicht des Datenmaterials. Beim induktiven Vorgehen erfolgt die Formulierung der Kategorien währenddessen und danach. Die Kategorien bilden das Suchraster, mit dem die ausgewählten Texte durchsucht werden sollen. Ihnen werden passende Aussagen nach bestimmten Kriterien zugeordnet. Oft ist es sinnvoll, eine bestimmte Aussage verschiedenen Kategorien zuzuordnen.

Auf der Grundlage der erarbeiteten Literatur und der auf der Theorie basierenden Interviewleitfaden wurden die Hauptkategorien gebildet. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Kategorien die Beantwortung der Hauptfragestellung gewährleisten. Nur ein kleiner Teil der Unterkategorien wurde auf induktivem Weg erarbeitet.

Um eine eindeutige Zuordnung möglich zu machen, ist es sinnvoll folgende drei Punkte zu berücksichtigen:

1. Definition der Kategorien: Es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen sollen.
2. Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele gelten sollen. Für Ankerbeispiele werden Zitate verwendet, die eine Kategorie besonders gut repräsentieren.
3. Codierregeln: Wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, werden Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. (vgl. Mayring, 2016, S. 118)

Die Gesamtheit aller Kategorien wird als „Kategoriensystem“ bezeichnet (Atteslander 2003, S. 225, zitiert nach Roos & Altrichter, 2011, S. 278). Ein Kategoriensystem kann aus Haupt- und beliebig

verschachtelten Unterkategorien bestehen. Kuckartz (2016) ergänzt, dass höchstens zwanzig Hauptkategorien aus der Forschungsfrage herausgebildet werden sollen (vgl. ebd., S. 143)

❖ Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen

Jede relevante Textstelle wird einer Kategorie zugeordnet, was als Codieren bezeichnet wird. Codiereinheiten können Sätze, manchmal ganze Abschnitte, manchmal nur kurze Satzteile oder gar einzelne Wörter sein. Grundsätzlich bewährt es sich, längere Testpassagen als Codiereinheit zu wählen.

Nachdem die Hauptkategorien codiert und überarbeitet wurden, werden Unterkategorien gebildet und definiert, denen die entsprechenden Textstellen zugeordnet werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 143)

Das definitive Kategoriensystem mit Codierregeln und Ankerbeispielen kann in der Tabelle in Anhang J angesehen werden.

❖ Analysieren – geordnete Informationen auswerten

Bei der Analyse werden die geordneten Informationen zusammengefasst, strukturiert, ausgelegt, erklärt und kontextualisiert. Dabei geht es nicht darum auszuzählen, wie häufig ein Aspekt genannt wurde. Es interessiert nicht, wie oft etwas geschrieben oder gesagt wurde, sondern welche Aspekte in welchem Zusammenhang genannt wurden. Hierzu hat die Autorin im MAXQDA-Programm Zusammenfassungen (Summarys) erstellt, um einen Überblick über alle Antworten zu den einzelnen Kategorien zu bekommen. Die Originalaussagen der verschiedenen Befragten, also das codierte Material, konnte so direkt verglichen werden. Dadurch wurden auf einfache Weise Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt.

❖ Darstellung der Analyse

Die Ergebnisse der Analyse gilt es, in einem Bericht darzustellen. Der fünfte Schritt folgt in Kapitel 7.

7 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Leitfadeninterviews nach Kategorien geordnet, dargestellt und interpretiert.

Die Autorin hat eine Übersicht über die Interviewten zusammengestellt, welche auf der beiliegenden DVD zu finden ist. Interessant ist, dass von den sieben Lehrpersonen vier einen persönlichen Hintergrund aufweisen, der dazu geführt hat, dass sie sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Von allen sieben befragten Lehrpersonen wurden Weiterbildungen zum CAS Begabten- und Begabungsförderung besucht oder zur schulischen Heilpädagogin.

Vor dem Interview wurde sichergestellt, dass die Begriffe „Begabtenförderung“ und „Begabungsförderung“ gleich verstanden werden, was bei allen Interviewten der Fall war. Zusätzlich wurde überprüft, ob Intelligenz als statisch oder als dynamisch verstanden wird. Auch hier war

eindrücklich, dass für alle Befragten ganz klar war, dass Intelligenz als etwas Dynamisches angesehen werden muss.

7.1 Hauptkategorie: Merkmale eines begabungsförderlichen Unterrichts

In dieser Hauptkategorie interessieren die Merkmale, welche einen begabungsförderlichen Unterricht beschreiben. Es wird nach bestimmten Prinzipien gesucht, die wegweisend sind, um einen begabungsförderlichen Unterricht umzusetzen.

7.1.1 Prinzipien

Offene Aufgabenstellung, Freiräume sowie aktives Lernen wurden von allen Lehrpersonen genannt – in unterschiedlicher Form, aber inhaltlich gleich. Für zwei der Befragten sind „offene und echte Fragestellungen“ und „divergentes Denken“ wichtige Prinzipien. Eine Lehrperson ergänzt, dass sie es wichtig finde nicht zu negieren, sondern mit Wertschätzung auf die Fragen der Kinder zu reagieren. Sie geht noch einen Schritt weiter, indem sie sagt, dass Denken erwünscht sei und nicht alles sofort abgeklemmt werden solle (B001; 12). Für fünf Befragte ist die Stärkeorientierung ein wesentliches Merkmal. Zudem ist die Differenzierung der Aufgaben in drei verschiedene Niveaus für alle Lehrpersonen ein wichtiges Prinzip; drei erwähnen die Wichtigkeit verschiedene Herangehensweisen und unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zuzulassen. Eine Person nannte die Metakognition. Für eine ist es sehr wichtig, dass die Kinder sich einbringen und mitbestimmen können, was sie mit wöchentlichen Kreisgesprächen (Prinzip: gemeinschaftsbildende Aktivitäten) ermögliche, und dass die Angebote vielfältig sein müssten, was sie durch die Berücksichtigung aller neun Intelligenzen von Gardner erreiche. Für eine Lehrperson ist die Methodenvielfalt ein wichtiges Merkmal; für zwei ist es ein wichtiges Prinzip, dass die Kinder die Möglichkeit erhalten, selber auszuwählen und ihre Grenzen auszuloten. Die Interviewte sagte: „(...) Die Begabungsförderung ist an den Lernzielen des Lehrplans angehängt, aber bietet den Kindern die Möglichkeit darüber hinaus zu arbeiten“ (B006;24). Auch die Förderung der überfachlichen Kompetenzen, die im Lehrplan 21 angestrebt werden, erwähnen zwei Lehrpersonen als wichtiges Prinzip eines begabungsförderlichen Unterrichtes.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass alle Befragten auf die Frage „Wie gelingt es dem begabungsfördernden Unterricht, auf die Heterogenität der Kinder einzugehen?“ die zuvor genannten Prinzipien noch einmal in anderer Form und mit den Worten „eben“ auführten. Der Autorin war dieser Umstand ein wenig unangenehm, da die Frage den Eindruck einer reinen Wiederholung erweckte. Die Antworten auf diese Frage hat sie zusammen mit den Antworten zu den Prinzipien ausgewertet.

7.1.2 Zusammenfassung und Diskussion

Bei dem Vergleich der Antworten mit der Theorie (siehe Kapitel 3.2) fällt auf, dass sich die meist genannten Prinzipien „offene Aufgabenstellung“, „Freiräume“ und „aktives Lernen“ decken, woraus geschlossen werden kann, dass alle eine Weiterbildung an der HfH oder an der FHNW besucht

haben. Jedoch kann behauptet werden, dass es von der Persönlichkeit der Befragten und ihren Erfahrungen abhängt, welche Prinzipien sie jeweils aufzählen. Je nach persönlicher Erfahrung werden gewisse Prinzipien stärker gewichtet und deshalb genannt oder nicht. Auch die Funktion der Befragten kann einen Einfluss auf die Antworten haben. Ausserdem kann argumentiert werden, dass diese Prinzipien allgemeingültig für einen zeitgemässen und modernen Unterricht stehen und nicht spezifisch für einen begabungsförderlichen.

Es wird angemerkt, dass die Nennungen der Prinzipien „überfachliche Kompetenzen fördern“, „ressourcenorientiert“ sowie „an den eigenen Grenzen arbeiten“ in den Ausführungen von Brunner et al. (2005a) und Böckelmann & Hug (2004) fehlen. Sie sind aber in den Hochbegabungsmodellen (siehe Kapitel 2.1) sowie in den Ausführungen von Müller-Oppliger (siehe Kapitel 5.2) erkennbar. Die Bedeutung der überfachlichen Kompetenzen für Hochleistungsverhalten ist mit den Begriffen „Motivation“ und „Kreativität“ in den Modellen vertreten. Renzulli et al. (2001) haben beschrieben, dass wir die Kinder dabei unterstützen sollten, an ihre individuellen Leistungsgrenzen vorzustossen. Deshalb sollten diese Aspekte als Prinzipien eines begabungsförderlichen Unterrichts gelten. In den Ausführungen zu der veränderten Rolle der Lehrperson sowie zur pädagogischen Haltung kommt zum Ausdruck, wie entscheidend eine ressourcenorientierte Haltung ist, um einen begabungsförderlichen Unterricht umzusetzen. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass genau diese drei oben genannten Prinzipien spezifisch für einen begabungsförderlichen Unterricht stehen. Bemerkenswert ist, dass diese keinerlei finanzieller Ressourcen bedürfen.

Es erstaunt, dass die Metakognition nur von einer Lehrperson genannt wurde, im Zusammenhang mit der Begabtenförderung wurde sie jedoch als zentraler Punkt gewertet. Dies könnte damit zu tun haben, dass die Befragten im Kindergarten und der Unterstufe arbeiten, dort gilt die Metakognition als zu grosser Aufwand.

Das Prinzip „die Rolle Lehrperson“ wurde nicht genannt, doch in den Fragen nach der Rolle der Lehrperson, die weiter unten erläutert wird, kam zum Ausdruck, dass hier ein erweitertes Verständnis dazu gehört. Die Prinzipien „das Ganze und nicht nur ein Teil“ und „Anschauung“ (siehe Kapitel 3.1) wurden ebenfalls von niemandem genannt, möglicherweise da es sich hierbei um Aspekte handelt, die mit der Unterrichtsplanung zu tun haben und deshalb in diesem Zusammenhang nicht als Merkmale angesehen werden. Zudem beinhaltet die natürliche Differenzierung mittels offener Aufgaben, welche von den Lehrpersonen genannt wurde, diese beiden Aspekte.

Das Prinzip „verdichten und anreichern“ wird in der untersuchten Praxis der Begabtenförderung zugeschrieben, es ist jedoch von allgemeiner Bedeutung, um die Begabtenförderung in einen entsprechenden Unterricht zu integrieren. Das Prinzip „Individualisierung“ wurde lediglich von einer Lehrperson genannt. Daraus schliesst die Autorin, dass dieses Prinzip in der Praxis kaum umgesetzt wird, da es dafür im Vergleich zur Differenzierung noch mehr Veränderung in der

Unterrichtsorganisation braucht, die die einzelnen Lehrpersonen nicht ohne Weiteres leisten können.

In der Literatur (Huser, 2004; Brunner, 2007; Stednitz, 2009) wird der Kreativität für die Begabungsförderung grosse Bedeutung beigemessen. Kreativität ist einer der drei Aspekte, der für die Entstehung von Hochleistungsverhalten entscheidend ist (siehe Kapitel 2.1). Deshalb erstaunt es, dass nur eine Lehrperson die Kreativität, zu der auch das divergente Denken gehört, erwähnte. Warum wurde die Kreativität nicht im Zusammenhang mit den offenen Aufgaben genannt? Laut Brunner (2007) leisten diese einen enormen Beitrag zur Kreativitätsförderung. Möglicherweise wird Kreativität vor allem mit Gestaltung in Verbindung gebracht und noch zu wenig mit dem Denken verknüpft wird. Die Autorin vermutet, dass der Begriff Kreativität neu definiert werden sollte. Kreativität sollte als eine andere Auffassung von Intelligenz verstanden werden und bedeuten, selber etwas erschaffen zu können, selber aktiv zu werden und selber zu denken. Dieses selbstständige und eigenständige Tun wird von allen Lehrpersonen genannt, jedoch bezeichnenderweise nur von einer Lehrperson (B001) mit dem Denken in Verbindung gebracht.

7.2 Hauptkategorie: Methoden und Konzepte eines begabungsförderlichen Unterrichts

In dieser Hauptkategorie geht es um die Methoden und Konzepte, die in begabungsförderlichem Unterricht eingesetzt werden.

7.2.1 Methoden, Konzepte und Umsetzung

Als Methoden wurden von den Lehrpersonen „freie Tätigkeit“, „Werkstatt“, „Planarbeit“ und „Projektarbeit“ genannt und als geeignet für die Umsetzung erachtet (s. auch Kapitel 5.1.1). Die Aufgaben sollten niveaudifferenziert sein und die Möglichkeit bieten, eigenen Interessen nachzugehen (B003;34 oder B004;40-41). Projektarbeit und freie Tätigkeit werden als gesamte Schule innerhalb einer Woche im Jahr oder an einzelnen Tagen realisiert wie z.B. in einem Fall. Die „Talenteria“ (siehe B006;8). Hier werden Angebote je nach den Stärken der Lehrpersonen offeriert und müssen nicht schulischen Inhalts sein. An ebendieser Schule wird neben der Planarbeit auch mit dem Häusersystem gearbeitet: Die Kinder finden Angebote in Regalen oder Schränken, welche Ein-, Zwei- oder Drittstockniveau haben.

Des Weiteren wird mit Forscherheften oder -protokollen, vorbereiteten Spielplätzen und generell mit handelndem Lernen gearbeitet.

An zwei der sechs Schulen liegt der Unterrichtsgestaltung das SEM-Modell und an einer das AdL nach Acherman und Gehrig (siehe Kapitel 3.1) zugrunde. Sobald jedoch zu viele verschiedene Lehrpersonen für einzelne Fächer zuständig sind, wird das Konzept AdL nicht konsequent umgesetzt (B006).

Bezüglich der Umsetzung äusserten sich drei der Befragten interessanterweise dahingehend, dass begabungsförderlicher Unterricht nichts mit dem Fach zu tun habe, sondern mit der Einstellung und der Haltung der Lehrperson. Nicht alle Befragten hatten die Möglichkeit, dazu etwas zu sagen, da

die Autorin bei den Interviews B005 und B002 nicht danach gefragt hat. Die Umsetzung des begabungsförderlichen Unterrichts geschieht vor allem im Kindergarten und in der Grundstufe (B006).

7.2.2 Zusammenfassung und Diskussion

Anhand der Antworten, aber auch mit der Gegenfrage von Lehrperson B004, was sind Methoden seien, ist eine Unsicherheit feststellbar, was unter diesem Begriff zu verstehen ist. Es ist auch in der Literatur nicht einheitlich, was als Methode gilt. Zum Beispiel offene Aufgabenstellungen, Forschen und Experimentieren werden eigentlich nicht zu den Methoden gezählt. Die Antworten verdeutlichen jedoch, dass Methoden eingesetzt werden, welche mehr Freiraum und Aktivität für die Kinder bringen und eine zurückhaltende Rolle der Lehrperson verlangen. Indem geforscht und experimentiert wird, bekommen die Kinder automatisch mehr Freiräume und Aktivität zugesprochen. Konzepte haben immer auch etwas Einengendes, was der Grund dafür sein könnte, dass drei von sechs Schulen kein Konzept aus der Literatur vorschreiben. Konzepte können jedoch dabei helfen, einen begabungs- und begabtenförderlichen Unterricht zu gestalten, wie eine Lehrperson (B006:56) berichtet. Die Aussagen, dass der begabungsförderliche Unterricht in jedem Fach umgesetzt werden könne, ist nachvollziehbar, wenn die genannten Prinzipien angeschaut werden; diese sind fachunabhängig, da sie eher einer Haltung entsprechen.

Die offensten Lernformen „Projektarbeit“ und „Freiarbeit“ werden von den Befragten nicht innerhalb des alltäglichen Unterrichts eingesetzt. Planarbeit findet vor allem im Deutschunterricht und ab und zu in der Mathematik statt. Dies spiegelt ein wenig den fehlenden Einbezug der Interessen der Kinder und das noch zu starke Festhalten der Lehrpersonen an einer Themenführung. Von den Interessen der Kinder auszugehen, ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Begabungsförderung. Projektarbeit oder Freiarbeit sind nicht „richtig“ umgesetzt, wenn die Schule die Themen vorgibt. Auffallend ist, dass in allen Schulhäusern mit offenen Aufgaben gearbeitet wird. Dies könnte auf den Lehrplan 21 zurückzuführen sein, der in den untersuchten Schulen eingeführt ist, da dieser offene Aufgaben im Unterricht fordert.

7.3 Hauptkategorie: Begabtenförderung

In dieser Hauptkategorie geht es um die Angebote für die Begabtenförderung, die es an allen Schulen der Interviewten gibt. Diese finden ausserhalb des Regelklassenunterrichts statt. Die Unterkategorien beschreiben, welche Formen angeboten werden, was es für ein gutes Funktionieren dieser Formen braucht und ob diese neben einem begabungsförderlichen Unterricht überhaupt benötigt werden. Zu erwähnen ist, dass an drei der sechs Schulen eine SPD-Abklärung nötig ist, um ein Angebot besuchen zu können. Dies hat mit der Ressourcenzusprechung durch die Gemeinde zu tun. Dies ist gemäss Victor Müller-Oppliger (2008b) überholt (s. auch Kapitel 5.6).

7.3.1 Formen, Bedingungen und Notwendigkeit

Von einer Lehrperson wird die Akzeleration Compacting genannt. Ansonsten erwähnen die Befragten die Formen des Enrichments „klassenübergreifende Projekte“, „Förderung in Gruppen“, „Mentoring“, „Ressourcenzimmer“, „Lernatelier“ und „Pull-out-Programme“ (s. auch in Kapitel 5.8). Abgesehen vom Mentoring unterliegen Organisation und Führung dieser Angebote ausschliesslich der schulischen Heilpädagogik im Hause, wenn keine Fachperson für Begabungs- und Begabtenförderung angestellt ist. Dies wird vom Kanton Zürich (2007) so vorgesehen (s. auch Kapitel 2.1).

Der Integration von Begabungsförderung Unterricht in den Regelklassenunterricht wird von allen als unabdingbar angesehen, um die verschiedenen Formen gewinnbringend einzusetzen. Es dürfe nicht die Haltung entstehen: „Jetzt ist es im Lernatelier - es ist erledigt.“ (B004;33). Dies wird auch von der Bildungsdirektion Kanton Zürich (2007) beschrieben: Projektpräsentation oder der Einbezug der einzelnen Projekte in die Regeklasse unterstützt die Integration (vgl. ebd., S. 10). Zwei Lehrpersonen erzählen, dass die Kinder an ihren Projekten auch innerhalb der Klasse weiterarbeiten können. Transparenz gegenüber den Kindern sei sehr wichtig, alle sollten wissen, welche Anpassungen die einzelnen Mitschülerinnen und Mitschüler haben. Die schulische Heilpädagogik wird hierbei als Schlüsselfigur bezeichnet (B001;51), sie fungiert als wichtiges Bindeglied zur Klassenlehrperson, wenn Projekte ausserhalb des Unterrichts stattfinden, so kann sich diese um Transparenz auch zu den Kindern kümmern.

Alle Befragten erachten verschiedene Formen der Begabtenförderung als notwendig. Zum Beispiel für ein Angebot ausserhalb der Klasse spräche die enorme Geschwindigkeit im Denken mancher Kinder oder der soziale Aspekt: „Dieser Peer-Group-Effekt ist wichtig, und wir haben schon oft wahrgenommen, dass sich die Kinder dadurch verstanden fühlen. So gelingt es ihnen besser, mit Langeweile oder Unterforderung in der Klasse umzugehen“ (B003;16). Eine andere Lehrperson schloss aus ihrer Erfahrung, dass es solche Angebote braucht, wenn begabte Kinder nicht selbstständig arbeiten können, und nicht wissen, woran sie arbeiten sollen. Zwei sahen in der Auslastung einen Grund für die Begabtenförderung: „Eine Lehrperson kann nicht alles abdecken.“ (B001;38) Eine der Befragten gab den möglichen Leidensdruck eines Kindes zu bedenken, der für die Begabtenförderung ausserhalb des Unterrichts spreche. Interessant ist ihre Aussage: „Aber ich denke schon, dass es diese Angebote weniger braucht, wenn im Klassenzimmer die Atmosphäre herrscht, dass es okay ist, dass wir nicht alle gleich sind“ (B004;35).

In Kapitel 1.4.3 wird auf den oben erwähnten Zusammenhang hingewiesen. Laut Böckelmann und Hug (2004, S. 18ff) besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Angebot und der Umsetzung von Begabungsförderung in der Regelklasse und der Notwendigkeit der Begabtenförderung. Je individualisierender und differenzierender der Unterricht gestaltet wird, desto weniger sind spezifische Massnahmen nötig.

7.3.2 Zusammenfassung und Diskussion

Alle besuchten Schulen bieten Angebote für die Begabtenförderung ausserhalb der Klasse an. Abgesehen vom ersten Interview, das nicht transkribiert wurde, erwähnten alle Lehrpersonen, dass sie an ihrer Schule keine Angebote bräuchten, da der Unterricht vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse komplett mit Projektunterricht durchgeführt werde. Angebote der Akzeleration werden von den Befragten kaum erwähnt. Hier stellt sich die Frage, weshalb diese nicht eingesetzt werden. Bezüglich der Angebote „Klassen überspringen“ oder „Dispensation“ könnte es daran liegen, dass die Lehrpersonen Sorge haben, der Schulstoff könnte nicht aufgeholt werden. Die frühzeitige Einschulung wird von vielen Kindergartenlehrpersonen wegen eines Mangels der emotionalen Reife nicht begrüsst. Das Angebot Drehtürmodell wirft Schwierigkeiten in der Organisation auf, vermutlich deshalb wird es an den befragten Schulen nicht angewendet. Müller-Oppliger (2017) sieht jedoch hierin eine grosse Chance für eine integrierte Begabtenförderung, weil damit dem dynamischen Verlauf von Begabungen Rechnung getragen werden kann.

Eine Lehrperson (B004), die als Fachkraft arbeitet, erzählt, dass an ihrer Schule das Compacting angewendet wird, häufig jedoch nicht nach Vorgabe. Es sollten nämlich nicht nur schwierigere Aufgaben (sogenannte Sternli-Aufgabe) gegeben werden, sondern auch gestrichen und mit etwas anderem angereichert. Dies meint auch Victor Müller-Oppliger, wenn er sagt, dass das Wissen in die Tiefe (sogenanntes „verteilttes Wissen“) gehen sollte.

Die Begabtenförderung kann gemäss den Antworten durchaus innerhalb des Klassenunterrichts stattfinden. Dazu braucht es jedoch eine bestimmte Haltung und Bereitschaft der Lehrperson, den Unterricht zu differenzieren. Notwendig ist auch, dass die Lehrpersonen weniger dazu neigen sollten, etwas abhaken zu wollen, wie zwei Befragte es ausdrücken. Müller-Oppliger (2017) sieht dies pragmatischer. Er ist der Meinung, dass die Lehrperson nicht alles abdecken kann und es deshalb sinnvoll ist, Pull-out-Angebote oder das Drehtürmodell anzubieten.

7.4 Hauptkategorie: Die Lehrperson im begabungsförderlichen Unterricht

Im Folgenden werden persönliche Auffassungen und Ansichten der Lehrpersonen bezüglich ihrer Rolle im begabungsförderlichen Unterricht erörtert sowie Aussagen zur persönlichen pädagogischen Grundhaltung.

7.4.1 Rolle der Lehrperson und die pädagogische Haltung

Die Antworten der Befragten erwiesen sich als sehr vielfältig, es gab nur wenige Überschneidungen. Die Lehrperson wird von zwei Befragten als Coach bezeichnet, der die Kinder begleite und ihnen Anregungen gebe. Eine ergänzt, dass sie nicht mehr nur als Wissensvermittler/in im Klassenzimmer stehe. „Die Lehrperson sollte den Kindern nicht zu schnell helfen, die Lösung zu finden, sondern ihnen die Zeit lassen, selber einen Lösungsweg zu finden.“ (B003;10) Hier kommt das aktive und selbstgesteuerte Lernen zum Ausdruck. Zwei drücken dies so aus: „Wir sagen den Kindern nicht, wie sie etwas und was sie machen müssen, sondern stellen Fragen.“ (B006;50) Die Kinder sollten die Möglichkeit haben sich einzubringen, wenn auch zwischen den Jahrgangsstufen unterschieden

werden müsse. Jüngere Kinder benötigen Führung, je älter sie werden, desto mehr brauche es Zurückhaltung seitens der Lehrperson. Eine der Befragten sieht die Rolle der Lehrperson als Anwältin/Anwalt der Kinder und für deren Rechte einstehen müsse. Dies verlange von ihr, dass sie offen ist für unangenehme Fragen. Eine andere sieht die Rolle der Lehrperson als „Funkensprüherin“, eine weitere interessante Bemerkung dieser Befragten: „Ich gebe einfach dem Rädchen immer wieder einen Schubs. Das Rädchen läuft und ich gebe ihm immer wieder einen Schubs. Ich muss aber sehr aufmerksam sein.“ (B001;54)

Eine stärke- statt defizitorientierte pädagogische Haltung gilt unter den Befragten als wichtig. Für zwei der Befragten ist die Einstellung, dass es normal ist, anders zu sein, eine wichtige Voraussetzung entsprechend der „Freude an der Vielfalt“, welche Esther Brunner (2007) (siehe Kapitel 5.3) als wichtig ansieht. Die eigene Haltung gegenüber Lernen färbe auf ein Kind ab. Es sollte erkennen, dass Dinge, die es noch nicht kann, aber können möchte, lernbar sind. Störungen im Unterricht gelten als Gelegenheit, an sich selbst zu arbeiten, d.h. zu versuchen, damit einen adäquaten Umgang zu finden und nicht die Kinder verändern zu wollen. Zwei Lehrpersonen werten den verschiedenen Begabungen nicht mehr oder weniger Bedeutung zu. Ausserdem seien alle Kompetenzen gleich wichtig und die Förderung müsse in der Sach-, Sozial und Selbstkompetenz geschehen.

7.4.2 Zusammenfassung und Diskussion

Durch die Antworten wird deutlich, dass Lehrpersonen nach Ansicht der Befragten nicht mehr als reine Wissensvermittler im Klassenzimmer stehen, sondern sich zurücknehmen, nicht zu schnell eingreifen und beobachten. Sie werden als Coach bezeichnet, der die Kinder begleitet und anregt. Diese Rolle beschreiben auch Paradies und Linser sowie Eschelmüller: Die Lehrperson sollte bei jedem Kind Lernprozesse anregen, Inputs geben, differenzierte Unterstützung anbieten sowie sich beratend und unterstützend im Hintergrund aufhalten (vgl. Eschelmüller, 2008; Paradies & Linser, 2010). Hier sieht die Autorin Entwicklungsbedarf. In den Interviews wurde oft davon gesprochen, dass die Kinder nicht die gleichen Aufgaben, in gleichem Tempo und mit gleichen Zugängen lösen müssen, jedoch wurde nie erwähnt, dass auch die Unterstützung der Kinder differenziert werden muss. Auf die Kinder einzugehen, verlangt auch, dass die Lehrperson wahrnimmt, wie viel Unterstützung jedes einzelne Kind benötigt.

Indem die Kinder von Anfang an sehen, dass eine Aufgabe auf verschiedene Art und Weise bearbeitet werden kann, erfahren sie, dass Vielfalt normal ist. Dies verdeutlicht folgende Aussage: „Die Kinder sehen so, dass es auf verschiedene Art und Weise gelöst werden kann. Das Produkt kann am Schluss verschieden aussehen. So lernen die Kinder auch, dass Verschiedensein in Ordnung und normal ist. (B005;52)

Die Aussage im Interview (B006), dass den einzelnen Begabungen kein Wert zugeschrieben werden sollte, stellt für die Autorin einen wichtigen Punkt dar. Dazu gehört auch die Haltung, dass jede Person unabhängig ihrer Begabungen gleich viel wert ist. Indem die Kinder nämlich erfahren, dass

sie so, wie sie sind, gut sind, fühlen sie sich angenommen und gesehen und das ist die Grundlage, um lernen zu können. Der Wert jedes Menschen sollte nicht davon abhängen, wie viele Begabungen er besitzt. Das Selbstkonzept, welches für die Begabungsentwicklung wichtig ist, wird mit einer solchen Einstellung begünstigt.

Die gleichwertige Behandlung der Begabungen sieht die Autorin in Schule und Gesellschaft noch als förderungswürdig an. Nach wie vor wird den Begabungen in schulischen Fächern wie Sprache und Mathematik mehr Wert zugeschrieben als solchen im inter- und intrapersonellen Bereich. Dadurch können sich viele Kinder weniger wert oder wichtig fühlen, was sich ungünstig auf die Entwicklung und Entfaltung ihres Potenzials auswirken kann. Die Autorin sieht einen Grund dafür darin, dass die Schweiz nach wie vor eine Ständegesellschaft ist, die zum Beispiel dem Beruf des Arztes mehr Bedeutung beimisst als dem Bauarbeiter. Die Einstellung, dass alle Begabungen gleich wichtig sind und jeder Mensch gleich viel wert ist, muss sich auch in der Gesellschaft noch mehr etablieren. Zum Glück gibt es schon einige Menschen, wie die befragten Lehrpersonen, die diese Einstellung in die Klassenzimmer tragen.

7.5 Hauptkategorie: Umsetzung des begabungsförderlichen Konzeptes

In diesem Kapitel werden die genannten Schwierigkeiten bei der Umsetzung des begabungsförderlichen Konzeptes erläutert. Die befragten Lehrpersonen gaben Tipps, welche die Umsetzung unterstützen können.

7.5.1 Schwierigkeiten und Tipps

Die Einstellung der Lehrperson gegenüber dem Konzept der Begabungsförderung wird von drei der sechs als Stolperstein angesehen: "Oh nein, Begabungsförderung muss ich auch noch machen!". „Ein begabungsförderliches Konzept zu installieren, ist eigentlich eine Anpassung der Haltung und diese braucht fünf bis sechs Jahre.“ (B003;44) Die Lehrpersonen müssten die weitverbreitete Haltung aufgeben, etwas abhaken zu wollen. Die Aussage einer Lehrperson deckt sich mit der Erfahrung der Autorin: „Es sollte „kein Nasenrumpfen“ mehr geben, wenn man über Begabte redet.“ (B001;51)

Bisweilen mangle es an genügend Selbstkompetenz der Kinder, um mit diesen erweiterten Lernformen umzugehen, vor allem natürlich bei jüngeren Kindern, Projektunterricht im Kindergarten z. B. sei schwierig, für eine eigene Projektauswahl und Interessenfindung fehle die Selbsteinschätzung. Offenen Aufgaben verleiten zur Wahl des Einfacheren, da die Kinder unterschiedlich gut mit dem Scheitern umgehen können, so eine Befragte. Auch zu hoch gesteckte Ziele können eine Schwierigkeit darstellen. Es brauche Geduld, sich an kleinen Entwicklungsschritten zu freuen. Schule an sich scheue die Einführung unterschiedlicher Lernziele, u.a. weil dadurch der soziale Aspekt verlorengelange. Was damit gemeint ist, versäumte die Autorin, nachzufragen.

Die Befragten rieten zu „altersdurchmischem Lernen“, „Weiterbildung der Lehrperson“ sowie „kleine Schritte zu würdigen“ und Konzepterarbeitung im Lehrerteam. Als Lehrkraft sollte man grundsätzlich eine positive und offene Haltung einnehmen. Gewinnbringend sei auf jeden Fall die Möglichkeiten, die der Lehrplan 21 bietet, auszunutzen; hier gäbe es viele Verknüpfungspunkte. Drei Kinder mit verschiedenen Niveaus als Ausgangspunkte für die Planung herauszupicken, stelle eine Strukturmöglichkeit dar.

7.5.2 Zusammenfassung und Diskussion

Die Bedeutung der pädagogischen Haltung ist entscheidend, wenn es um die Umsetzung begabungsförderlichen Unterrichts geht. Für eine Schule ist es deshalb wichtig, dieses Konzept mit dem ganzen Schulteam zu erarbeiten und Weiterbildungen für alle Lehrpersonen zu organisieren. Die Lehrkräfte brauchen genügend Zeit, um die eigene Haltung überdenken und anpassen zu können. „Da habe ich das Gefühl, dass eigentlich das, was im Konzept steht, auch von den Lehrpersonen kommt und sie dies auch so wollten. Dies wurde im Austausch mit allen erstellt.“ (B002;56) Böckelmann und Hug (2004) sagen auch, dass die Umstellung auf einen begabungsförderlichen Unterricht im Team leichter zu bewältigen ist als wenn einzelne Lehrpersonen es für sich alleine versuchen.

Die Autorin stellt anhand der Interviews fest, dass es von grossem Vorteil ist, wenn eine Fachperson für Begabten- und Begabungsförderung oder eine schulische Heilpädagogin, ein schulischer Heilpädagoge in Kenntnis dieses Themas im Schulhaus arbeitet als Anlaufstelle für Fragen, aber auch als Initiantin oder Initiant für Projekte; dies entlastet die Klassenlehrpersonen.

Interessant ist, dass keine der befragten Personen ausdrückte, dass sich der begabungsförderliche Unterricht, wie er in ihrem Schulhaus oder Schulzimmer umgesetzt wird, für einige Kinder nicht eignet. Daraus lässt sich ableiten, dass der begabungsförderliche Unterricht mit Prinzipien arbeitet, von denen alle Kinder profitieren. Die Befragten weisen aber darauf hin, dass die Selbstkompetenz sehr wichtig bei der Umsetzung ist und es schwierig werden kann, wenn Kinder ihre Interessen nicht kennen, nicht selbstständig arbeiten können oder zurückhaltend sind. Es sollte also bereits im Kindergarten grossen Wert darauf gelegt werden, die Selbstkompetenz der Kinder zu fördern und zu stärken. Dazu braucht es ein lernförderndes Klassenklima, in dem sich die Kinder angenommen und wahrgenommen fühlen.

Das altersdurchmischte Lernen wird als hilfreich angesehen, um die Begabungsförderung zu realisieren; dies sehen auch Böckelmann und Hug (2004). Durch die Altersmischung, wie sie zum Beispiel im Kindergarten oder in der Grund- und Basisstufe gegeben ist, gehen die Lehrpersonen quasi „von selbst“ auf unterschiedliche Begabungsniveau ein (vgl. ebd. S. 25).

7.6 Umgang mit Begabungen

In dieser letzten Hauptkategorie werden die Vorgehensweisen der Lehrpersonen zum Erkennen von Begabungen aufgezeigt.

7.6.1 Begabungen erkennen

Von den meisten Lehrpersonen wurden Beobachtungen, ein vielfältiges und reichhaltiges Angebot, das für alle Intelligenzbereiche nach Gardner etwas bereithält, sowie die Selbstwahl der Kinder als Möglichkeiten genannt, um Begabungen zu erkennen. Begabungen zeigen sich, wenn die Kinder etwas einbringen können. Auch folgende Aussage zeigt eine Möglichkeit, besondere Begabungen zu erkennen: „Wir haben die Tendenz an die Grenzen zu gehen, so können wir beobachten, wie weit die Kinder mitkommen und wie sie mitdenken und welche Fragen sie stellen.“ (B006;44) Ein Schulhaus stellt ein Onlinetool mit Fragen zu den verschiedenen Intelligenzen nach Gardner zur Verfügung. Auch können die Lehrkräfte einen Spielparcour aufbauen, um verschiedenen Begabungen zu beobachten. Eine Lehrperson sieht auch die Reflexion der Kinder über ihr eigenes Denken als eine Möglichkeit, Begabungen zu erkennen.

7.6.2 Kinder beurteilen

Für die Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Arbeit sind die Antworten zur Beurteilung der Kinder im direkten Sinne nicht relevant, deshalb werden die Ergebnisse hier nicht bearbeitet. Jedoch haben genau diese Antworten die Autorin zum Nachdenken gebracht und zu neuen Fragestellungen geführt, die in Kapitel 9.4 aufgeführt sind. Die Antwort einer Befragten lautet:

„(...) Ich finde, dass wenn man stärkeorientiert, kompetenzorientiert arbeitet, was wir in der Begabungsförderung und mit dem Lehrplan 21 tun, dann wäre es für mich die logische Konsequenz, dass die Noten abgeschafft werden. Das wäre für mich das Logischste von der Welt gewesen, weil es nicht miteinander korreliert. Auch wenn man stark niveaudifferenziert arbeitet, und dann aber alle mit Noten bewerten, das passt für mich nicht. Für mich sagen Noten nichts über den Lernstand des Kindes aus.“ (B003; 42)

7.6.3 Zusammenfassung und Diskussion

Viele der Lehrpersonen gaben auf die Frage, wie sie Begabungen erkennen, ohne lange zu überlegen, eine Antwort. Dies rührt vermutlich daher, dass sie sich alle bereits seit längerem mit begabungsförderlichem Unterricht befassen. Neben der Beobachtung, die zur zentralen Aufgabe der Lehrpersonen gehört, sprechen sich die Befragten für die Wichtigkeit der Selbstwahl und eines reichhaltigen und vielfältigen Angebots aus, um Begabungen zu erkennen. Die Kinder erhalten also vermehrt Freiräume und Angebote, die ihnen ermöglichen, ihre Begabungen, Interessen und Stärken kennenzulernen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die Freude und Motivation am Lernen aufrecht zu halten. Indem die Kinder ihre Stärken kennen, wächst ihr Selbstvertrauen und wenn Lehrkräfte Möglichkeiten schaffen, um diese erkennen zu können, verändert sich der Unterricht unweigerlich. Es geht nicht mehr darum, die Defizite auszumerzen und die Kinder wie mit einem Trichter mit Wissen zu füllen. Hier sieht die Autorin eine Verbindung zur Medizin. Der Fokus wird heutzutage vermehrt nicht mehr auf die Krankheit gelegt, sondern auf die Frage, wie Gesundheit entsteht und erhalten bleibt (Salutogenese).

8 Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel werden die Hauptfragestellung und die dazu formulierten Unterfragen anhand der Interviewergebnisse sowie der theoretischen Grundlagen zusammengefasst und beantwortet. Es wird zuerst mit den Unterfragen begonnen, da diese auch Hinweise auf die Beantwortung der Hauptfrage geben. Danach werden die Ergebnisse reflektiert und Konsequenzen für die berufliche Praxis gezogen.

8.1 Unterfragen

- **Welche zentralen Aspekte finden sich in einem begabungsförderlichen Unterricht?**

Die Antwort wird in Stichworten zusammengeführt und in einer Tabelle dargestellt. Somit werden die genannten Aspekte eines begabungsfördernden Unterrichts ersichtlich. Es spielt keine Rolle, wie oft ein Merkmal genannt wurde; es werden alle aufgeführt, die im Zusammenhang mit dieser Frage aufgezählt wurden. Trotzdem hat die Autorin diejenigen Aspekte, welche von allen oder am meisten genannt wurden, fett markiert.

Tabelle 5: Prinzipien eines begabungsförderlichen Unterrichts

Offene Aufgabenstellung	Freiräume
Ressourcenorientierung	Aktives und selbstgesteuertes Lernen
Differenzierung mit drei verschiedenen Niveaus	Fragen, der Kinder wertschätzen und nicht negieren
Überfachliche Kompetenzen fördern	Metakognition
Offene und echte Fragestellungen	Divergentes Denken
Mitbestimmung und Einbezug der Kinder	Verschiedene Lösungsmöglichkeiten und verschiedene Herangehensweisen zulassen
Methodenvielfalt	Selbstwahl
An den eigenen Grenzen arbeiten	Vielfältiges Angebot
	Denken ist erwünscht und wird nicht abgeklemmt

Offene Aufgabenstellung, Ressourcenorientierung, Differenzierung mit drei verschiedenen Niveaus, Freiräume und aktives und selbstgesteuertes Lernen können in dieser Studie als wichtige und zentrale begabungsförderliche Prinzipien genannt werden. Diese können in allen Fächern umgesetzt werden und es sind keine zusätzlichen Ressourcen dafür nötig.

Anhand der Ergebnisse und der erarbeiteten Theorie sind für die Autorin die Ressourcenorientierung, die Förderung der überfachlichen Kompetenzen sowie die Herausforderung der Kinder (an den eigenen Grenzen arbeiten) bezeichnende Prinzipien für den begabungsförderlichen Unterricht.

- **Welche Methoden werden im begabungsförderlichen Unterricht eingesetzt?**

An den untersuchten Schulen werden vor allem die Projektarbeit, die Planarbeit sowie die Freiarbeit gewählt. Werkstätten werden eher selten eingeplant. Die Freiarbeit wird von einigen Schulen in den alltäglichen Unterricht eingebettet. Der Projektunterricht findet vor allem in Schulgesamtwochen statt und weniger im Regelklassenunterricht. Die Planarbeit wird von den meisten Lehrpersonen gemeinsam mit anderen aufgebaut. Am häufigsten werden offene Aufgaben mit drei Niveaustufen angeboten. Diese gehören nicht zu den erweiterten Lernformen, könnten jedoch innerhalb einer dieser Formen, z.B. Werkstattaufträge, integriert werden.

- **Inwiefern benötigt es eine Begabtenförderung neben dem begabungsförderlichen Unterricht?**

Die Ergebnisse zeigen, dass in der untersuchten Praxis neben dem begabungsförderlichen Unterricht eine Begabtenförderung gewünscht ist, da die Schule und die Lehrperson nicht alles abdecken können. Eine der Interviewten beschrieb, dass die Begabtenförderung für die Begabten und Hochbegabten vergleichbar sei mit der integrierten Förderung für die Kinder mit Lernschwierigkeiten durch eine schulische Heilpädagogin oder einen schulischen Heilpädagogen. Es gab jedoch auch Stimmen, welche den Zusammenhang zwischen dem Angebot und der Umsetzung der Begabungsförderung in der Regelklasse und der Notwendigkeit der Begabtenförderung erwähnten (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, Brunner et al. 2005a). Sie sprachen davon, dass die Massnahmen der Begabtenförderung immer weniger notwendig sind, je individualisierender und differenzierender der Unterricht gestaltet wird. Dies ist jedoch in der Praxis schwer umsetzbar, wenn nicht das ganze Schulteam hinter dem Konzept steht. Schlussendlich geht es also nicht um die Frage, ob es eine Begabtenförderung neben dem begabungsförderlichen Unterricht braucht, sondern darum zu schauen, wie es um die Ressourcen der Klassenlehrperson steht. Hierzu passt folgendes Zitat, welches aufzeigt, dass es nicht darum geht zu entscheiden, welche Form der Förderung die Beste ist, sondern zu erkennen, dass es für jedes Kind eine individuelle Entscheidung braucht.

Die Integrationsforschung zeigt eindrücklich auf, dass nicht die eine oder andere Form spezieller Förderung für alle die richtige ist, sondern dass integrative und ergänzende, separative Förderelemente ihre Berechtigung haben und es wesentlich vom Erleben und der Selbstwahrnehmung der Lernenden und vom sozialen Lernklima abhängt, ob das jeweilige Lernsetting das für sie förderlichste ist. (Müller-Oppliger, 2014f, S. 130)

- **Werden in einem begabungs- und begabtenfördernden Unterricht alle neun Intelligenzbereiche nach Gardner gefördert?**

Im alltäglichen Unterricht ist dies nicht der Fall. Auch hier wurde der Grund in der Überforderung der Schule gesehen, wie eine Interviewte mitteilte: „(...) und ich finde, dass es nicht die Aufgabe der

Schule ist, alles abzudecken. Wir beraten einfach oft die Eltern und verweisen auf ausserschulische Angebote. In der Musik gibt es die Musikschule. Es fehlen die Ressourcen in der Schule. (...).“ (B003; 20) Ausser im Kindergarten wird den verschiedenen Begabungen am ehesten noch durch sehr unterschiedliche und freiwählbare Spielangebote Rechnung getragen, jedoch gehen viele dieser Angebote durch die Orientierung an den Fächern in der Schule verloren. Die Lehrpersonen sprachen zwar davon, dass in Projektwochen anhand von Gardners neun Intelligenzen alle Bereiche abgedeckt werden, doch diese finden nur einmal jährlich statt.

Anhand der Ergebnisse kann gesagt werden, dass der alltägliche begabungsförderliche Unterricht nicht für alle neun Intelligenzbereiche Angebote bereithält, dass er aber vermehrt Freiräume schafft, in denen die Interessen und Begabungen der Kinder berücksichtigt werden. In einem begabungs- und begabtenfördernden Unterricht können also vielleicht nicht alle neun Intelligenzbereiche nach Gardner berücksichtigt werden, aber den Einbezug der Interessen der Kinder erachtet die Autorin als wichtiger, da dort oft die Motivation und die Stärken der Kinder liegen.

Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen verhilft den Lehrpersonen dazu, die verschiedenen Begabungen zu erkennen und zu berücksichtigen. Für die Kinder können sie eine Hilfe darstellen, ihre Interessen zu finden und zu entdecken.

8.2 Hauptfragestellung

- **Inwiefern können alle Kinder von einem begabungsfördernden Unterricht profitieren?**

Die Kinder gewinnen bei einem begabungsförderlichen Unterricht, weil er von den Lehrpersonen eine kompetenzorientierte Haltung fordert. Diese legt den Fokus auf die Stärken der Kinder und orientiert sich nicht mehr an ihren Defiziten. Befragte betonten als Grundlage für einen begabungsförderlichen Unterricht die Anpassung der Haltung. Das legt nahe, dass alle Kinder profitieren würden, wenn die Lehrpersonen beginnen, ihre Haltung gegenüber dem Unterricht und den Kindern zu überdenken und bereit sind, sich auf Neues einzulassen. Die Haltungsänderung ist der erste Schritt für einen Rollwandel der Lehrperson und somit zu einer neuen Art von Unterricht. „Im Gegensatz zu fachlichen, didaktischen oder methodischen Kompetenzen kann pädagogische Haltung allerdings nicht gelehrt oder gelernt, sondern ausschliesslich im Zuge eines Bewusstseinsbildungsprozesses erworben und (vor)gelebt werden“ (Schmid, 2014a, S.101).

Für die Autorin ist die gleichwertige Bedeutung und Beachtung der verschiedenen Begabungen eine Antwort auf die Frage. Dies wurde nur von einer Lehrperson als wichtiger Punkt genannt, was vermutlich damit zusammenhängt, dass die Kinder, solange eine Begabung mehr Bedeutung hat als eine andere, nicht in gleichem Masse von einem begabungsförderlichen Unterricht profitieren. An Schweizer Schulen wird den Stärken in Sprache und Mathematik am meisten Bedeutung beigemessen. Es geht um mehr als um den Einbezug der neuen Intelligenzen von Gardner in Projektwochen, nämlich um die Änderung der Haltung in die Richtung, dass alle Menschen, egal welche und wie viele Begabungen sie haben, gleich viel wert sind. Begabungen dürfen nicht als

Eigenschaften der Kinder betrachtet werden, wie es Gabriela Weigang ausdrückt (vgl. ebd., 2014). Dies ist für die Autorin der Schlüssel und die Grundlage, neben der Freude und Offenheit gegenüber der Vielfalt, für eine erfolgreiche Begabungsförderung aller Kinder.

Ein weiterer Grund dafür, dass nicht alle Begabungen in der Schule gefördert und einbezogen werden können, sind die Ressourcen. Es übersteigt die Kapazität von Schule an sich und den Lehrpersonen, alles abzudecken, somit können auch nicht alle Kinder gleichermassen von einem begabungsförderlichen Unterricht profitieren.

Anhand der Antworten wurde ersichtlich, dass die Kinder von einem begabungsfördernden Unterricht profitieren können, wenn daran gearbeitet wird, vom „7G-Unterricht“ (gleiche Übungszeit, gleiches Ergebnis, gleiche Instruktion, gleiche Hilfestellung und Unterstützung, gleiche Stoffumfang, gleiche Zugänge (Lernverfahren, Methoden)) Abschied zu nehmen. Die Kinder erfahren, dass Vielfalt normal ist und nicht von allen das Gleiche gefordert und erwartet wird. Dazu braucht es die Einsicht und die Bereitschaft der Lehrpersonen, dass nicht alle Kinder zur gleichen Zeit das Gleiche machen müssen. Durch diese Individualisierung und Differenzierung erhalten die Kinder immer wieder Gelegenheit, an ihrem Vorwissen anzuknüpfen, an der Zone der nächsten Entwicklung (Vigotsky, 1978) zu arbeiten. Gemäss aktuellen Lernforschungen (Müller-Oppliger, 2014) ist dies enorm wichtig, um Wissen aufzubauen. Ausserdem erhalten die Kinder an diesen Schulen immer wieder die Möglichkeit selbst zu wählen und zu entscheiden, was und wie sie etwas erarbeiten. Dadurch werden ihre Interessen und Begabungen sichtbar und alle profitieren davon. Freiräume, offene Aufgabenstellungen und die erweiterten Lernformen tragen ebenfalls dazu bei. Die Unterrichtskonzepte AdL sowie SEM können unterstützend wirken, um der Heterogenität im Schulzimmer/ Schulhaus adäquat zu begegnen.

Indem Lernumgebungen geschaffen werden, in denen die Kinder aktiv, selbstständig und eigenverantwortlich lernen, werden Wartezeiten für diejenigen, die dies bereits können, weniger; und für jene, die Unterstützung brauchen, hat die Lehrperson dadurch mehr Zeit.

Den Unterrichtsstoff zu verdichten und anzureichern (Enrichment) sieht die Autorin als weiteren Punkt an, um allen Kindern gerecht zu werden. Die Angebote des Enrichments gehören eigentlich in die Regelklasse anstatt in die Begabtenförderung.

Auch wenn die Kreativitätsförderung von den befragten Lehrpersonen nicht so oft genannt wurde, kann aus den Antworten geschlossen werden, dass Kreativität von den Kindern erwünscht und gefordert wird, z.B., indem ihre Fragen ernst genommen und ihre Beiträge in den Unterricht integriert werden. Indem die Kreativität gefördert wird, können alle von einem begabungsförderlichen Unterricht profitieren, weil diese die Vielfalt der Kinder zulässt und/oder sogar fordert. Kreativitätsförderung kann dazu beitragen, dass im Klassenzimmer eine Kultur der Akzeptanz für die unterschiedlichen Voraussetzungen und Lernwege entsteht und diese ist entscheidend, um die begabungsförderlichen Aspekte gewinnbringend umzusetzen.

In einen begabungsförderlichen Unterricht ist integriert, dass die Kinder dazu angehalten werden, an ihrer eigenen Leistungsgrenze zu arbeiten oder sogar darüber hinaus (Zone nächster Entwicklung, Vygotsky 1978). Dies ist gemäss dem amerikanischen Psychologen David G. Myers, der als Glücksforscher gilt, sehr wichtig. In seinem Buch „The Pursuit of Happiness“ schreibt er: «Finden kann man seine Talente nur durch Experimentieren. Durch das Ausprobieren neuer Anforderungen. Also durch Arbeit. Nichts ist so trügerisch wie die Schlaraffenland-Lüge. Unterforderung macht unglücklich» (vgl. Bittrich, 2000). Kinder entwickeln ihr Potenzial erst in herausfordernden Situationen (Müller-Oppliger, 2014d). Durch den begabungsförderlichen Unterricht wird in der Schule nicht mehr nur der Überforderung Aufmerksamkeit geschenkt, sondern auch der Unterforderung, die, wie oben beschrieben, sehr entscheidend sein kann, ob die Kinder vom Unterricht profitieren können oder nicht.

Weiter ermöglicht der Fokus auf die überfachlichen Kompetenzen unabhängig von ihren jeweiligen Begabungen einen Zukunftsgewinn für die Kinder. Müller-Oppliger (2014c) schreibt, wenn sich Lernprozesse nicht nur auf fachliches Lernen beschränken, sondern sich auch der Persönlichkeitsentwicklung, der Reflexion des eigenen Lernens, Handelns und deren Wirkungen sowie dem Aufbau von Selbstlernfähigkeiten und Mitverantwortungsbewusstsein für das eigene Lernen verpflichten, kann die Vielfalt als Bereicherung angesehen werden. „Ausgrenzung“, „Etikettierungen“ und Zuschreibungen (als „Hochbegabte“) werden dadurch überflüssig (ebd., S. 127).

8.3 Reflexion der Ergebnisse

Es handelt sich um eine kleine Stichprobe, deshalb darf keine Verallgemeinerung stattfinden. Es handelt sich um Lehrpersonen, die bereits viel Erfahrung in der Umsetzung des begabungs- und begabtenförderlichen Unterrichtes mitbringen. Die Erfahrungswerte der Interviewten sind persönlich gefärbt, was sich an den zum Teil variierenden Antworten zeigt. Die Ergebnisse könnten für Schulen, die noch kein begabungs- und begabtenförderliches Konzept haben oder erst gerade mit der Umsetzung begonnen haben, hilfreich sein, da sie aufzeigen, welche Aspekte in der Praxis wirklich umgesetzt werden können und wie der Unterricht mit vorhandenen Ressourcen verändert werden kann. Die Autorin ist der Ansicht, dass die Ergebnisse einen Anstoss geben können, den eigenen Unterricht mit einfachen, ohne zusätzlichen Ressourcen, aber mit einfachen Mitteln begabungsförderlicher/kompetenzorientierter zu gestalten (siehe hierzu letzter Anhang).

Die Ergebnisse zeigen im Prinzip einen kleinen Ausschnitt aus der Realität. Die befragten Lehrpersonen versuchten und versuchen, ihr erworbenes Wissen in der Praxis umzusetzen. Dabei wird zum Beispiel deutlich, dass der Abschied vom „7G-Unterricht“ noch nicht ganz umsetzbar ist. Die gleichen Ziele für alle Kinder werden als Entlastung angesehen und das individuelle Ziel als Überlastung. Durch die Ergebnisse wird zudem deutlich, dass andere Inhalte der Fachliteratur wie z.B. die Individualisierung im Schulalltag nicht umgesetzt werden können, da die Lehrpersonen dies nicht zu leisten vermögen und der alltägliche Unterricht zu wenig offen ist. Die Autorin gibt zu

bedenken, dass einige Aspekte der aktuellen Literatur zum Teil auch utopisch sind, da die momentane Struktur der Schule dafür nicht geeignet ist. Beim begabungsförderlichen Unterricht geht es nämlich um mehr als „nur“ Begabungen zu fördern – dies zeigen einige Aussagen der Befragten sowie die aktuelle Literatur zur personorientierten Begabungsförderung. Es geht um Schulentwicklung. Die Ergebnisse verdeutlichen der Autorin, dass es sich um einen Prozess handelt, der viel Ausdauer und Geduld von allen Beteiligten fordert.

Die Erkenntnis, dass in der Schule nicht alle Begabungen gefördert werden können, sieht auch Victor Müller-Oppliger (2017), indem er sagt, dass er im Mentoring eine mögliche Antwort darauf findet, wie alle Begabungen in der Schule gefördert werden können. Er fordert die Schule auf, sich nach aussen zu öffnen, also Fachleute einbeziehen soll, die das Wissen mitbringen, das die Lehrpersonen nicht haben (können). Es sollen Brücken zu anderen Menschen gebaut werden. Die Schule muss sich eingestehen, dass sie nicht alles abdecken kann. Daraus wird deutlich, dass die Gestaltung eines integrativen begabungsförderlichen Unterrichts nicht nur als Aufgabe einer Lehrperson, einer schulischen Heilpädagogin oder eines schulischen Heilpädagogen oder der Schule aufzufassen ist, sondern über die Schule an sich hinausgeht.

Aus den Ergebnissen kann geschlossen werden, dass die in Kapitel 5.3 aufgeführten vier Grundwerte der personorientierten Begabungsförderung noch nicht umfassend im Schulalltag umgesetzt werden. Dies hat sicher u.a. damit zu tun, dass es sich um neuere Forschungsgrundlagen handelt. Die Befragten haben ihre Ausbildung vor längerer Zeit absolviert. Es sind vor allem die Grundwerte Leistung (Beurteilung), Verantwortung und Beteiligung, die im untersuchten Feld noch nicht begabungsförderlich umgesetzt und eingesetzt werden.

Aufgrund der persönlichen Erfahrung der Autorin und den gewonnenen Ergebnissen sieht sie in der Weiterbildung der Lehrpersonen einen Schlüssel zum Erfolg in der Umsetzung eines begabungsförderlichen Unterrichts. Durch Weiterbildungen werden die Lehrpersonen zum Umdenken und zu einer Haltungsanpassung angeregt. Dazu braucht es die Bereitschaft, eine neue Haltung generell zum Lehrerberuf und einen neuen Blickwinkel einzunehmen, so Schmid (2014a).

Kritisch ist anzumerken, dass die Ergebnisse nichts Neues aufzeigen. Der Grund ist in der Fragestellung zu suchen. Die Resultate bestätigen jedoch, dass der begabungsförderliche Unterricht eine mögliche Antwort auf die Heterogenität im Unterricht ist. Gabriela Weigand bestätigt, dass der Begabungs- und Begabtenförderung den Blick auf die Heterogenität lenkt und somit auch der Forderung nach Inklusion entspricht (vgl. ebd., 2014). Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Klärung beim Interview, was unter Prinzipien verstanden wird, somit ist die Auflistung der Prinzipien nicht fundiert auf Basis einer Evidenz.

8.4 Bedeutung für die Praxis

Für die persönliche Praxis der Autorin hat diese Arbeit einen hohen Stellenwert. Ein Teil des erworbenen Wissens während der Ausbildung an der HfH konnte vertieft werden. Weiter ist eine

Kompetenzerweiterung - betreffend Begabten- und Begabungsförderung erreicht worden; dies hilft ihr in der Beratung von Lehrpersonen und Schulleitung bezüglich Unterrichtsentwicklung. Die Ansicht der Autorin, dass die schulische Heilpädagogin, der schulische Heilpädagoge vermehrt auch als Schulentwicklungsperson wahrgenommen werden sollte, wurde bestätigt.

Auch für ihren Unterricht bringt diese Arbeit einen Gewinn. Die Autorin wird die Lektionen entsprechend offener, interessen geleiteter und stärkeorientierter planen. Ausserdem achtet sie vermehrt darauf, dass immer ein Teil zur Auswahl oder sogar zur Selbstwahl bereitsteht. Der Metakognition gibt die Autorin bereits einen wichtigen Stellenwert. Durch diese Arbeit erweiterte sich ihr Rollenverständnis. Sie sieht sich als fachliche Lernbegleitung, die bestrebt ist, die Kinder geschickt kognitiv zu aktivieren und auch im überfachlichen Lernen zu unterstützen. Sie ist bestrebt, die Kinder nicht zu bremsen, sondern ihnen die Möglichkeiten zu bieten, über sich hinauszuwachsen und ihre Stärken und Interessen kennen zu lernen. Die Autorin wird sich dafür einsetzen, in ihrem Unterricht, aber auch in dem der Kolleginnen und Kollegen den begabungsförderlichen Leitsatz zu kultivieren: „Mit den Kindern und nicht über sie denken; mit den Kindern und nicht für sie den Unterricht gestalten.“ Für den Umgang mit Begabten sieht die Autorin die Taxonomien von Bloom (1984) als sehr wichtig und hilfreich an, um Ziele und Inhalte festzulegen, die Müller-Oppliger in seiner Aufführung zur Didaktik der Begabungsförderung (siehe Kapitel 5.2) aufführt. Auch das Enrichment des Schulstoffes ist dabei zentral.

Der Autorin ist es ein grosses Anliegen, der Kreativitätsförderung mehr Bedeutung zukommen zu lassen, vor allem auch in Bezug auf das Denken. Dazu wird sie auch die Klassenlehrperson dafür sensibilisieren, den Kindern offene und echte Fragen zu stellen sowie ihren Fragen mit Offenheit und Neugierde zu begegnen. Der Kreativitätsförderung in der Schule mehr Bedeutung zukommen zu lassen, sieht auch Stedtnitz (2009) als wichtiger Punkt: «Kreativität ist heute und in Zukunft kein Luxus, sondern Basiskompetenz für alle, um den Umgang mit rapide wachsender Komplexität und Veränderung zu bewältigen» (ebd., S. 119).

Für die Zukunft erscheint der Autorin die Einsicht, dass die Begabungsförderung dem Grundauftrag des Lehrplans 21 - Kompetenzförderung aller Kinder - entspricht, als hilfreich, da dies ein Gegenargument ist für die Zusatzaufgabe, die nur scheinbar in einem begabungsförderlichen Konzept liegt.

Die vorliegende Arbeit ermöglicht der Autorin eine berufliche sowie persönliche Weiterentwicklung.

9 Evaluation des Forschungsvorgehens

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen evaluiert. Es findet ein Rückblick auf den Forschungsprozess statt sowie eine Methodenkritik.

9.1 Erhebungstechnik

Die Struktur des Interviewleitfadens, die Misoch (2015) vorschlägt, hat sich bewährt. Für die Interviewerin war dies wie ein Gerüst, an dem sie sich orientieren konnte (ebd., S. 68f). Es ist ihr gelungen, neben der thematischen Steuerung durch den Leitfaden genügend Raum für neue Einsichten zu lassen (vgl. ebd., 2015, S. 66). Ihrer Meinung nach hat es sich gelohnt, mit Erzählstimuli zu beginnen, wie Helfferich (2011) empfiehlt. Die Interviewten fühlten sich von Anbeginn an wohl und gaben ausführliche Antworten. Die Autorin hat erfahren, dass es förderlich ist, wenn zu Beginn etwas Persönliches erzählt wird und das Gefühl vermittelt wird, dass die Antworten für die Interviewende von Bedeutung sind. Die Unsicherheit, nicht die „richtigen“ Antworten zu geben, wird dadurch entschärft.

Es gelang der Autorin, die Reihenfolge der Themen spontan aus dem Gesprächsverlauf zu bilden. Dies verhalf zu einer natürlichen Atmosphäre, jedoch wurde einmal eine Frage vergessen. Anzumerken ist, dass der Leitfaden nicht offen genug war für neue Informationen, da sich die Autorin auf die Empfehlung von Altrichter und Posch (2007) gestützt hat, die besagt, dass die Fragen bei wenig Interviewerfahrung auszuformulieren sind, um die Themen und die Abfolge der Fragen festzulegen.

Die Autorin empfand die Interviews als Bereicherung für die eigene berufliche Arbeit, und dass diese den zeitlichen Aufwand rechtfertigt. Auch für die Interviewten entstand eine Möglichkeit, ihre eigene Arbeit zu reflektieren, indem sie darüber berichteten. Eine Lehrperson sagte am Ende des Gespräches, dass es sehr anregend für sie gewesen sei. Alle Lehrpersonen zeigten sich offen, hilfsbereit und interessiert. Durch die Interviews wurde das zuvor erarbeitete Wissen verinnerlicht.

9.2 Aufbereitungstechnik

Die Datenaufzeichnung verlief ohne Zwischenfälle. Die Transkription gelang der Autorin mit mässigem Aufwand, da sie sich an Flick (2011) hielt, der betont, so genau zu transkribieren, wie es die Fragestellung verlangt, dies aber nicht zu übertreiben. Aufwand und Ertrag der Forschung sollen in einem guten Verhältnis stehen (vgl. ebd., S. 253). Da die Verfasserin die Transkription direkt in das Programm MAXQDA schrieb, wurden einige Tippfehler nicht erkannt und deshalb nicht korrigiert. Die Leserfreundlichkeit sollte jedoch gewährleistet sein, da die Aufnahme in Standardsprache übersetzt und Satzbaufehler teilweise korrigiert wurden (Mayring, 2002, S. 91).

9.3 Auswertungstechnik

Die Durchsicht der Ergebnisse beanspruchte viel Zeit. Die Autorin versuchte, nur diejenigen Informationen herauszunehmen, die für die Fragestellung von Bedeutung sind. (Roos & Leutwyler, 2011, S. 276). Dies ist ihr nicht ganz gelungen. Die Antworten der Hauptkategorie 5 „Umsetzung des begabungsförderlichen Konzeptes“ z.B. waren für die Beantwortung der Hauptfragestellung nicht wirklich relevant, jedoch für die berufliche Praxis der Autorin. Dies konnte der Grund sein,

weshalb sie aufgenommen wurden. Hier fehlte die nötige wissenschaftliche Distanz. Auch die Unterkategorien „Aufnahmeentscheidung“ und „Formen“ stellten sich als nicht bedeutend heraus. Die fünf Aspekte, welche Ross & Leutwyler (2011) in ihrem Buch aufführen, haben sich für die Bearbeitung und Analyse des gewonnenen Datenmaterials bewährt. Es konnten Hauptkategorien gebildet und Unterkategorien zugeordnet werden. Um eine eindeutige Zuordnung zu den Kategorien zu ermöglichen, berücksichtigte die Autorin die drei Punkte von Mayring (2016, S. 118). Die Auswertung wurde mit Hinweisen von Kuckartz (2016, S. 143) ergänzt.

10 Ausblick

Durch diese Studie konnte ein erster Einblick geschaffen werden, wie ein begabungsförderlicher Unterricht mit entsprechenden Angeboten konkret umgesetzt wird und welche Prinzipien für dieses Konzept entscheidend sind. Stellt man die erarbeiteten Theorien den Ergebnissen der Interviews gegenüber, können Hinweise für eine Optimierung der Förderung von Begabungen gegeben werden (siehe Anhang K).

Zum Thema Begabung, Begabte und Hochbegabte hat sich in den letzten zwanzig Jahren viel verändert hat. In der Forschung ist der Trend spürbar, ganz im Sinne der Integration und Inklusion von der Begabungs- und Begabtenförderung zum personalisierten Lernen zu kommen. Dies verdeutlicht, dass jeder Person, jedem Individuum sein eigenes persönliches Lernen zugestanden werden sollte. Diese Bezeichnung gefällt der Autorin viel besser, da in den Begriffen Begabungs- und Begabtenförderung ein Gefälle spürbar ist, das zu einer Unterteilung in nicht so begabte, begabte oder sogar hochbegabte Kinder führt. Beim personalisierten Lernen wird diese Unterscheidung nicht mit Begriffen festgemacht, sondern als Vielfalt spürbar. Die Schule sollte ein Ort sein, an dem die Kinder ihre Stärken kennen lernen und beginnen, sich an den eigenen Möglichkeiten zu messen und statt an einer Durchschnittsnorm. Dadurch wird der oft vorhandene Konkurrenzdruck weitgehend entschärft. Auch die Betonung der Förderung überfachlicher Kompetenzen und von „co-kognitive Fähigkeiten“ passt zu den Anforderungen, die das 21. Jahrhundert für die Kinder bereithält.

Es wäre spannend im Anschluss an diese Studie im Bereich der „Beurteilung“ weiter zu forschen. Während der Durchführung der Interviews entstand für die Autorin eine neue Frage, da sie bemerkte, dass die Leistungsbeurteilung bei fast allen Schulen so blieb wie vor der Einführung des Konzepts der Begabungs- und Begabtenförderung. Einige der Schulen setzen jedoch neben der Leistungsbeurteilung mit Noten Portfolios ein. Es ist der Autorin klar, dass die Notengebung und die Selektion vom Lehrplan gefordert wird. Die Lehrperson steht im Spannungsfeld zwischen Selektions- und Kompensationsauftrag. Trotzdem erachtet sie es als dringend notwendig, diese Form der Beurteilung zu überdenken, da diese Handhabe ihrer Meinung nach nicht mehr zu einer individualisierten und ressourcenorientierten Haltung passt. Diese Einsicht teilt auch Victor Müller-Oppliger (2008c): „Begabungsförderung fordert nach einer erweiterten Sichtweise von Leistungen,

die oft über bestehende Inhalte des Lehrplans und des Regelunterrichts hinausreichen, und sich eher in einem an der personenorientierten Portfolio als in traditionellen Prüfungsformen ausweisen“ (ebd., S. 10).

Es wäre interessant, der Frage nachzugehen, weshalb die Schule und die Gesellschaft daran festhalten, die Leistungen der Kinder mit einer Note zu beurteilen. Braucht es in einem stärkeorientierten Unterricht ein Selektionieren der Kinder? In diesem Zusammenhang wären die Erfahrungen an schwedischen Schulen äusserst spannend und hilfreich.

11 Schlusswort

Am Ende meiner Masterthesis blicke ich auf eine intensive und lehrreiche Zeit zurück. Es war interessant, mich in die vielseitigen Theorien zur Begabungsförderung einzulesen und dieses Wissen in Wahlmodulen zum Thema zu vertiefen. In den Interviews erhielt ich einen detaillierten Einblick, wie die Begabungs- und Begabtenförderung konkret umgesetzt wird. Es war beeindruckend, wie offen und ehrlich die Lehrpersonen auf meine Fragen eingingen und aus ihrem Schulalltag erzählten. In dieser Arbeit konnten die Veränderungen des Intelligenz- und Begabungsbegriffs, verschiedene Begabungsmodelle und Elemente des begabungsförderlichen Unterrichts aufgezeigt werden. Die Erfahrungen verschiedener Lehrpersonen einer Schule untermauerten und ergänzten die erarbeitete Theorie. Die Auswertung hat jedoch gezeigt, dass eine Vertiefung der personorientierten Begabungsförderung notwendig ist.

Auf die in der Einleitung offene Frage konnte die Autorin eine Antwort finden. Es geht um die Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Alle Kinder haben das Recht darauf, dass ihre Begabungen erkannt und gefördert werden. Deshalb fliessen Elemente der Begabtenförderung in die Regelklasse und somit in den „integrativen“ begabungsförderlichen Unterricht ein. Der zweite Grund ist darin zu sehen, dass laut der Forschung viele Begabungen (15 bis 20 %) in der Regelklasse nicht entdeckt werden. Deshalb muss der Regelklassenunterricht begabungsförderlicher werden.

Die Arbeit zeigt auf, dass bereits kleine Änderungen der Lehrpersonrolle und im Unterricht grosse Effekte erzielen. Dies ermutigt dazu, sich stets neues Wissen anzueignen, um Veränderungen an der pädagogischen Haltung zu ermöglichen und in der Praxis weiterhin Entwicklungsprojekte durch Selbstreflexion anzustreben, um positive Veränderungen zu bewirken. Schmid (2014a) drückt diese Veränderung, die ohne finanzielle Mittel möglich ist, so aus: «(...), weil die einzige wirklich unverzichtbare „Ressource“ etwas ist, auf das jede Lehrperson zurückgreifen kann: die eigene Persönlichkeit, die eigene Einstellung den Lernenden gegenüber (...)» (ebd. S. 101). Die Haltung einzelner Lehrpersonen kann zum Auslöser und Katalysator von „Schulentwicklung durch Begabungsförderung“ werden (vgl. ebd., S. 102).

Indem wir unseren Blick auf die Ressourcen, auf Begabungen, auf das Gute und auf die Liebe richten, verändert sich unsere Perspektive und Veränderung wird möglich.

Das Forschungsprojekt kann als erfolgreich betrachtet werden und schliesst mit folgenden Zitaten.

«Es liegt nicht an den Kindern, den Normen der Schule zu entsprechen; es ist Aufgabe der Schule, der
Verschiedenheit der Kinder Rechnung zu tragen»
(Célestin Freinet, 1896-1966).

«Jede Gesellschaft lebt durch die Vielfalt und das Zusammenwirken der Menschen in ihr. Deren unter-
schiedliche Fähigkeiten und Begabungen zu fördern, muss ihr Ziel sein, wenn sie sich als zukunftsorientierte
Leistungs- und Wissensgesellschaft versteht»
(Müller-Oppliger, 2008a).

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild (abgerufen am 5.7.19 unter julia-training.com/blog/2018/7/18/die-eigenen-strken-sehen)	1
Abbildung 2: Drei-Ring-Modell von Renzulli (Quelle: https://www.begabungsfoerderung-schweiz.ch/begabungsmodelle).....	11
Abbildung 3: Triadisches Interdependenzmodell von Mönks (Quelle: https://www.begabungsfoerderung-schweiz.ch/begabungsmodelle)	12
Abbildung 4: Münchner Hochbegabungsmodell (Quelle: https://www.begabungsfoerderung-schweiz.ch/begabungsmodelle).....	13
Abbildung 5: Ökologisches Begabungsmodell nach Müller-Oppliger (Quelle: Müller-Oppliger, 2018)	14
Abbildung 6: Verteilung von Begabung (Quelle: Stiftung für Hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2009, S. 37).....	71
Abbildung 7: Schoolwide Enrichment Model (Quelle: Müller-Oppliger, 2008c).....	74
Abbildung 8: Transkriptionsregeln	81

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Begabungsbegriffe.....	6
Tabelle 2: Begabten- und Begabungsförderung	9
Tabelle 3: Dreistufiger Enrichmentunterricht.....	17
Tabelle 4: Didaktische Leitlinien	23
Tabelle 5: Aufbau eines Leitfadens und Funktionen der einzelnen Phasen im Überblick	36
Tabelle 6: Struktur Leitfaden.....	76

Literaturverzeichnis

- Achermann, E. & Gehrig, H. (2015). *Altersdurchmisches Lernen. Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule*. (4. unveränderte Aufl.) Schulverlag plus AG.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bildungsdirektion des Kanton Zürich (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Begabungs- und Begabtenförderung*. Zugriff am 13. März 2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/begabungs-_begabtenfoerderung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/9_1330350980828.spooler.download.1392303505407.pdf/handreichung_begabungs-undbegabtenfoerderung.pdf
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2013). *Faktenblatt Sonderpädagogik*. Zugriff am 15. September 2018 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/2350_1532348360500.spooler.download.1532347999016.pdf/20180723_faktenblatt.pdf
- Bittrich, D. (2000). *Die 13 Wege zum Glück*. Zugriff am 10.6.19 unter <https://www.abendblatt.de/archiv/2000/article204208373/Die-13-Wege-zum-Glueck.html>
- Böckelmann, C., & Hug, R. (2004). *Mosaik Begabungsförderung: Konzepte und Erfahrungen aus dem Schulfeld* (1st ed.). Zürich: Pestalozzianum.
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005a). *Hochbegabung - (k)ein Problem? Handbuch zur interdisziplinären Begabungs- und Begabtenförderung*. 1. Aufl. Zug: Klett und Balmer.
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005b). *Hochbegabung – ein Thema für die Heilpädagogik*. In H. Dohrenbusch, L. Godenzi & B. Boveland (Hrsg.). *Differenzielle Heilpädagogik* (S. 55- 95). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Brunner, E. (2007). *Forschendes Lernen. Eine Begabungsfördernde Unterrichtskonzeption*. (2. Aufl.). Frauenfeld: Lehrmittelverlag des Kantons Thurgau.
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). (2018). *Förderung von Begabungspotenzialen als Grundauftrag auf allen Schulstufen. Positionspapier*. (Zugriff am 31.5.19 unter https://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Positionspapiere/181124_Positionspapier_Begabungsforderung.pdf
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (8. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung (2000). 2. Zwischenbericht. Rorschachsta
- Eschelmüller, M. (2008). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen*. Bern: Schulverlag.
- Felbinger, G. & Stigler, H. (2005). *Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview*. In: Stigler, H. & Reicher, H. (2005). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129-133). Innsbruck: Studien Verlag.

- Fischer, Chr., Fischer-Ontrup, Chr., Käpnick, F., Mönks, F.J., Scheerer, H., & Solzbacher, C. (Hg). (2012). *Individuelle Förderung multipler Begabungen. Allgemeine Forder- und Förderkonzepte*. Berlin: LIT VERLAG Dr. W. Hopf.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt's Enzyklopädie.
- Hackl, A. (2014). *Personorientierte Schulstruktur*. In Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis. (S. 47–57). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Howard, G. (1991). *Abschied vom IQ. Die Rahmentheorie der vielfachen Intelligenzen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Huser, J. (2004). *Lichtblick für helle Köpfe. Ein Wegweiser zur Erkennung und Förderung von hohen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen auf allen Schulstufen*. (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Klippert, H. (2010). *Heterogenität im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen können*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung*. (4. überarbeitete Aufl.). Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin, München, Boston: Walter de Gruyter GmbH.
- Müller-Oppliger, V. (2008a, April). *Jedes Kind hat Stärken*. Zugriff am 9.6.19 unter http://begabungsforderung.com/sites/default/files/publications/jedes_kind_hat_seine_staerken_kidy_april_08.pdf
- Müller-Oppliger, V. (2008b, Oktober). *Ist Lisa Einstein «hoch begabt»? – Erkennen besonderer Begabungen in Unterricht und Schule*. Zugriff am 9.6.19 unter http://begabungsforderung.com/sites/default/files/publications/erkennen_besonderer_begabungen_in_unterricht_und_schule_nsp_2_10-08.pdf
- Müller-Oppliger, V. (2008c, Dezember). *Didaktische Impulse zur Unterrichtsgestaltung. Begabungs- und Begabtenförderung – konkret umgesetzt*. Zugriff am 10.6.19 unter http://begabungsforderung.com/sites/default/files/publications/begabungs-_und_begabtenfoerderung_konkret_umgesetzt_nsp_3_12_08.pdf
- Müller-Oppliger, V. (2010). *Co-Kognitive Einstellungen und Fähigkeiten als Grundlage zur Selbstgestaltung und als soziales Kapital*. Zugriff am 10.6.19 unter http://begabungsforderung.com/sites/default/files/talks/cokognitive_kompetenzen_zur_selbstgestaltung_und_als_soziales_kapital_mueller-oppliger_victor_salzburg_2010.pdf
- Müller-Oppliger, V. (2011). *(Hoch-)Begabung in pädagogischem Bezug zum Menschenbild Paradigmenwechsel zu einem dialektischen Begabungsmodell*. Zugriff am 13.6.19 unter

http://begabungsforderung.com/sites/default/files/publications/hochbegabung_und_menschen_bild_paradigmenwechsel_zu_einem_dialektischen_begabungsmodell_mueller-oppliger.pdf

Müller-Oppliger, V. (2012). *Lernarchitekturen für das Lebenslange Lernen*. Zugriff am 15.6.19 unter http://www.begabungsforderung.com/sites/default/files/publications/lernarchitekturen_fuer_lebenslanges_lernen_victor_mueller-oppliger_2012.pdf

Müller-Oppliger, V. (2014a). *Das «Schoolwide Enrichment Model» als Choreografie inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung. In Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Müller-Oppliger, V. (2014b). *Paradigmenwechsel zu einem ökologischen Begabungsmodell. In Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Müller-Oppliger, V. (2014c). *Selbstlernarchitekturen zu selbstgesteuerter Begabungsförderung. In Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Müller-Oppliger, V. (2014d). *Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung als Kernelemente der Begabtenförderung*. Zugriff am 13.6.19 unter http://begabungsforderung.com/sites/default/files/publications/selbstbewusstsein_und_eigenverantwortung_kargheft_5.pdf

Müller-Oppliger, V. (2014e) *Kongress Begabungs- und Begabtenförderung*. Zugriff am 14.6.19 unter https://www.begabungsfoerderungkongress.ch/downloads-2014/P4_5_Parallelvortrag-5-Integrative-Begabungsfoerderung-in-differenzierenden-Lernarrangements_01.pdf

Müller-Oppliger, V. (2014f). *Lehr- und Lernformen der Begabungsförderung. In Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Müller-Oppliger, V. (2015). *Das «Schoolwide Enrichment Model» (SEM) als Choreografie inklusiver Begabtenförderung. In Begabungsförderung kontrovers? Konzepte im Spiegel der Inklusion*. (S. 38–59). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Müller-Oppliger, V. (2017). *Horizonte und Perspektiven der Begabungsförderung. In Begabungsförderung steigt auf. Begabungsförderung auf der Sekundarstufe I*. Hrsg.: Stiftung für hochbegabte Kinder & Mercator Schweiz. Bern: hep-verlag ag.

Müller-Oppliger, V. (2018). *Begabungs- und Begabtenförderung «at a glance»* Zugriff am 15.6.19 unter http://www.begabungsfoerderung.ch/pdf/tagungen/unterlagen_18/Begabungs-%20und%20Begabtenfoerderung%20at%20a%20glance.pdf

Oswald, F. & Weilguny, W. (2005). *Schulentwicklung durch Begabungs- und Begabtenförderung. Impulse zu einer begabungsfreundlichen Lernkultur, Salzburg*. Zugriff am 06.03.2019 unter http://www.oezbf.at/wp-content/uploads/2017/09/schulentwicklung_durch_BBF.pdf

Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (ÖZBF). (2017). *Wege in der Begabungsförderung. Eine Methodensammlung für die Praxis* (2. überarbeitete und ergänzte Auflage). (Hrsg.). Zugriff am 06.03.2018 unter http://www.oezbf.at/wpcontent/uploads/2017/03/Methodenskript_Neuaufgabe_WEB.pdf

Paradies, L. & Linser, H.J. (2010). *Differenzieren im Unterricht* (5. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.

- Reinders, H. (2005): *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. Ein Leitfaden*. München und Wien: R. Oldenbourg.
- Renzulli, Joseph S. & Reis, Sally M. & Stednitz, U. (2001). *Das schulische Enrichment Modell SEM. Begabungsförderung ohne Elitebildung*. Aarau: Sauerländer Verlage.
- Ross, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (1. Auflage). Bern: Hans Huber.
- Schmid, G. (2014a). *Begabungsförderung als professionelle Herausforderung für die Lehrenden. Reflexionen aus langjährigen Erfahrungen eines gymnasialen Schulleiters*. In Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis. (S. 95–103). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schmid, G. (2014b). *Zur Praxis begabungsfördernden und personorientierten Lernens*. In Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis. (S. 160–193). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Stamm, M. (2012, November 22). *(Hoch-)Begabungsförderung macht Schule*. Zugriff am 31.5.19 unter <http://margritstamm.ch/dokumente/online-publikationen/216-begabtenfoerderung-macht-schule-2002/file.html>
- Stamm, M. (1999). *Einführung in die Thematik*. In Grossenbacher, S. (Hrsg.), *Trendbericht 2. Begabungsförderung in der Volksschule – Umgang mit Heterogenität*. (S. 10-28). Aarau: SKBF.
- Stednitz, U. (2009). *Mythos Begabung. Vom Potenzial zum Erfolg* (Psychologie Sachbuch, 1. Aufl., Nachdr.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Stiftung für hochbegabte Kinder; Stiftung Mercator Schweiz (Hrsg.). (2009). *Begabungsförderung leicht gemacht. Unterlagen und Konzepte von Lissa-Preisträgern*. Bern: hep Verlag.
- Stöcklin-Riedlinger, V. (2012). *Individualisieren, Differenzieren. Begabungs- und Begabtenförderung im Kindergarten und in der Grundstufe*. Winterthur: ProKiga Lehrmittelverlag.
- Urban K. K. (2004) *Kreativität Herausforderung für Schule*. Münster: Lit Verlag.
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Walter-Laager, C. & Fasseing Heim, K. (2002). *Kindergarten. Grundlagen aktueller Kindertanddidaktik*. Weinheim: Beltz.
- Weigand, G. (2014). *Zur Einführung: Eine Idee entsteht...* In Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis. (S. 11-20). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V., & Schmid, G. (2014). *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Williamson, M. (1992). *A Return to Love: Reflections on the Principles of a Course in Miracles*. Zugriff am 14.6.19 unter <https://www.yogazeit.at/unsere-tiefste-angst-ein-text-von-marianne-williamson/>

Anhang

A) Verteilung von Begabung.....	71
B) Multiple Intelligenzen.....	72
C) Hochbegabung definieren mit dem Münchner Begabungsmodell nach Heller.....	73
D) Didaktik der Begabungsförderung.....	74
E) Allgemeine Anregungen der Kreativitätsförderung.....	75
F) Leitfaden.....	76
G) Einwilligungserklärung.....	79
H) Interviewprotokoll.....	80
I) Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018).....	81
J) Kategoriensystem.....	82
K) Hinweise für eine Optimierung der Förderung von Begabungen.....	85

A) Verteilung von Begabung

Abbildung 6: Verteilung von Begabung (Stiftung für Hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2009, S. 37)

B) Beschreibung der multiplen Intelligenzen von Gardner

Sprachliche Intelligenz: Fähigkeit, Sprache treffsicher einzusetzen, um eigene Gedanken auszudrücken, zu reflektieren sowie die Fähigkeit, andere zu verstehen

Musikalische Intelligenz: Fähigkeit, musikalisch zu denken, Rhythmen und Muster wahrzunehmen, zu erkennen, zu erinnern und wiederzugeben

Logisch-mathematische Intelligenz: Fähigkeit, mit Zahlen, Mengen, mentalen Operationen und Beweisketten umzugehen

Räumliche Intelligenz: Fähigkeit, Visuelles wahrzunehmen, damit in Gedanken zu experimentieren, sich die Welt räumlich vorzustellen

Körperlich-kinästhetische Intelligenz: Fähigkeit, seinen Körper oder Teile davon (Hände, Finger) geschickt einzusetzen, um ein Problem zu lösen oder etwas zu produzieren

Intrapersonale Intelligenz: Fähigkeit, Impulse zu kontrollieren, eigene Grenzen zu kennen und mit eigenen Gefühlen klug umzugehen

Interpersonale Intelligenz: Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen und mit ihnen einfühlsam zu kommunizieren

Naturalistische Intelligenz: Fähigkeit, Lebendiges zu beobachten, zu unterscheiden und zu erkennen, sowie eine Sensibilität für Naturphänomene zu entwickeln

Existenzielle Intelligenz: Fähigkeit, die wesentlichen Fragen unseres Daseins zu erkennen und Antworten darauf zu suchen. Diese Intelligenz ist von Howard Gardner noch nicht als definitiv erklärt worden

(Huser, 2007, S. 7f).

C) Hochbegabung definieren mit dem Münchner Begabungsmodell nach Heller

Brunner (2007, S. 23) erläutert, dass durch dieses Modell vier Möglichkeiten entstehen, Hochbegabung zu definieren:

1. Konstant herausragende Leistungen: Das Kind weist in allen drei Bedingungsbereichen überdurchschnittliche Voraussetzungen auf; dadurch zeigt es konstant überdurchschnittliche Leistungen.
2. Schlampiges Genie: Das Kind verfügt über weit überdurchschnittliche Fähigkeiten, die weniger ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmale kompensieren können. Das Kind zeigt inkonstante, jedoch in der Spitze exzellente Leistungen.
3. Grosser Ehrgeiz, viel Motivation: Das Kind verfügt über stark leistungsförderliche Persönlichkeitsmerkmale, jedoch nur über eine leicht überdurchschnittliche Begabung. Es kann die niedrigere Begabung durch Motivation, Fleiss und Ehrgeiz kompensieren. Bei diesen Kindern wird häufig beobachtet, dass ihre Leistungen im Laufe der Schulzeit abfallen.
4. Leistungsfördernde Umwelt: Das Kind weist eine leicht überdurchschnittliche Begabung auf, kann diese aber durch stark leistungsförderlichen Umweltmerkmale kompensieren. Bei diesen Kindern fallen die Leistungen ebenfalls tendenziell im Laufe der Schulzeit.

D) Didaktik der Begabungsförderung

Abbildung 7: Schoolwide Enrichment Model (Müller-Oppliger, 2008c)

E) Allgemeine Anregungen zur Kreativitätsförderung

1. Schaffen Sie eine schöpferische Gruppenatmosphäre, in der angstfrei und ohne Furcht vor Sanktionen geredet, gedacht, gearbeitet werden kann.
2. Vermeiden Sie Gruppendruck und Konkurrenzneid, stattdessen ermöglichen Sie ein sozial-kooperatives Klima und einen „Miteinander-Wettbewerb“.
3. Versuchen Sie, Sanktionen vonseiten der KameradInnen zu verhindern oder zu vermeiden.
4. Sorgen Sie für einen angemessenen Wechsel aktiver und ruhiger, Musse ermöglichender Perioden.
5. Zeigen Sie (Wertschätzung für) Humor.
6. Regen Sie an und unterstützen Sie freies Spiel und das Manipulieren von Objekten und Ideen (z.B. "Was wäre, wenn...?").
7. Unterstützen Sie selbstinitiiertes Fragen und Lernen.
8. Schaffen bzw. provozieren Sie schöpferisches Handeln und Denken anregende oder erfordernde Situationen.
9. Seien Sie zurückhaltend mit (vor)schneller Verstärkung bestimmter (rigider) Verhaltens- oder Lösungsmuster.
10. Geben Sie ein Beispiel für, unterstützen Sie das Hinterfragen von Regeln oder scheinbar unumstösslichen Gegebenheiten.
11. Verwenden Sie Suggestivfragen und Fragen, die auf eine bloss „Ja/Nein“- Antwort hinauslaufen, so wenig wie möglich.
12. Formulieren Sie anstelle von Fragen Aussagen, die Fragen vonseiten der Kinder anregen oder provozieren.
13. Geben Sie nicht vorschnell Lösungswege vor, sondern schrittweise Informationen und Hinweise, die zum selbständigen Weiterdenken anregen.
14. Lassen Sie auch Fehler und Irrwege zu (soweit sie dem Kind selbst oder anderen physisch und psychisch nicht schaden).
15. Sehen Sie in Fehlern das Bemühen um eigenständige Lösungen.
16. Versuchen Sie, "andere" mangelhafte oder falsche Lösungsstrategien herauszufinden (qualitative Fehleranalyse).
17. Versuchen Sie, die Schüler sensibel für Stimuli aus der (materiellen, symbolischen, sozialen) Umwelt zu machen.
18. Unterstützen Sie Interessen sowie die Wahrnehmung und Aneignung von Wissen in einer grossen Breite verschiedener Bereiche.
19. Geben Sie Anregungen und Beispiele dafür, wie man Ideen, Aussagen, Darstellungen usw. systematisch untersuchen und möglicherweise verändern kann.
20. Zeigen Sie Toleranz und Wertschätzung für ungewöhnliche Gedanken, originelle Ideen, kreative Produkte.
21. Lehren Sie die Kinder, ihren eigenen schöpferischen Gedanken und Tätigkeiten sowie die anderer anzuerkennen und wertzuschätzen.
22. Stellen Sie vielfältiges und anregendes Material für die Ausarbeitung von Ideen zur Verfügung.
23. Unterstützen Sie und legen Sie Wert auf die volle Ausarbeitung oder Verwirklichung (aller Implikationen) von Ideen.
24. Entwickeln und zeigen Sie konstruktive Kritik, nicht nur Kritik.
25. Machen Sie sensibel für die möglichen Implikationen und Folgen von Lösungen

(vgl. Urban, 2004)

F) Leitfaden

Tabelle 6: Struktur Leitfaden

<p>1. Informationsphase</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Studentin an der Hfh, Interview für meine Masterarbeit - Vertraulichkeit der Daten sind gewährleistet, Einverständnis der Tonbandaufnahme einholen - Einwilligungsklärung unterzeichnen 	
<p>2. Warm-up</p> <p>Eine angenehme, offene und vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, Scheu vor dem Interview überwinden, Gewöhnung an die Gesprächssituation Offener Einstieg in den Themenbereich</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie lange arbeiten sie schon mit der Begabungs- und Begabtenförderung? Wie sind sie auf diese Thematik gestossen? Was fasziniert Sie an diesem Thema? - Wird der begabungsförderliche Unterricht in allen Fächern und Stufen umgesetzt? Was hat sich für Sie verändert, seit an Ihrer Schule Begabungen und Begabte gefördert werden? Wie würden sie die Begriffe „Begabten- und Begabungsförderung beschreiben?“ 	
<p>3. Hauptteil</p> <p>Modifikationen des Leitfadens sind ggf. möglich. Oft deduktive und induktive Vorgehensweise kombiniert</p>	<p><i>Leitfrage</i></p>	<p><i>Wurde das erwähnt?</i> <i>Memo fürs Nachfragen oder konkrete Fragen/ Aufrechterhaltungsfragen</i></p>
	<p><u>Prinzipien und Merkmale begabungsförderlichen Unterrichts?</u> Erzählen sie doch einmal, welches die zentralen Prinzipien eines begabungsförderlichen Unterrichts sind?</p> <p>Wie gelingt es begabungsförderndem Unterricht, die Heterogenität in der Klasse aufzufangen?</p> <p>Wie erkennen sie die Begabungen der Kinder?</p>	<p>Einige Unterrichtsprinzipien werden aufgezählt. Merkmale eines begabungsförderlichen Unterrichts können aus der Erzählung herausgehört werden.</p>

	<p><u>Massnahmen der Begabtenförderung</u></p> <p>Gerne würde ich erfahren, wie die Begabtenförderung an ihrer Schule gestaltet ist?</p> <p>Welche Kinder besuchen diese ausserunterrichtlichen Massnahmen?</p> <p>Inwiefern ist eine Begabtenförderung ausserhalb des Regelunterrichts nötig/sinnvoll?</p>	<p>Verschiedene Massnahmen der Begabtenförderung werden genannt.</p> <p>Wird die Eignung dieser Massnahmen reflektiert?</p>
	<p><u>Methoden im begabungsfördernden Unterricht:</u></p> <p>Würden sie mir erzählen, wie ein begabungsfördernder Unterricht konkret umgesetzt wird? Welche Methoden setzen sie ein?</p> <p>Wie werden die Kinder im begabungsfördernden Unterricht beurteilt?</p>	<p>Verschiedene und erweiterte Lernformen werden erwähnt.</p>
	<p><u>Rolle und Haltung der Lehrperson:</u></p> <p>Können sie mir erzählen, wie ihre Rolle als Lehrperson im begabungsorientierten Unterricht aussieht?</p> <p>Können sie mir etwas darüber erzählen, wie sich ihre Haltung zum Unterrichten verändert hat?</p>	<p>Es wird erzählt, wie sie sich im Unterricht „bewegt“.</p> <p>Es werden Werte und Einstellungen erwähnt.</p> <p>Zusatzfrage: Welches sind die Stolpersteine und Schwierigkeiten in der Umsetzung des begabungsförderlichen Unterrichts?</p>

<ul style="list-style-type: none">- Ausklang Einstellungs- oder Abschlussfrage(n) Hinausbegleiten aus dem Interview und gedanklicher Abschluss	<ul style="list-style-type: none">- Gibt es von Ihrer Seite noch Dinge, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die Sie aber gerne noch hinzufügen möchten?- Dank und Verabschiedung
<ul style="list-style-type: none">- Nach dem Interview: Ausfüllen des Interviewprotokollbogen	<ul style="list-style-type: none">- Wenn noch nicht bekannt: In welcher Funktion arbeiten Sie? Weiterbildung bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung besucht?

(vgl. Minosch, 2015, S. 68f)

G) Einwilligungserklärung

Forschungsprojekt: Begabungsförderung im Unterricht

Einwilligungserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden können.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird. Die Abschrift gelangt nicht an die Öffentlichkeit und das Band wird gelöscht.

Unterschrift:

Datum:.....

H) Interviewprotokoll

Interview-Bezeichnung: Datum: Dauer: Ort/Räumlichkeiten: Schulstufe/Funktion der Befragten: Weiterbildung der Befragten:
Interviewatmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung:
Interaktion im Interview, schwierige Passagen:
Check: Einverständniserklärung unterschrieben? Falls Interesse an Ergebnissen und Wunsch

I) Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018)

Abbildung 8: Transkriptionsregeln

J) Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Merkmale eines begabungsförderlichen Unterrichts				
Unterkategorie	Definition Kategorie	Fall	Ankerbeispiel	Codierregel
Prinzipien der Begabungsförderung	Allgemeine Grundsätze des Lehrens und Lernens	(B001: 12)	„Offenheit - den Beiträgen der Kinder gegenüber. Man sollte (...).“	Es geht um Unterrichtsprinzipien. Es werden keine Methoden genannt.
Hauptkategorie 2: Methoden und Konzepte im begabungsförderlichen Unterricht				
Unterkategorie	Definition Kategorie	Fall	Ankerbeispiel	Codierregel
Methoden der Begabungsförderung	Alle Methoden, die die Lehrpersonen oder die Schule umsetzen oder umgesetzt haben.	(B003: 34)	„Offene Frage- und Aufgabenstellungen sind ein wichtiger Aspekt. Dieser wird auch im Lehrplan 21 vorgeschlagen. (...) Portfolioarbeit, Freiwahlprojekt (...) Auch Forschen und Experimentieren ist sehr wichtig,...(...).“	Methoden, methodisch-didaktisches Vorgehen
Konzepte der Begabungsförderung	Alle Konzepte, welche die einzelne Schule zur Umsetzung einsetzen.	(B006: 33)	„Ja oder in der Planarbeit. Wir unterrichten hier nach Achermann und Gehrig ADL. Planarbeit, Freispiel, Thema und Kurs. (...).“	Schulhausinterne Abmachungen, Vorgaben
Umsetzung in den verschiedenen Fächern	Umfasst Angaben, welche Fächer sich besonders eignen oder nicht für die Umsetzung des begabungsförderlichen Unterrichts geeignet sind.	(B001: 14)	„Und das ist eine Grundhaltung. Das hat nichts mit dem Fach zu tun. Es kommt in jedem Fach zum Tragen.“	Keine notwendig
Hauptkategorie 3: Begabtenförderung				
Unterkategorie	Definition Kategorie	Fall	Ankerbeispiel	Codierregel
Formen	Alle Massnahmen, welche für die Begabtenförderung umgesetzt werden	(B001: 27)	„Dann haben wir das Mentorat. (...) Da arbeiten nur ein oder zwei Kinder mit einer Lehr- oder Fachlehrperson aus einem Gebiet einmal in der Woche zusammen.“	Nur Formen der Begabtenförderung
Bedingungen zum Gelingen	Umfasst alle Kriterien, welche zur erfolgreichen Umsetzung beitragen.	(B001: 38)	„Es braucht alles. Es muss einfach ineinandergreifen. Eine Lehrperson kann nicht alles abdecken. (...)“	Nur Bedingungen für das Gelingen der Begabtenförderung
Notwendigkeit	Umfasst alle Angaben, ob eine Begabtenförderung ausserhalb des Regelklassenunterricht notwendig ist.	(B005: 33)	„Diese Kinder, welche ich im Pull Out habe, sind jedoch enorm schnell. Dies kann man nicht mit einer Klasse vergleichen, wo es schnelle und	Es geht um die Angebote ausserhalb des Regelklassenunterricht

			langsame gibt, was normal ist. Und für diese ist es sinnvoll ein Angebot ausserhalb der Klasse anzubieten.“	
Hauptkategorie 4: Die Lehrperson im begabungsförderlichen Unterricht				
Unterkategorie	Definition Kategorie	Fall	Ankerbeispiel	Codierregel
Rolle der Lehrperson	Alle Angaben zur Funktion der Lehrperson im Unterricht	(B006: 50)	„Wir begleiten die Kinder in der Plan- und Freiarbeit und sagen ihnen nicht, was sie und wie sie es machen müssen. Wir stellen Fragen.“ (...)	Hier wird die Interaktion der Lehrperson mit den Kindern erwähnt.
Pädagogische Haltung	Alle Angaben zur Haltung und zur Einstellung der Befragten sowie ihre Prioritätensetzung	(B006: 53)	„Ich denke, das Motto "es ist normal anders zu sein", sollte eine Lehrperson mitbringen, wenn sie an unserer Schule arbeitet“.(...)	Hier geht es um die Meinungen der Lehrpersonen zum Unterricht.
Hauptkategorie 5: Umsetzung des begabungsförderlichen Konzeptes				
Unterkategorie	Definition Kategorie	Fall	Ankerbeispiel	Codierregel
Schwierigkeiten bei der Umsetzung	Stolpersteine für die Umsetzung an der Regelschule	(B004: 59)	„Die eigene Erwartung an den Unterricht kann ein Stolperstein sein. Oft bin ich mit mir nicht zufrieden. Da muss man schauen, dass man sich an den kleinen Schritten erfreut.“	In Bezug auf das Konzept der Schule. Hierzu gehört auch die Begabtenförderung.
Tipps für die Umsetzung	Aus der Erfahrung erlebte, hilfreiche Möglichkeiten	(B002: 55)	„Da habe ich das Gefühl, dass eigentlich das, was im Konzept steht, auch von den Lehrpersonen kommt und sie dies auch so wollten. Dies wurde im Austausch mit allen erstellt.“	Keine notwendig
Hauptkategorie 6: Umgang mit Begabungen				
Unterkategorie	Definition Kategorie	Fall	Ankerbeispiel	Codierregel
Begabungen erkennen	Umfasst alle Angaben, wie die Lehrpersonen Begabungen erkennen können.	(B001: 25)	„Indem ich kein einseitiges Angebot anbiete. Und darauf achte, für alle Intelligenzbereiche Angebote und Anreize zu schaffen und Inputs gebe. (...“	Keine notwendig

<p>Beurteilung der Kinder</p>	<p>Umfasst alle Angaben, wie die Leistung der Kinder beurteilt wird.</p>	<p>(B005: 42)</p>	<p>„Ganz ein schwieriges Thema. Es ist nach wie vor der Notenwert von 1 bis 6, aber durch den Lehrplan 21 wird dies ein wenig anders. (...)“</p>	<p>Keine notwendig</p>
-------------------------------	--	-------------------	--	------------------------

K) Hinweise für eine Optimierung der Förderung von Begabungen

- Fokus auf die Stärken legen – sich bewusst auf die Stärken der Kinder fokussieren
- Kreativitätsförderung: offene Fragen stellen, offen und bejahend auf Fragen der Kinder reagieren, ungewöhnliche Denkweisen und Fragen zulassen und begrüßen, verschiedene Lösungsmöglichkeiten erwarten und begrüßen, divergentes Denken fördern
- Sich als Lehrperson als Lernende sehen, zu eigenen Fehlern stehen
- Sich als Vorbild ernst nehmen und das Modelling einsetzen
- Positive Fehlerkultur pflegen, den „Gewinn“ von Fehlern thematisieren
- Offene Aufgabenstellungen geben
- Methodenvielfalt
- Forschen, experimentieren, dialogisches Lernen
- Herausforderungen geben, Zone der nächsten Entwicklung beachten, Kinder mit geschickten Fragen kognitiv aktivieren, Ermunterung geben nicht zu schnell aufzugeben
- Abschied vom „7-G-Unterricht“ – Differenzierung von der Aufgabenschwierigkeit, des Übungspensums, des Lerntempos, der Lernwege, individuelle Hilfestellungen und Fehleranalysen, verschiedene Bezugsnormen und differenzierte Rückmeldung
- Aktive und selbstgesteuerte Lernzeit anbieten, Kinder zu eigenständigem Tun, zum Ausprobieren und Üben ermuntern, eigenverantwortliches Lernen fördern
- Freiräume schaffen, Selbstwahl einbauen
- Interessen der Kinder in den Unterricht einbeziehen, Mitbestimmung kultivieren
- Den Kindern Hilfestellungen geben (z.B. mit vielfältigen Angeboten oder Einbezug von Fachpersonen), um eigene Interesse zu finden
- Enrichment des Unterrichtsstoffes – nicht nur schwierigere Aufgaben anbieten, sondern etwas Neues und Herausforderndes
- „Bloom-Taxonomien“ als Instrument für die Individualisierung und Differenzierung einsetzen
- Möglichkeiten geben, um an den überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten und die Kinder dabei begleiten und unterstützen (überfachliche Begleitung)
- Metakognition fördern (in den unteren Schulstufen beginnen zu üben)
- Kultur der Akzeptanz von Verschiedenartigkeit aufbauen und pflegen – mit den Kindern über den Gewinn von Vielfalt sprechen und aufzeigen „miteinander sind wir stärker“
- Persönliche Lern- und Entwicklungsschritte in Portfolio, Lerntagebuch, Forscherprotokollen usw. festhalten lassen und gemeinsam besprechen – zusammen weitere Ziele finden und festlegen
- Beurteilung der Kinder erfolgt über die individuellen Ziele, nicht die Person wird bewertet, sondern die Leistung – dynamisches Selbstbild aufbauen
- Gemeinschaftliche Aktivitäten planen, wöchentliche Kreisgespräche führen, Spiele spielen
- Die Haltung kultivieren, dass alle Begabungen gleich wichtig sind, und somit ein „Ja“ zur Vielfalt als Bereicherung - alle Menschen, egal wie viele Begabungen sie haben, sind gleich viel wert. Begabung als dynamisch ansehen.

(zusammengestellt von der Autorin mit Aussagen des Interviews und der erarbeiteten Literatur)